

Pädagogische Hochschule Schwyz

Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit zum Thema:

Informatische Bildung im Zyklus 1

Eine qualitative Untersuchung zur Umsetzung und Akzeptanz des Minibiber-Projekts

Eingereicht von:

Eljsa Meier

Eingereicht bei:

Dr. Andrea Maria Schmid

Luzern, 31.07.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018970>

Abstract

Mit dem wachsenden Stellenwert digitaler Kompetenzen im Bildungsbereich rückt die informatische Bildung zunehmend auch im Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Klasse) in den Fokus und es stellt sich die Frage, wie informatische Denkweisen altersgerecht vermittelt werden können, ohne dabei auf digitale Geräte angewiesen zu sein. Ein möglicher Ansatz sind die Aufgaben des Minibiber-Projekts.

Diese Masterarbeit untersucht, wie das Minibiber-Projekt zur Förderung informatischer Bildung und insbesondere zur Entwicklung von Problemlösekompetenzen beitragen kann und unter welchen Bedingungen seine Aufgaben im regulären Unterricht umsetzbar sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Perspektiven von Lehrpersonen hinsichtlich ihres Interesses an informatischer Bildung sowie der Umsetzbarkeit der Aufgaben im schulischen Alltag.

Theoretisch stützt sich die Arbeit auf Konzepte wie Computer Science Unplugged, Computational Thinking, das 8-Schritt-Modell für kompetenzorientiertes Lernen sowie die Zielsetzungen des Lehrplans 21. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden sechs leitfadengestützte Interviews mit Lehrpersonen aus dem Kanton Luzern geführt, die Erfahrung mit informatischer Bildung im Zyklus 1 haben. Die Interviews wurden transkribiert und mithilfe einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei deduktive Kategorien durch induktive ergänzt wurden. Die Arbeit liefert Einblicke in Gelingensbedingungen, Motivationen und Herausforderungen der informatischen Bildung im frühen Kindesalter. Sie richtet sich insbesondere an Lehrpersonen, Fachdidaktiker:innen und Entscheidungsträger:innen, die informatische Kompetenzen und Computational Thinking bereits im frühen Primarbereich nachhaltig fördern wollen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen informatische Bildung grundsätzlich als bedeutsam einschätzen, jedoch unterschiedliche Voraussetzungen und Unterstützungsbedarf bestehen. Insbesondere die Aufgaben des Minibiber-Projekts werden als anschlussfähig an den regulären Unterricht wahrgenommen, sofern eine gewisse didaktische Flexibilität und fachliche Sicherheit gegeben ist. Es zeigen sich drei übergreifende Lehrpersonentypen, die verschiedene Zugangsmöglichkeiten und Weiterbildungsbedarfe verdeutlichen.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	AUFBAU DER ARBEIT	7
1.2	VERWENDUNG VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ	8
2	THEORETISCHER HINTERGRUND	9
2.1	BEGRIFFSKLÄRUNGEN UND THEORETISCHE RAHMUNG	10
2.2	INFORMATISCHE BILDUNG UND FÖRDERUNG VON PROBLEMKOMPETENZEN	11
2.2.1	<i>Informatische Bildung und schulischer Auftrag</i>	11
2.2.2	<i>Problemlösekompetenzen als Bildungsziel</i>	12
2.2.3	<i>Förderung von Problemlösungskompetenzen im frühen Kindesalter</i>	15
2.2.4	<i>Computational Thinking</i>	17
2.2.5	<i>Computer Sciences Unplugged</i>	20
2.3	EINSTELLUNGEN UND INTERESSE IM KONTEXT INFORMATISCHER BILDUNG	21
2.3.1	<i>Einstellung im Unterricht</i>	21
2.3.2	<i>Einstellungen der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht</i>	23
2.3.3	<i>Interesse und Motivation als Grundlage für die informatische Bildung</i>	24
2.3.4	<i>Unterrichtspraktiken und Einstellungen gegenüber digitalen Medien</i>	25
2.3.5	<i>Einfluss von Einstellungen auf die informatische Bildung</i>	26
2.3.6	<i>Einstellungen im Kontext des Modullehrplans „Medien und Informatik“</i>	27
2.4	DAS MINIBIBER-Projekt UND DIE ROLLE DER SPIEL-LERNUMGEBUNG.....	28
2.4.1	<i>Einführung in das 8-Schritt-Modell für kompetenzorientiertes Lernen</i>	29
2.4.2	<i>Motivation durch Spiel</i>	30
2.4.3	<i>Verknüpfung von Spiel und Lernen</i>	31
2.4.4	<i>Langfristiger Lerneffekt</i>	31
2.4.5	<i>Ziele und Aufgaben des Minibiber-Projekts</i>	31
2.4.6	<i>Beispiele aus den Minibiber-Aufgaben</i>	32
2.4.7	<i>Bedeutung des Minibiber-Projekts für die informatische Bildung</i>	34
2.4.8	<i>Integration der Minibiber-Aufgaben in den regulären Unterricht</i>	35
2.4.9	<i>Anwendung des 8-Schritt-Modells im Minibiber-Projekt</i>	37
3	FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE DER ARBEIT	39
3.1	ZIELE DER ARBEIT	40
4	METHODIK.....	41
4.1	FORSCHUNGSBEDARF UND FORSCHUNGSDESIGN	41
4.1.1	<i>Aufbau des Interviewleitfadens</i>	41
4.2	AUSWAHL DER STICHPROBE UND REKRUTIERUNG	42
4.3	ABLAUF DER DATENERHEBUNG	42
4.3.1	<i>Transkription</i>	43
4.3.2	<i>Strukturierende Inhaltsanalyse</i>	43
4.4	GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG	45
5	ERGEBNISSE	46

5.1	EINZELFALLANALYSEN.....	46
5.2	INFORMATISCHE BILDUNG	47
5.2.1	<i>Definition und Verständnis</i>	47
5.2.2	<i>Förderung von Kompetenzen</i>	49
5.2.3	<i>Einflussfaktoren</i>	50
5.3	PROBLEMLÖSEKOMPETENZ	51
5.3.1	<i>Definition und Bedeutung</i>	51
5.3.2	<i>Herausforderungen</i>	53
5.4	MOTIVATION.....	54
5.4.1	<i>Lehrpersonen</i>	54
5.4.2	<i>Schüler:innen</i>	56
5.5	UMSETZBARKEIT INFORMATISCHER AUFGABEN	58
5.5.1	<i>Erfolgsfaktoren</i>	58
5.5.2	<i>Hindernisse</i>	59
5.5.3	<i>Beispiele aus der Praxis</i>	60
5.6	KOGNITIVE UND AFFEKTIVE BEWERTUNG	62
5.6.1	<i>Kognitive Aspekte</i>	62
5.6.2	<i>Affektiv Aspekte</i>	63
5.7	UNTERRICHTSGESTALTUNG	64
5.7.1	<i>Differenzierung im Unterricht</i>	64
5.7.2	<i>Lernorte und Unterrichtsformen</i>	65
5.8	VERMITTLUNGSSTRATEGIEN.....	66
5.8.1	<i>Exploratives Lernen</i>	66
5.9	PROFESSIONALISIERUNG	67
5.9.1	<i>Rolle der Lehrperson</i>	67
5.9.2	<i>Aus- und Weiterbildung in Informatik</i>	68
5.10	KULTURELLE SCHULBEDINGUNGEN.....	69
5.10.1	<i>Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur</i>	69
5.11	TYPENBILDUNG	71
6	DISKUSSION.....	72
6.1	DISKUSSION METHODISCHES VORGEHEN	72
6.2	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	74
6.2.1	<i>Beantwortung der Forschungsfragen</i>	74
6.2.2	<i>Einordnung in den Forschungsstand</i>	77
6.2.3	<i>Relevanz der Ergebnisse für das Minibiber-Projekt und den M&I-Unterricht</i>	79
6.2.4	<i>Typenspezifische Gelingensbedingungen für die Umsetzung informatischer Bildung</i>	80
7	LIMITATIONEN	82
7.1	FORSCHUNGSAUSBLICK.....	83
7.2	FAZIT	84
8	LITERATURVERZEICHNIS.....	85
9	ABBILDUNGEN UND TABELLEN.....	89
10	ANHANG	90
10.1	BEISPIELAUFGABEN.....	90

10.2	LEITFADEN HALBSTRUKTURIERTE INTERVIEWS	92
10.3	KATEGORIENSYSTEM.....	93
10.4	FALLANALYSEN	98

1 Einleitung

Informatisches Denken gehört zu den zentralen Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts (Wing, 2006) und ist eng mit der Fähigkeit verbunden, Probleme systematisch zu analysieren und in lösbare Einzelschritte zu zerlegen. Dieses sogenannte Computational Thinking umfasst Denkprozesse wie Dekomposition, Mustererkennung, Abstraktion und algorithmisches Vorgehen. Fähigkeiten, die nicht an den Einsatz von Computern gebunden sind. Bereits Kinder im Vorschulalter zeigen ein ausgeprägtes Potenzial für solche Denkprozesse, sofern sie in geeigneten Lernsituationen aktiviert werden. Besonders handlungsorientierte und spielerische Zugänge fördern Problemlösekompetenzen (Bers et al., 2014; Reppenning et al., 2020).

Der Lehrplan 21 trägt dieser Entwicklung Rechnung. Er verankert informatische Bildung ab dem Kindergarten im Modullehrplan Medien und Informatik und fordert ein kompetenzorientiertes, fächerübergreifendes Lernen vom Schuleintritt an (D-EDK, 2015). Kinder sollen nicht nur Medien bedienen, sondern informatische Denkweisen, wie das Zerlegen von Problemen, das Erkennen von Mustern oder das Entwickeln einfacher Algorithmen spielerisch entdecken (Döbeli Honegger & Hielscher, 2017). Besonders der Zyklus 1 bietet günstige Voraussetzungen, da das Lernen hier stark handlungs- und spielorientiert ist.

Das Minibiber-Projekt schliesst hier an. Das Minibiber-Projekt überträgt zentrale Aufgabenformate des bekannten Informatik-Biber-Wettbewerbs auf das frühe Primarschulalter und bietet analoge, spielerisch gestaltete Aufgaben, die grundlegende informatische Denkweisen wie Strukturierung, Mustererkennung und algorithmisches Denken fördern. Die Aufgaben orientieren sich am Ansatz Computer Science Unplugged (Bell et al., 2006) und machen Konzepte wie Codierung, Mustererkennung oder Fehleranalyse mit einfachen Materialien erfahrbar. Studien zeigen, dass solche Aktivitäten auch im Vorschul- und frühen Schulalter wirksam eingesetzt werden können. Die Aufgaben regen nicht nur zum logischen Denken an, sondern fördern auch soziale und methodische Kompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation und kreatives Problemlösen (Joller-Graf et al., 2014; Krammer & Lötscher, 2015). Damit leisten sie einen Beitrag zur Umsetzung der im Lehrplan 21 verankerten Ziele im Bereich Informatik.

Gleichzeitig hängt die Umsetzung informatischer Bildung wesentlich von den Lehrpersonen ab. Grover und Pea (2013) weisen darauf hin, dass viele Lehrpersonen nicht ausreichend auf die Vermittlung von Computational Thinking vorbereitet sind, da entsprechende Inhalte in der Ausbildung oft fehlen und didaktische Unterstützung bislang begrenzt ist. Es stellt sich daher

die Frage, wie Lehrpersonen im Zyklus 1 Projekte wie Minibiber wahrnehmen, wie hoch ihr Interesse ist und unter welchen Bedingungen eine Umsetzung gelingt.

Diese Masterarbeit untersucht diese Fragen anhand von Interviews mit Lehrpersonen im Kanton Luzern. Ziel ist es, Gelingensbedingungen, Herausforderungen und wahrgenommene Potenziale informatischer Bildung im frühen Kindesalter zu beleuchten und damit einen Beitrag zur praxisnahen Verankerung dieser Kompetenzen im Schulalltag zu leisten.

1.1 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert, die unterschiedliche Aspekte der informatischen Bildung im Zyklus 1 beleuchten.

Kapitel 1 führt in das Thema ein und geht kurz auf den Einsatz KI-gestützter Tools bei Transkription und Analyse ein.

Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen. Es behandelt zentrale Konzepte wie informatische Bildung, Problemlösekompetenz, Computational Thinking und didaktische Ansätze wie Computer Science Unplugged oder das 8-Schritt-Modell für kompetenzorientiertes Lernen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Einstellungen und Interessen von Lehrpersonen als entscheidendem Faktor für die Umsetzung. Das Minibiber-Projekt wird als Fallbeispiel vorgestellt und hinsichtlich seiner Potenziale und Herausforderungen im Zyklus 1 eingeordnet.

Kapitel 3 konkretisiert die Forschungsfragen und legt den inhaltlichen Fokus der Untersuchung fest.

Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der qualitativen Untersuchung. Es stellt das Forschungsdesign, die Auswahl der Interviewpartnerinnen sowie die Auswertung mithilfe einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse dar.

Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse, gegliedert nach thematischen Kategorien, ergänzt durch Einzelfallanalysen und eine Typenbildung.

Kapitel 6 diskutiert die Befunde im Licht des theoretischen Rahmens und entwickelt didaktische Implikationen.

Kapitel 7 fasst die Limitationen zusammen, formuliert einen Ausblick auf weiterführende Forschung und schliesst mit einem Fazit.

1.2 Verwendung von künstlicher Intelligenz

In dieser Arbeit wurden verschiedene Programme, die der künstlichen Intelligenz zugeordnet werden, für unterschiedliche Aufgaben verwendet. Für die Transkription der Audiodateien wurde die Anwendung NoScribe genutzt, die mithilfe künstlicher Intelligenz automatische Transkriptionen erstellt. Zur stilistischen und formalen Überarbeitung wurde ChatGPT eingesetzt. Darüber hinaus kamen verschiedene Funktionen im Programm MAXQDA zum Einsatz, um Aussagen zu verdichten und die Analyse der Daten zu erleichtern.

2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der informatischen Bildung und der Entwicklung von Problemlösekompetenzen notwendig sind. Es beginnt mit einer Diskussion über die Kernkonzepte der informatischen Bildung, einschliesslich der Vermittlung technischer Fähigkeiten sowie der kritischen und kreativen Anwendung von Informatiksystemen im Bildungskontext. Anschliessend wird die Bedeutung von Problemlösekompetenzen als zentrale Schlüsselqualifikationen im 21. Jahrhundert erläutert. Abschliessend erfolgt eine theoretische Einbettung explorativer Lernprozesse und deren Bedeutung für die informatische Bildung im frühen Kindesalter. Anschliessend widmet sich das Kapitel den Einstellungen von Lehrpersonen zur informatischen Bildung. Untersucht werden Theorien und Modelle, die beleuchten, wie Einstellungen die Akzeptanz und Implementierung von Technologien im Unterricht beeinflussen. Dies schliesst eine Bewertung der Faktoren ein, die diese Einstellungen formen und wie sie sich auf die pädagogische Praxis auswirken.

Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist das Minibiber-Projekt, ein Beispiel für eine effektive Spiel-Lernumgebung, die darauf abzielt, informatische Konzepte und Problemlösekompetenzen bei Schüler:innen vom Zyklus 1 zu fördern. Es wird analysiert, wie solche Ansätze die Motivation und das Engagement der Schüler:innen steigern können und welche pädagogischen Vorteile sich daraus ergeben.

Zum Abschluss werden die methodologischen Überlegungen diskutiert, die für die Analyse dieser Konzepte und die Durchführung der empirischen Studie relevant sind. Dies beinhaltet eine Erklärung des Forschungsdesigns, die Auswahlkriterien für die herangezogenen Studien und die verwendeten Analysemethoden. Ziel ist es, die Verbindung zwischen theoretischem Wissen und seiner praktischen Anwendung zu verdeutlichen und so die Basis für die weiteren Untersuchungen dieser Arbeit zu schaffen.

2.1 Begriffsklärungen und theoretische Rahmung

Zur theoretischen Einordnung der nachfolgenden Kapitel und zur Gewährleistung einer konsistenten Terminologie werden im Folgenden zentrale Begriffe geklärt, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden. Einige Begriffe werden in der Literatur unterschiedlich gefasst oder sind mehrdeutig. Daher ist eine begriffliche Präzisierung notwendig.

Exploratives und entdeckendes Lernen

In dieser Arbeit werden die Begriffe exploratives Lernen und entdeckendes Lernen synonym verwendet. Beide bezeichnen Formen des Lernens, bei denen Kinder durch eigenständiges Ausprobieren, erfahrungsbasiertes Handeln und spielerische Auseinandersetzung mit Inhalten aktiv neues Wissen aufbauen.

Motivation und Interesse

In dieser Arbeit wird Motivation als übergeordneter Begriff für die Bereitschaft verstanden, sich mit informatischer Bildung auseinanderzusetzen, sowohl bei Lehrpersonen als auch bei Schüler:innen. Eine differenzierte theoretische Unterteilung entfällt zugunsten einer einheitlichen Verwendung.

Interesse wird dabei im Sinne von Hidi und Renninger (Hidi & Renninger, 2006) als themenbezogene Form von Motivation aufgefasst, die sich durch persönliche Relevanz und kognitive Beteiligung auszeichnet. Die Gleichsetzung dient der begrifflichen Klarheit zwischen Theorie und Analyse.

Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben

Der Begriff Umsetzbarkeit bezieht sich in dieser Arbeit auf die praktische Realisierbarkeit informatischer Aufgaben im Unterrichtsalltag des Zyklus 1. Gemeint sind sowohl didaktisch-methodische als auch organisatorische Bedingungen, die eine erfolgreiche Integration unterstützen oder erschweren können.

Differenzierung

Der Begriff Differenzierung wird im Kontext dieser Arbeit verwendet, um die Anpassung informatischer Aufgaben an unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Interessen und Leistungsniveaus der Schüler:innen zu beschreiben. Dies schliesst sowohl innere Differenzierung innerhalb der Klasse als auch äussere Differenzierungsformen im Sinne individueller Zugänge zu Aufgaben ein.

Kompetenz

In Anlehnung an Weinert (Weinert, 2002) wird Kompetenz in dieser Arbeit als die Fähigkeit verstanden, spezifische Probleme zu lösen und dieses Können in unterschiedlichen Situationen verantwortungsvoll und erfolgreich anzuwenden. Kompetenz umfasst dabei nicht nur kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch motivationale, soziale und volitionale Komponenten. Diese Auffassung orientiert sich auch an den Kompetenzbeschreibungen des Lehrplans 21.

Kinder/Schüler:innen

In der Arbeit wird teils von Kindern, teils von Schüler:innen gesprochen. Der Begriff Kinder wird verwendet, wenn entwicklungspsychologische Aspekte oder die Lebenswelt im Vordergrund stehen. Schüler:innen bezeichnet primär schulische Kontexte, Unterrichtssituationen oder die Perspektive der Lehrpersonen. In einigen Fällen werden die Begriffe auch synonym oder stilistisch variierend verwendet, ohne eine inhaltliche Unterscheidung zu beabsichtigen.

2.2 Informatische Bildung und Förderung von Problemkompetenzen

Problemlösekompetenz zählt zu den zentralen Anforderungen einer digitalisierten Welt und steht in engem Zusammenhang mit informatischen Denkweisen wie Dekomposition oder algorithmischem Vorgehen. Dieses Kapitel skizziert zentrale Merkmale und theoretische Grundlagen der Problemlösekompetenz und beleuchtet deren Bedeutung im Rahmen informatischer Bildung im Zyklus 1.

2.2.1 Informatische Bildung und schulischer Auftrag

Informatische Bildung bezieht sich auf das Verständnis und die Anwendung von Prinzipien der Informatik in verschiedenen Bildungsbereichen, mit dem Ziel, Schüler:innen auf eine zunehmend digitalisierte Welt vorzubereiten. Sie umfasst die Vermittlung von Grundlagen der Datenverarbeitung, Algorithmen und Programmierung und soll Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit geben, nicht nur als Konsumierende von digitalen Technologien zu agieren, sondern auch aktiv deren Entwicklung zu verstehen und mitzugestalten (Humbert et al., 2019). Laut den aktuellen Bildungsstandards gewinnt die informatische Bildung zunehmend an Bedeutung, insbesondere durch den verstärkten Einzug digitaler Technologien in alle Lebensbereiche. Kinder sollen bereits in der Grundschule Grundkenntnisse über die Funktionsweise von Informatiksystemen erwerben, um ihre informatische Selbstwirksamkeit zu stärken und die Informatik als erlernbar wahrzunehmen. Dabei kommen sowohl allgemeine digitale Anwendungsgeräte wie Laptops und Tablets zum Einsatz, als auch speziell für Bildungszwecke entwickelte Werkzeuge wie der didaktische Mikrocontroller Calliope mini. Zentral ist dabei die didaktische Reduktion komplexer informatischer Konzepte, um diese

altersgerecht zu vermitteln. Dies ermöglicht es, bereits im Primarbereich ein grundlegendes Verständnis für informatisches Denken aufzubauen und die Zugänglichkeit zum Fach für alle Schüler:innen sicherzustellen. Es wird betont, dass Informatik keine „Geheimwissenschaft“ ist, sondern eine Disziplin, die durch die Schaffung von kreativen Werken das Leben der Menschen bereichert und für alle zugänglich gemacht werden kann (Humbert et al., 2019).

In der Schweiz hat die informatische Bildung durch den Lehrplan 21 an Bedeutung gewonnen, insbesondere im Modul „Medien und Informatik“, der bereits ab dem Kindergarten ein verpflichtender Bestandteil ist. Der Lehrplan 21 sieht vor, dass Schüler:innen Kompetenzen in den Bereichen Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, Medienkompetenz und Informatik erwerben. Ein zentrales Ziel des Lehrplans ist es, die Grundprinzipien der Informatik, wie Datenstrukturen, Algorithmen und Informatiksysteme, in die Ausbildung zu integrieren und so bereits auf der Primarstufe Grundlagen zu schaffen, die später vertieft werden können (Döbeli Honegger & Hielscher, 2017).

Die rasche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien prägt nicht nur die Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern auch die persönliche Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise durch den alltäglichen Umgang mit Smartphones, sozialen Medien und digitalen Lernplattformen. Der Lehrplan 21 erkennt, dass die Schule diese Veränderungen berücksichtigen und den Schüler:innen Kompetenzen vermitteln muss, um sich in einer zunehmend digitalen Welt zurechtzufinden. Dabei geht es sowohl um den mündigen Umgang mit digitalen Medien, als auch um das Verständnis der zugrunde liegenden Technologien (D-EDK, 2015).

Der Lehrplan betont, dass informatische Bildung nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern in den Alltag integriert werden muss. Schüler:innen sollen lernen, wie digitale Technologien ihre Lebenswelt durchdringen und wie sie diese Technologien verantwortungsvoll nutzen können.

2.2.2 Problemlösekompetenzen als Bildungsziel

Problemlösekompetenzen gelten in der modernen Bildungslandschaft als eine der zentralen Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts. Sie beschreiben die Fähigkeit, komplexe Herausforderungen systematisch zu analysieren, geeignete Lösungsstrategien zu entwickeln und diese konsequent umzusetzen. Besonders in der heutigen, von ständiger technologischer und gesellschaftlicher Veränderung geprägten Welt, wird die Bedeutung dieser Kompetenzen immer deutlicher. Dabei handelt es sich um eine fächerübergreifende Fähigkeit, die sowohl im schulischen als auch im beruflichen Kontext entscheidend ist (Kipman, 2020). Auch der europäische Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen hebt Problemlösekompetenzen als integralen Bestandteil mehrerer Kompetenzbereiche hervor.

Insbesondere im Rahmen der digitalen, persönlichen und sozialen Kompetenzen sowie der mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung. Problemlösen wird dabei nicht nur als kognitive Fähigkeit verstanden, sondern als ein Zusammenspiel von Wissen, Können und Haltung, das in unterschiedlichen Kontexten, schulisch, beruflich und gesellschaftlich, handlungsrelevant ist (European Commission, 2019).

Ulrike Kipman definiert Problemlösen als einen mehrstufigen Prozess, der mehrere Phasen umfasst: 1) das Verstehen der Aufgabe, 2) das Planen von Lösungswegen, 3) das Ausführen dieser Pläne 4) sowie die abschliessende Reflexion und Überprüfung der Ergebnisse. Dieser Prozess verdeutlicht, dass Problemlösen nicht nur eine kognitive Anstrengung erfordert, sondern auch die Fähigkeit, strukturiert und strategisch zu denken. Ein zentrales Element der Problemlösekompetenz ist laut Kipman die Anwendung heuristischer Strategien. Heuristiken sind bewährte Vorgehensweisen, die es ermöglichen, auch komplexe Probleme zu zerlegen und auf Basis bekannter Muster und Lösungen neue Herangehensweisen zu entwickeln. Dies ermöglicht es den Schüler:innen, nicht nur Routineaufgaben zu bewältigen, sondern auch kreativ auf neue Herausforderungen zu reagieren und innovative Lösungswege zu finden (Kipman, 2020).

In der Studie "Frühe informatische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich" werden verschiedene Gelingensbedingungen für die Förderung von Problemlösekompetenzen im frühen informatischen Lernen untersucht. Diese Gelingensbedingungen umfassen insbesondere die Bedeutung von handlungsorientierten Lernumgebungen, in denen Kinder durch aktives Experimentieren und Forschen ihre Problemlösekompetenzen entwickeln können (Bergner, 2018).

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Kinder bereits im Kindergarten- und Grundschulalter in der Lage sind, grundlegende informatische Konzepte zu verstehen und anzuwenden, wenn sie in einem spielerischen, an ihre Lebenswelt angepassten Rahmen damit in Berührung kommen. Durch die Beobachtung von Lernprozessen konnte gezeigt werden, dass Kinder, die in strukturierten, aber offenen Lernumgebungen aktiv werden, ihre Problemlösekompetenzen signifikant verbessern. Wichtig ist hierbei auch die Rolle der Lehrpersonen, die die Kinder durch gezielte Fragen und Impulse unterstützen, ohne ihnen jedoch vorgefertigte Lösungen anzubieten.

Im Kontext der frühen informatischen Bildung wird hervorgehoben, dass Kinder durch die spielerische Beschäftigung mit Informatiksystemen frühzeitig lernen, Probleme zu erkennen und kreative Lösungen zu entwickeln. Dabei lernen sie auch, wie Probleme in einem algorithmischen Rahmen formuliert werden können, um sie systematisch zu bearbeiten (Bergner, 2018). Die Kompetenz zur Problemlösung wird hier nicht nur als technisches Wissen

verstanden, sondern auch als übergreifende Kompetenz, die in vielen Bereichen Anwendung findet, zum Beispiel beim gemeinsamen Planen, Reflektieren und Ausprobieren in offenen Lernsituationen oder beim Lösen alltagsnaher Aufgaben. Die frühe Förderung von Problemlösekompetenzen durch informatische Bildung ist zudem stark mit der Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Motivation verbunden, da Kinder lernen, dass sie Probleme aktiv angehen und eigenständig lösen können. Dies stärkt ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und fördert langfristig das Interesse an MINT-Fächern. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Förderung von Problemlösekompetenzen in einem handlungsorientierten, spielerischen Ansatz wie dem „Computer Science Unplugged“-Ansatz, der ohne den Einsatz von Technologie auskommt, effektiv vermittelt werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es Kindern, informatische Konzepte und Problemlösungen ohne direkte Nutzung von Computern zu verstehen und anzuwenden (Bergner, 2018).

In der Studie "Assessment of problem solving ability in novice programmers" von Kožuh et al. (2018) wird die Problemlösekompetenz von Grundschüler:innen in Slowenien untersucht, die an einem freiwilligen Computerkurs teilnehmen. Die Studie umfasste 945 Schüler:innen der vierten bis sechsten Klasse. Ein zentrales Ergebnis war, dass Schüler:innen, die bereits grundlegende Programmierkonzepte erlernt hatten, auch bei anspruchsvolleren Aufgaben in späteren Phasen bessere Leistungen zeigten. Dies deutet darauf hin, dass die Entwicklung der Problemlösekompetenz progressiv verläuft und in mehreren aufeinanderfolgenden kognitiven Phasen erfolgt. Darüber hinaus stellte die Studie fest, dass Schüler:innen der sechsten Klasse insgesamt bessere Problemlösekompetenz aufwiesen als ihre jüngeren Mitschüler:innen der vierten und fünften Klasse. Auch die Anzahl der Jahre, in denen die Schüler:innen den Computerkurs belegten, hatte einen signifikanten Einfluss auf die Problemlösekompetenz (Kožuh et al., 2018).

Während Kožuh et al. (2018) den Kompetenzzuwachs bei älteren Grundschulkindern betonen, zeigen Fessakis et al. (2013), dass bereits Vorschulkinder erste Problemlösekompetenzen entwickeln können, wenn die Lernumgebung entsprechend gestaltet ist. In der Studie „Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study“ von Fessakis et al. (2013) wurde die Problemlösekompetenz von Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren in einer kindgerechten Programmierumgebung untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass selbst sehr junge Kinder in der Lage sind, grundlegende algorithmische Problemlösungsstrategien anzuwenden, wenn sie in einer geeigneten Lernumgebung arbeiten. In der Studie wurden insgesamt zehn Kindergartenkinder beobachtet, die in einer Logo-basierten Programmierumgebung mit einfachen Aufgaben wie dem Programmieren einer Marienkäfer-Figur konfrontiert wurden. Fünf der zehn Kinder konnten die Aufgaben erfolgreich und ohne Hilfe lösen, während drei weitere Kinder mit

minimaler Unterstützung durch ihre Mitschüler:innen oder Lehrpersonen ebenfalls erfolgreich waren. Zwei Kinder hingegen konnten die gestellten Aufgaben trotz Hilfestellungen nicht bewältigen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Art von problemorientierten, interaktiven Lernumgebungen nicht nur die Problemlösekompetenz der Kinder fördern, sondern auch deren mathematische und soziale Kompetenzen stärken. Die Kinder zeigten grosses Interesse an den Aufgaben und entwickelten, je nach Schwierigkeit der Aufgabe, verschiedene Lösungsstrategien, darunter „Trial and Error“ sowie vorausschauendes Planen mehrerer Befehle (Fessakis et al., 2013).

2.2.3 Förderung von Problemlösungskompetenzen im frühen Kindesalter

Die Förderung von Problemlösungskompetenzen durch den Einsatz informatischer Aufgaben hat sich in der Bildungsforschung als einen zentralen Aspekt der informatischen Bildung etabliert. Insbesondere in den frühen Bildungsstufen zeigen Studien, dass Kinder durch spielerische und interaktive Aufgaben grundlegende Problemlösungskompetenzen entwickeln können, die ihnen auch in anderen Lernbereichen zugutekommen. Dabei spielen sowohl die Gestaltung der Lernumgebung als auch die Art der Aufgaben eine entscheidende Rolle. Leuchter (2013) führte eine Studie durch, in der Kinder im Kindergarten und in der Schuleingangsphase durch strukturierte, offene Lernumgebungen gefördert wurden. Im Rahmen der Studie erhielten die Kinder viel Raum zur Eigeninitiative und konnten in spielerischer Form Experimente zum Thema „Schwimmen und Sinken“ durchführen. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder, die regelmässig in offenen Lernumgebungen experimentierten, signifikante Fortschritte bei der Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten machten. Sie waren in der Lage, komplexe Zusammenhänge wie das Schwimmverhalten von Gegenständen systematischer zu analysieren und auf Basis des Materials der Gegenstände zu argumentieren (Leuchter, 2013).

Kandlhofer und Ehardt-Schmiederer (2023) beschreiben, wie digitale Grundkompetenzen schon ab dem Kindergartenalter gefördert werden können, indem Kindern auf spielerische Weise informatische Konzepte nähergebracht werden. Diese Konzepte, wie das Zerlegen von Problemen in kleinere Teilprobleme (Dekomposition) oder das Erkennen von Mustern (Generalisierung), helfen Kindern, logische und analytische Denkweisen zu entwickeln. Ein nachhaltiger Ansatz zur Förderung dieser Kompetenzen erfordert jedoch eine durchgängige Begleitung auf allen Bildungsstufen (Kandlhofer & Ehardt-Schmiederer, 2023)

Ein Beispiel hierfür ist das an der Technischen Universität (TU) Graz entwickelte Konzept zur Vermittlung von Kompetenzen in Künstlicher Intelligenz (KI), das sowohl im Kindergarten als auch in der Schule eingesetzt wird. Die Kinder lernen durch altersgerechte Module, wie KI-Systeme funktionieren und wie sie selbst einfache Algorithmen entwickeln können. Besonders

betont wird, dass durch diesen spielerischen Zugang zur informatischen Bildung nicht nur technologische Kompetenzen, sondern auch Problemlösungsstrategien gefördert werden. Die Module bauen aufeinander auf und fördern somit eine kontinuierliche Entwicklung der Problemlösekompetenzen (Kandlhofer & Ehardt-Schmiederer, 2023). Darüber hinaus beschreiben Kandlhofer und Ehardt-Schmiederer den Einsatz von Robotern als Lehrmittel. Dieser Ansatz zeigt, wie Kinder bereits im Vorschulalter technische Probleme durch den Umgang mit Robotern lösen lernen. Hierbei steht das kreative Experimentieren und die Entwicklung eigenständiger Lösungswege im Vordergrund. Diese praktischen Erfahrungen helfen den Kindern, informatische Probleme zu verstehen und systematisch zu lösen, was ihre Problemlösungskompetenzen erheblich fördert (Kandlhofer & Ehardt-Schmiederer, 2023). Im Unterschied zum stärker spielerisch-offenen Ansatz von Bers et al. (2014a) verfolgt das Konzept von Kandlhofer & Ehardt-Schmiederer (2023) eine stärker strukturierte, modulare Vermittlung. Beide zeigen jedoch, dass informatische Denkweisen bereits im Vorschulalter erfolgreich angebahnt werden können.

Die Wiener Zauberschule der Informatik (WIZIK) ist ein Beispiel für den spielerischen Ansatz zur Vermittlung von informatischem Denken und Problemlösungsfähigkeiten bei Grundschulkindern. Das Projekt zielt darauf ab, Kinder der Primarstufe durch kreative, handlungsorientierte Aufgaben an die Denkweisen der Informatik heranzuführen. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung von Kompetenzen im logischen und prozessorientierten Denken, die für das Lösen komplexer Probleme erforderlich sind. Die Vermittlung erfolgt auf spielerische Weise und ohne den Einsatz von Computern, was die Zugänglichkeit und den geringen Aufwand für Schulen erhöht. Ein wesentliches Element der Zauberschule ist die Integration von Aufgaben aus dem "Computer Science Unplugged"-Programm. Dazu gehören Aktivitäten wie die Verwendung von Punktekarten zur Darstellung binärer Zahlen, wodurch die Kinder die Grundlagen des Zahlensystems und die Funktionsweise von Computern besser verstehen. Darüber hinaus lernen die Kinder durch die Anwendung von Sortieralgorithmen, eigenständig Lösungswege zu entwickeln. Eine konkrete Aufgabe in diesem Zusammenhang besteht darin, Filmdosen, die mit unterschiedlichen Mengen Sand gefüllt sind, nach ihrem Gewicht zu sortieren. Die Kinder müssen dabei mit minimalen Hilfsmitteln wie Bleistift und Lineal eine effiziente Strategie zur Sortierung entwickeln, was ihre Problemlösekompetenz in einem informatischen Kontext fördert (Stockinger & Futschek, 2016).

In der Arbeit "Integrating Game-based Learning into Computational Thinking Class for Lower Primary Students: Lesson Design and Course Effect" von Zhang, Wong und Chan (Zhang, Wong, & CHAN, 2022) wird der Einsatz von Spiel-basiertem Lernen zur Förderung des Computational Thinking bei Grundschulkindern untersucht. Die Autor:innen betonen, dass die

Entwicklung von Computational Thinking immer stärker in den Fokus der frühkindlichen Bildung rückt, da diese Fähigkeiten für die digitale Gesellschaft von grosser Bedeutung sind. Das Studienziel bestand darin, ein Unterrichtsmodul zu entwickeln und zu testen, das sowohl unplugged Aktivitäten (d.h. ohne den Einsatz von Computern) als auch digitale Lernspiele integriert, um Computational Thinking - Konzepte für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zugänglich zu machen. Diese Lektionen vermittelten grundlegende Programmier- und CT-Konzepte wie Sequenzen, Dekomposition, Ereignisse, Schleifen und Mustererkennung. Die Schüler:innen bearbeiteten alltägliche Beispiele, um die Konzepte greifbar zu machen, und setzten dann diese Ideen in praxisorientierten Aufgaben um, sowohl analog als auch digital. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass der Einsatz von spielerischen, digitalen Tools dazu beitrug, die Problemlösungsfähigkeiten der Kinder im Bereich des CT zu verbessern. Besonders positiv wirkten sich die Aktivitäten auf die Einstellung der Kinder gegenüber dem Programmieren aus, insbesondere bei Mädchen und älteren Schüler:innen. Obwohl die kognitive Leistung in Bezug auf CT stabil blieb, verbesserten sich das Selbstbewusstsein und das Interesse am Programmieren, was auf die motivierende Wirkung der spielbasierten Ansätze zurückgeführt wurde.

2.2.4 Computational Thinking

Computational Thinking (CT) ist ein Problemlösungsansatz, der auf den Grundprinzipien der Informatik basiert. Der Begriff wurde von Jeannette Wing (Wing, 2006) populär gemacht und hat sich seitdem zu einem zentralen Thema in der Bildungslandschaft entwickelt. Wing beschreibt CT als eine Denkweise, die nicht nur für Informatiker:innen, sondern für Menschen in allen Bereichen von Bedeutung ist. Sie betont, dass CT „eine universell anwendbare Einstellung und eine Fähigkeit darstellt, die jede lernen und nutzen sollte“ (Wing, 2006).

Die Kernelemente des Computational Thinking sind:

- **Decomposition (Zerlegung):** Die Fähigkeit, ein komplexes Problem in kleinere, überschaubare Teile zu zerlegen, die leichter zu bewältigen sind.
- **Pattern Recognition (Mustererkennung):** Das Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden in Daten, die helfen, Probleme zu lösen oder vorherzusagen, was als nächstes geschehen könnte.
- **Abstraction (Abstraktion):** Das Herausfiltern irrelevanter Details und das Fokussieren auf die wesentlichen Merkmale eines Problems.
- **Algorithm (Algorithmendesign):** Das Entwickeln einer schrittweisen Vorgehensweise oder eines Algorithmus zur Lösung eines Problems.

Wing betont, dass CT das Denken wie eine Informatikerin oder ein Informatiker bedeutet. Also die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Systeme zu entwerfen und menschliches Verhalten zu verstehen, indem man informatische Konzepte anwendet.

Seit Wings grundlegender Definition wurde das Konzept des CT von verschiedenen Autor:innen sowohl theoretisch weiterentwickelt als auch empirisch untersucht und erweitert. Dabei haben sich je nach Forschungsfokus, durch die Betonung affektiver Aspekte wie Kreativität oder durch die Ausdifferenzierung einzelner Teilkompetenzen wie Algorithmen-Design und Debugging, unterschiedliche Schwerpunkte ergeben (Corrales-Álvarez et al., 2024; Grover & Pea, 2013). In dieser Arbeit wird diese breitere Definition berücksichtigt, um der Komplexität und den vielfältigen Bildungsbezügen von CT, insbesondere im frühen Kindesalter, gerecht zu werden.

CT hat eine besondere Relevanz für die Bildung, da es eine der Schlüsselkompetenzen für das digitale Zeitalter darstellt. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass die Fähigkeit, algorithmisch zu denken, immer wichtiger wird, nicht nur für technische Berufe, sondern auch in vielen anderen Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und im Alltag. Eine zentrale Frage ist daher, wie CT bereits in der Schule vermittelt werden kann.

Grover und Pea (2013) beschreiben CT als eine grundlegende kognitive Fähigkeit zur Problemlösung, bei der Konzepte der Informatik genutzt werden, um sowohl natürliche als auch technische Systeme besser zu verstehen. Diese Perspektive verdeutlicht, dass CT weit über das Programmieren hinausgeht und hilft, komplexe Zusammenhänge systematisch zu durchdringen.

Im Kontext der Schulbildung wird CT zunehmend als wichtiger Bestandteil des Unterrichts in den sogenannten MINT-Fächern angesehen. Programme wie die "CS Principles"-Initiative in den USA oder die Einführung von Informatik als Pflichtfach in verschiedenen Ländern unterstreichen die wachsende Bedeutung von CT in der schulischen Bildung. So argumentieren Grover und Pea (2013), dass CT im K-12-Unterricht (von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II) eine Schlüsselrolle spielen sollte, da Kinder so frühzeitig lernen, systematisch zu denken und komplexe Probleme zu lösen (Grover & Pea, 2013).

Die Studie von Corrales-Álvarez et al. (2024) liefert eine umfassende systematische Übersicht zur Entwicklung und Validierung von Instrumenten zur Bewertung von CT und verdeutlicht die wachsende Bedeutung dieses Konzepts in der Bildung. Die Autor:innen analysierten 52 Studien aus den Jahren 2012 bis 2022 und stellten fest, dass CT zunehmend als Kernkompetenz betrachtet wird, deren Messung und Förderung für alle Bildungsstufen relevant ist. Mehr als 80% der untersuchten Bewertungsinstrumente zeigten eine hohe

Validität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Bezug auf Inhalts- und Konstruktvalidität sowie interne Konsistenz, was auf die Relevanz eines standardisierten Ansatzes für CT-Kompetenzen hindeutet. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die häufigsten Kompetenzen, die durch CT-Bewertungsinstrumente gemessen werden, Abstraktion, algorithmisches Denken und Problemlösungsfähigkeit sind. Die Studie betont, dass die Messung dieser kognitiven Fähigkeiten in Bildungsprogrammen, die CT integrieren, einen klaren Überblick über den Lernfortschritt und die Kompetenzentwicklung der Schüler:innen bietet. Dies ist insbesondere für Schulen von Bedeutung, die CT in ihre Lehrpläne integrieren und dessen Wirkung systematisch erfassen möchten. Neben den kognitiven Aspekten umfasst CT auch soziale und affektive Kompetenzen wie Kreativität und Kommunikation, die ebenfalls in einigen der untersuchten Instrumente evaluiert werden.

Ein weiteres Beispiel für die praktische Umsetzung von CT in der frühkindlichen Bildung ist das TangibleK-Projekt von Bers et al. (2014a) das zeigt, wie Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren durch spielerisches Lernen mit Robotern grundlegende informatische Denkweisen entwickeln können. Das Projekt verwendet einfache Programmiertools und Roboter, um Kindern zu helfen, Probleme zu zerlegen, Lösungen zu finden und sie schrittweise umzusetzen. Diese Aktivitäten fördern nicht nur das algorithmische Denken, sondern auch kreative Problemlösekompetenzen und Teamarbeit. Im Rahmen von TangibleK arbeiten Kinder beispielsweise daran, Roboter so zu programmieren, dass sie bestimmte Aufgaben erledigen, wie beispielsweise das Navigieren durch ein Labyrinth. Dies erfordert von den Kindern, die Schritte der Aufgabe in sinnvolle Teile zu zerlegen und einen Algorithmus zu erstellen, der diese Schritte der Reihe nach ausführt. Diese Materialien sind besonders wertvoll, da sie es Kindern ermöglichen, abstrakte Konzepte wie Sequenzen und Schleifen auf eine greifbare, spielerische Weise zu verstehen. Sie unterstützen exploratives Lernen, indem sie Programmierlogik ohne Bildschirm erfahrbar machen.

Abbildung 1: KIBO-Roboter mit hölzernen Programmcards, Sensoren und Erweiterungsmodulen (KinderLab, 2025)

Die Forschung zeigt, dass solche Programme bereits im frühen Kindesalter das Lernen von CT unterstützen und eine Grundlage für weiterführende informatische Kompetenzen schaffen. Kinder, die frühzeitig mit informatischen Konzepten in Berührung kommen, entwickeln nicht nur ein tieferes Verständnis für Technologien, sondern auch eine stärkere Fähigkeit, strukturiert zu denken und komplexe Probleme in ihrer Umgebung zu bewältigen (Bers et al., 2014).

Zudem stellt sich die Frage, wie der Erfolg von CT-Unterricht bewertet werden kann. Forschende haben Ansätze entwickelt, um zu untersuchen, wie gut Schüler:innen abstraktes Denken, bedingte Logik und algorithmisches Denken verstehen und anwenden können, aber es gibt noch keine allgemein akzeptierten Bewertungsmethoden für CT-Kompetenzen in der Schule (Grover & Pea, 2013).

Nicht zuletzt muss auch die Rolle der Lehrpersonen in den Fokus genommen werden. Viele Lehrpersonen fühlen sich unsicher im Umgang mit informatischen Konzepten, und es gibt noch immer zu wenig Weiterbildungen, die darauf abzielen, Lehrpersonen auf den Unterricht in CT vorzubereiten (Grover & Pea, 2013). Kapitel 2.3 greift diesen Aspekt erneut auf und beleuchtet Einstellungen und Interessen im Kontext schulischer Vermittlungsprozesse.

2.2.5 Computer Sciences Unplugged

Ein bewährter Ansatz zur Förderung informatischer Denkweisen im frühen Kindesalter ist das Konzept Computer Science Unplugged (CS Unplugged). Dieses Programm wurde von Bell, Witten und Fellows (2006) entwickelt und zielt darauf ab, grundlegende informatische Konzepte wie Algorithmusbildung, Mustererkennung, Codierung oder Sortierverfahren durch analoge, spielerische Aktivitäten ohne den Einsatz digitaler Geräte zu vermitteln. Die Aufgaben fördern insbesondere Kompetenzen des CT, wie Dekomposition und Abstraktion, bereits im Vorschul- und frühen Primarschulalter (Bell et al., 2006; Stockinger & Futschek, 2016). Damit bietet CS Unplugged eine niederschwellige Möglichkeit, informatische Bildung frühzeitig anzubahnen und gleichzeitig Problemlösekompetenzen spielerisch zu fördern.

Ein zentrales Merkmal dieses Ansatzes ist die technologiefreie Vermittlung: Kinder lernen zentrale informatische Konzepte durch Sortieren, Strukturieren oder gezieltes Fragenstellen, ohne dabei auf digitale Geräte angewiesen zu sein. Diese Analogie zum digitalen Denken senkt die Einstiegshürden, insbesondere wo technisches Equipment nicht selbstverständlich ist (Bell et al., 2006).

Bewegung und Interaktion spielen im Konzept eine wichtige Rolle: Die Kinder handeln Prozesse körperlich nach, arbeiten im Team oder übernehmen Rollen innerhalb informatischer Abläufe zum Beispiel als Daten, Bits, Codierungsregeln oder Entscheidungseinheiten in einem

Algorithmus. Dadurch werden nicht nur kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken und Mustererkennung gefördert, sondern auch soziale und methodische Kompetenzen wie Zusammenarbeit, Kommunikation und reflexives Problemlösen (Bell et al., 2006; Luthiger, 2018).

Didaktisch steht dieser Ansatz im Einklang mit den Zielen des Lehrplans 21, der für den Zyklus 1 ein kompetenzorientiertes und fächerübergreifendes Lernen fordert. Der Modullehrplan „Medien und Informatik“ formuliert den Anspruch, dass Kinder bereits ab der frühen Primarstufe grundlegende Konzepte der Informationsverarbeitung erfassen und anwenden können, idealerweise eingebettet in handlungsorientierte, spielerische Lernsituationen (D-EDK, 2015).

2.3 Einstellungen und Interesse im Kontext informatischer Bildung

Die Einstellungen von Lehrpersonen spielen eine zentrale Rolle bei der Integration neuer Inhalte in den Unterricht, insbesondere dann, wenn es sich um vergleichsweise neue oder fachfremd wahrgenommene Bereiche wie die informatische Bildung handelt. Sie beeinflussen nicht nur die Bereitschaft, sich mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen, sondern auch die Gestaltung von Lernprozessen sowie die Förderung der Schüler:innen.

Im Kontext der frühen informatischen Bildung, beispielsweise von Aufgaben des Minibiber-Projekts, stellt sich die Frage, wie offen und zugewandt Lehrpersonen solchen Inhalten begegnen, welche pädagogischen Überzeugungen dahinterstehen und welche Rahmenbedingungen diese Einstellungen prägen. Um diese Fragen differenziert zu beantworten, wird im folgenden Abschnitt zunächst das Konzept der Einstellung theoretisch eingeordnet und von verwandten Begriffen, wie Interesse, abgegrenzt. Anschliessend werden empirische Erkenntnisse zur Rolle von Einstellungen im Unterricht und spezifisch im Bereich Medien und Informatik dargestellt.

2.3.1 Einstellung im Unterricht

Das in dieser Arbeit verwendete Verständnis von Einstellungen basiert auf dem sozialpsychologischen Drei-Komponenten-Modell nach Rosenberg & Hovland (1960), das zwischen einer kognitiven Komponente (Wissen und Überzeugungen), einer affektiven Komponente (emotionale Bewertungen) und einer konativen bzw. behavioralen Komponente (Verhaltensabsichten und -tendenzen) unterscheidet. Dieses Modell wird auch in der aktuellen fachdidaktischen Forschung zur Technik- und MINT-Bildung verwendet, wie bei Schmid, Rehm und Brovelli (Schmid et al., 2025), die es als theoretische Grundlage für die Erhebung von Technikeinstellungen bei Schüler:innen heranziehen.

Für die Analyse der Einstellungen von Lehrpersonen zur informatischen Bildung ist dieses differenzierte Verständnis zentral: Es ermöglicht, in den empirischen Daten nicht nur Aussagen über Überzeugungen, sondern auch über emotionale Haltungen oder Handlungsbereitschaft einzuordnen.

In theoretischer Nähe zu Einstellungen steht das Konzept Interesse, das jedoch in dieser Arbeit als eigenständiges, wenn auch eng verknüpftes Konstrukt betrachtet wird (Hidi & Renninger, 2006; Krapp & Prenzel, 2011). Während Einstellungen stärker auf Bewertungen und Verhaltensintentionen zielen, beschreibt Interesse eine motivationale Bereitschaft, sich freiwillig und vertieft mit einem Gegenstand zu beschäftigen. Beide Konstrukte können sich gegenseitig beeinflussen.

Um das Konstrukt des Interesses differenzierter zu erfassen, greift die vorliegende Arbeit auf das Modell von Krapp (1992) zurück. Krapp (1992) beschreibt Interesse als eine motivationale Disposition, die in einer stabilen, positiven Bindung an bestimmte Themen oder Aktivitäten besteht. Dieses individuelle Interesse ist durch eine Kombination aus kognitiven, affektiven und wertorientierten Elementen geprägt. Es umfasst das Bestreben, sich freiwillig und kontinuierlich mit einem Interessengegenstand zu beschäftigen und ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Krapp unterscheidet dabei zwischen dem individuellen Interesse und dem situationalen Interesse, das durch äussere Reize und Kontextfaktoren kurzfristig geweckt wird, jedoch ohne tiefere Bindung an den Gegenstand schnell wieder verflachen kann. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, da sie zeigt, dass Lernprozesse sowohl durch dauerhafte persönliche Interessen als auch durch situationsspezifische Anreize angeregt werden können. Wobei letzteres oft das Potenzial für tieferes, individuelles Interesse entfaltet.

Krapp erklärt zudem, dass das individuelle Interesse nicht nur zu einem tieferen Verständnis des Lerngegenstands führt, sondern auch das Selbstkonzept und die intrinsische Motivation der Schüler:innen stärkt. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die kognitive Verarbeitung, da Schüler:innen mit einem dauerhaften Interesse eher bereit sind, kognitive Herausforderungen zu bewältigen, sich selbstständig Wissen anzueignen und komplexere Lernstrategien anzuwenden. Laut Krapp trägt das Interesse so nicht nur zur Leistungsfähigkeit bei, sondern auch zur Bildung einer positiven Einstellung gegenüber dem Lernprozess, die weit über die bloße Erfüllung schulischer Anforderungen hinausgeht.

In den frühen Phasen spielen positive emotionale Reaktionen, wie Neugier und Freude, eine zentrale Rolle, um die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. In den späteren Phasen werden diese durch zunehmendes Wissen, gespeicherte Werte und die Fähigkeit zur Selbstregulation ergänzt. Hidi & Renninger (2006) betonen, dass die Fähigkeit, Fragen zu

stellen, das Wissen zu vertiefen und Herausforderungen selbstständig zu bewältigen, zentrale Merkmale eines stabilen persönlichen Interesses sind.

Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Interesse im Unterricht ist die Wahl geeigneter didaktischer Methoden. Schmid (2023) hebt hervor, dass insbesondere authentische Lernkontexte in der MINT-Bildung eine zentrale Rolle spielen, um das situationale Interesse der Schüler:innen zu fördern. Authentische Lernumgebungen, die reale Anwendungen und praxisnahe Beispiele einbeziehen, können nicht nur kurzfristige Neugier wecken, sondern auch den Übergang zu einem stabilen individuellen Interesse erleichtern.

Diese Untersuchungen zeigen, dass Schüler:innen, die in authentischen MINT-Umgebungen lernen, nicht nur ein stärkeres Interesse an den naturwissenschaftlich-technischen Fächern entwickeln, sondern auch ein höheres Fähigkeitsselfkonzept aufbauen (Schmid, 2023). Dies bedeutet, dass sie sich eher in der Lage fühlen, komplexe Aufgaben zu lösen, was wiederum ihre Motivation und ihr Engagement im Fachbereich steigert.

2.3.2 Einstellungen der Lehrperson und deren Einfluss auf den Unterricht

Die Einstellungen von Lehrpersonen hat einen umfassenden Einfluss auf die Qualität des Unterrichts und damit auf die Lernprozesse und Lernerfolge der Schüler:innen. Positiv eingestellte Lehrpersonen sind offener für innovative Methoden und Ansätze, wodurch sie ihren Unterricht flexibler gestalten und besser auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Schüler:innen eingehen können. Im Rahmen des Angebots-Nutzungs-Modells, das Möller (Möller et al., 2007) beschreiben, wird hervorgehoben, dass die Qualität und Quantität des Unterrichts, zusammen mit den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen, eine entscheidende Einflussgröße für den Bildungserfolg darstellt. Die Einstellung der Lehrperson beeinflusst dabei sowohl die Unterrichtsgestaltung als auch die Wahrnehmung des Unterrichts durch die Schüler:innen.

Die Einstellungen der Lehrperson prägt die Qualität der Interaktion im Unterricht. Engagement, Interesse und Offenheit der Lehrperson übertragen sich häufig auf die Schüler:innen und fördern deren aktive Mitarbeit. Insbesondere durch eine positive Haltung der Lehrperson werden nicht nur situative Lernanreize geschaffen, sondern auch langfristige Interessen (vgl. Hidi & Renninger, 2006) bei den Schüler:innen gefördert. Eine Lehrperson, die selbst Interesse und Freude an einem Thema zeigt, fungiert als Vorbild, wodurch Schüler:innen motiviert werden, sich intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Möller (Möller et al., 2007) stellen fest, dass diese Wechselwirkung zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen einen zentralen Faktor für den Lernerfolg darstellt.

Hier zeigt sich eine enge Verbindung zu den Erkenntnissen von Schmid (Schmid, 2023): Lehrpersonen, die authentische Lernkontexte in den Unterricht integrieren, haben meist selbst eine positive Einstellung zu den MINT-Fächern und fördern so das situationale Interesse der Schüler:innen. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn Lehrpersonen projektbasiertes Lernen, praxisnahe Experimente oder die Zusammenarbeit mit externen Forschungseinrichtungen in den Unterricht einbinden. Diese Ansätze haben nicht nur eine kurzfristig aktivierende Wirkung, sondern steigern langfristig auch die Lernbereitschaft der Schüler:innen.

Die Einstellung der Lehrperson zur informatischen Bildung kann die Art und Weise beeinflussen, wie sie mit Rückmeldungen umgeht. Lehrpersonen mit einer offenen Grundhaltung sind eher bereit, Rückmeldungen von Schüler:innen, Kolleg:innen oder externen Stellen als Anregung zur Reflexion und Weiterentwicklung ihres Unterrichts zu nutzen.

2.3.3 Interesse und Motivation als Grundlage für die informatische Bildung

Die Arbeit von Hidi & Renninger (2006) untersucht die Rolle von Interesse und Motivation im informellen Lernen, insbesondere in naturwissenschaftlichen Kontexten wie Museen oder außerschulischen Programmen. Hidi & Renninger zeigen, dass Interesse ein zentraler Faktor für Engagement und Kompetenzentwicklung ist, der das Lernen nachhaltig prägen kann.

Interesse wird von Hidi & Renninger als eine Verbindung aus gespeicherten Werten, Wissen und Gefühlen beschrieben, die das Verhalten und die Aktivität von Individuen massgeblich beeinflusst. Schüler:innen, die Interesse an einem Thema entwickeln, zeigen eine grössere Bereitschaft, Fragen zu stellen, Herausforderungen anzunehmen und systematische Problemlösungsstrategien anzuwenden. Im Kontext der informatischen Bildung bedeutet dies, dass das Wecken von Interesse für digitale Technologien ein entscheidender Schritt ist, um langfristige Lernprozesse zu fördern und Kompetenzen aufzubauen.

Das Modell von Hidi & Renninger der Interessensentwicklung beschreibt vier Phasen, die verdeutlichen, dass Interesse kein statisches Merkmal ist, sondern durch pädagogische Massnahmen gezielt gefördert werden kann. Die Phasen umfassen:

1. **Ausgelöstes situatives Interesse**, das durch externe Faktoren wie spannende Inhalte oder neue Technologien kurzfristig geweckt wird.
2. **Aufrechterhaltenes situatives Interesse**, das durch kontinuierliche Unterstützung und ansprechende Aufgaben gestärkt wird.
3. **Entstehendes individuelles Interesse**, bei dem Schüler:innen persönliche Relevanz und wachsendes Wissen erfahren
4. **Voll entwickeltes individuelles Interesse**, das zu eigenständigem, nachhaltigem Lernen führt.

Dieses Modell zeigt, wie wichtig es ist, sowohl situative als auch individuelle Interessen zu berücksichtigen. Lehrpersonen können durch die Gestaltung motivierender Lernumgebungen und die Bereitstellung von ansprechenden Inhalten eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Interesse spielen.

Motivation wird von Hidi & Renninger als ergänzender Faktor zum Interesse beschrieben. Während Interesse ein spezifisches Thema betrifft, umfasst Motivation die generelle Bereitschaft, Ziele zu verfolgen und Anstrengungen zu unternehmen. Eine positive Einstellung zu informatischer Bildung, unterstützt durch Erfolgserlebnisse und eine wertschätzende Lernkultur, kann die Motivation der Schüler:innen erheblich steigern. Insbesondere Erfolgserlebnisse im Umgang mit digitalen Technologien fördern nicht nur das Interesse, sondern auch die Überzeugung, in diesem Bereich kompetent zu sein.

Die Arbeit zeigt ausserdem, wie eng die Förderung von Interesse mit den Einstellungen der Lehrpersonen verknüpft ist. Lehrpersonen, die digitale Technologien als wertvoll und relevant für die Bildung betrachten, sind besser in der Lage, Schüler:innen für informatische Themen zu begeistern. Selbst bei anfänglich geringer Motivation oder geringem Interesse der Schüler:innen können gezielte Unterstützung und positive Erfahrungen dazu beitragen, ein nachhaltiges Interesse aufzubauen (vgl. (Hidi & Renninger, 2006; Krapp & Prenzel, 2011)

2.3.4 Unterrichtspraktiken und Einstellungen gegenüber digitalen Medien

Obwohl die Nutzung digitaler Medien nicht mit informatischer Bildung gleichzusetzen ist, wird sie von vielen Lehrpersonen im Schulalltag dennoch häufig damit verwechselt. Die blosser Verwendung digitaler Geräte, Tablets oder Lernsoftware, wird teils als ausreichend angesehen, um den Anforderungen des Modullehrplans „Medien und Informatik“ zu genügen. Diese Gleichsetzung verdeckt jedoch den spezifischen Bildungsauftrag der informatischen

Bildung, der auf ein Verständnis grundlegender Konzepte wie Algorithmen, Datenstrukturen oder systematisches Problemlösen abzielt.

Da empirische Studien zur Einstellung gegenüber informatischer Bildung im Zyklus 1 noch begrenzt sind, bietet die Forschung zur digitalen Mediennutzung zusätzliche Perspektiven auf weit verbreitete Missverständnisse und relevante Einflussfaktoren. Waffner (2020) zeigt in ihrer Untersuchung, dass Lehrpersonen digitalen Medien zwar meist positiv gegenüberstehen, dies sich jedoch nicht immer in ihrer praktischen Nutzung widerspiegelt. Diese Diskrepanz deutet auf technische, pädagogische und konzeptuelle Hürden hin, die überwunden werden müssen, um digitale Medien didaktisch sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen.

Ein zentraler Aspekt bei der erfolgreichen Integration digitaler Medien ist die Kompetenzentwicklung der Lehrpersonen. Neben technischen Fertigkeiten sind insbesondere methodisch-didaktische Fähigkeiten erforderlich, um digitale Medien sinnvoll einzusetzen. Langfristige, praxisnahe Fortbildungsangebote, die Reflexions- und Coachingphasen sowie den Austausch mit Kolleg:innen einbeziehen, gelten als besonders effektiv. Waffner betont, dass insbesondere flexible Online-Lernformate, wie interaktive Selbstlernkurse oder digitale Netzwerke, das Potenzial haben, die Kompetenzen und Einstellungen der Lehrpersonen nachhaltig zu stärken.

Gleichzeitig wird deutlich, dass externe Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Eine gute technische Infrastruktur, zeitliche Ressourcen sowie administrative und technische Unterstützung sind wesentliche Gelingensbedingungen. Ebenso sind Selbstwirksamkeit und intrinsische Motivation entscheidend: Lehrpersonen, die offen für neue Technologien sind und Freude am Experimentieren zeigen, integrieren digitale Medien eher in ihre Unterrichtspraxis.

2.3.5 Einfluss von Einstellungen auf die informatische Bildung

Die Rolle von Einstellungen wird auch in der Publikation von Döbeli Honegger et al. (Döbeli Honegger et al., 2013) thematisiert. Die Autor:innen beleuchten die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Informatik, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und Medienbildung in den Schulalltag einhergehen. Die Einstellungen der Lehrpersonen sind von besonderer Bedeutung. Lehrpersonen, die der informatischen Bildung positiv gegenüberstehen, zeigen eine grössere Bereitschaft, digitale Technologien in ihren Unterricht zu integrieren. Zudem nehmen sie häufiger an Weiterbildungen teil, um ihre mediendidaktischen Kompetenzen auszubauen. Im Gegensatz dazu führen negative Einstellungen häufig zu Unsicherheiten und Berührungsängsten im Umgang mit digitalen Technologien, was deren Integration erschwert. Diese Unsicherheiten können die Umsetzung informatischer Bildung erheblich behindern und das Potenzial digitaler Medien ungenutzt lassen.

Auch die Einstellungen der Schüler:innen beeinflussen die Wirksamkeit digitaler Bildung. Wenn Schüler:innen digitale Technologien als nützlich und relevant wahrnehmen, sind sie motivierter, diese aktiv zu nutzen. Negativ geprägte Einstellungen, zum Beispiel durch mangelnde Erfolgserlebnisse oder Vorurteile, können hingegen die Akzeptanz erschweren und zu geringeren Lernerfolgen führen. Dies verdeutlicht die Bedeutung positiver Erfahrungen und Erfolgserlebnisse im Umgang mit digitalen Medien, um die Einstellung der Schüler:innen zu verbessern.

Auf gesellschaftlicher und Ebene spielen Einstellungen eine ebenso bedeutende Rolle. Die Anerkennung von Informatik als essenzieller Bestandteil moderner Bildung beeinflusst massgeblich, wie und ob digitale Kompetenzen in Lehrplänen verankert werden. Bildungspolitische Entscheidungen, die auf die Förderung informatischer Bildung abzielen, hängen stark von der Wahrnehmung dieser Kompetenzen als zukunftsweisend ab. Ebenso prägt die Einstellung der Öffentlichkeit und der Eltern den Druck auf Schulen, digitale Bildung stärker zu implementieren.

Auch auf institutioneller Ebene wirken sich Einstellungen stark auf die Umsetzung aus. Schulen, die ein Konzept verfolgen und klare Richtlinien für den Umgang mit digitalen Technologien schaffen, stellen eine unterstützende Infrastruktur bereit, die die Einstellungen von Lehrpersonen und Schüler:innen positiv beeinflusst. Dabei sind nicht nur technische Ressourcen entscheidend, sondern auch die Haltung der Schulleitung gegenüber digitaler Bildung, die eine wichtige Rahmenbedingung für deren Erfolg darstellt.

2.3.6 Einstellungen im Kontext des Modullehrplans „Medien und Informatik“

Die Arbeit von Grgic (2023) beleuchtet die digitalen Kompetenzen von Lehrpersonen im Zusammenhang mit dem Schweizer Modullehrplan „Medien und Informatik“ (M&I). Der Fokus liegt dabei auf den Erwartungen und Anforderungen, die an Lehrpersonen gestellt werden, um ihre Schüler:innen auf eine zunehmend digitale Lebenswelt vorzubereiten. Eine zentrale Erkenntnis der Untersuchung ist, dass die Wahrnehmung und Einstellung der Lehrpersonen gegenüber digitalen Technologien und dem M&I-Lehrplan einen direkten Einfluss auf die Qualität und Effektivität ihres Unterrichts hat.

Lehrpersonen müssen im Kontext des M&I-Lehrplans nicht nur technische Kompetenzen besitzen, sondern auch eine positive Einstellung zur digitalen Transformation entwickeln, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Einstellung entscheidet massgeblich darüber, ob und in welchem Umfang Lehrpersonen bereit sind, innovative Technologien in ihren Unterricht zu integrieren und sich aktiv mit neuen Ansätzen auseinanderzusetzen. Grgic zeigt auf, dass eine förderliche Einstellung die Bereitschaft zur Weiterentwicklung und zur Teilnahme an Weiterbildungen erheblich beeinflusst.

Ein zentrales Thema der Untersuchung sind die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit den Einstellungen der Lehrpersonen ergeben. Viele Lehrpersonen empfinden Unsicherheiten und Überforderung angesichts der Anforderungen des M&I-Lehrplans. Diese Unsicherheiten zeigen, dass es neben dem Aufbau fachlicher Kompetenzen auch gezielte Unterstützung zur Stärkung der Einstellungen der Lehrpersonen braucht. Dazu können Massnahmen wie begleitende Programme, positive Lernerfahrungen und der Aufbau von Selbstwirksamkeit beitragen, um Vertrauen in die eigene Kompetenz zu stärken und die Akzeptanz informatischer Inhalte zu fördern.

Die Untersuchung betont ausserdem, dass die digitale Transformation im Bildungssystem eng mit den Überzeugungen und Einstellungen der Lehrpersonen verknüpft ist. Eine positive Grundhaltung gegenüber digitalen Medien und Informatik wirkt sich nicht nur motivierend auf die Lehrpersonen selbst aus, sondern inspiriert auch die Schüler:innen, ähnliche Kompetenzen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Reflexion der eigenen Einstellungen ein zentraler Aspekt in der Entwicklung und Umsetzung des M&I-Lehrplans ist.

2.4 Das Minibiber-Projekt und die Rolle der Spiel-Lernumgebung

In diesem Unterkapitel wird das Minibiber-Projekt als konkreter Ansatz zur Förderung informatischer Bildung im Zyklus 1 vorgestellt. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt und dessen Ziele werden zentrale didaktische Grundlagen wie das 8-Schritt-Modell sowie die Rolle des Spiels im Lernprozess aufgegriffen. Darauf aufbauend veranschaulichen ausgewählte Aufgabenbeispiele, wie informatische Konzepte kindgerecht umgesetzt werden können. Abschliessend wird die Integration in den Unterricht und die Bedeutung des Projekts für die frühe informatische Bildung diskutiert. Viele Inhalte dieses Kapitels basieren auf der Projektskizze Minibiber Spiel- und Lernumgebung, die an der Pädagogischen Hochschule Luzern entwickelt wurde (Pädagogische Hochschule Luzern, 2023).

Der Informatik-Biber ist ein internationaler Wettbewerb, der Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 20 Jahren einen spielerischen Zugang zur Informatik ermöglicht. Seit 2010 findet er jährlich in der Schweiz im November online statt. Die Aufgaben erfordern keine Vorkenntnisse und sollen das Interesse an Informatik durch alltagsnahe Denkaufgaben wecken.

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche dazu zu motivieren, die digitale Welt nicht nur zu nutzen, sondern auch zu verstehen und mitzugestalten. Der Wettbewerb fördert kreative Lösungsansätze, stärkt das Selbstvertrauen und vermittelt grundlegende informatische Konzepte auf motivierende Weise.

In der Schweiz wird der Wettbewerb vom Schweizer Verband für Informatik in der Ausbildung (SVIA) organisiert und von der Hasler Stiftung sowie weiteren Partnerschaften unterstützt.

Auf Grundlage dieses Wettbewerbs entstand in der Schweiz das Minibiber-Projekt, das sich gezielt an Kinder im Zyklus 1 richtet. Die Aufgaben basieren auf einem bereits erprobten Aufgabenpool (vgl. (Pädagogische Hochschule Luzern, 2023, www.minibiber.ch), der in einer Informationsbroschüre für Lehrpersonen dokumentiert wurde. Aktuell befindet sich das Projekt in einer Weiterentwicklungsphase. Die Projektskizze Minibiber Spiel- und Lernumgebung (Pädagogische Hochschule Luzern, 2023) diente dabei insbesondere der Einwerbung von Fördermitteln und enthält konzeptionelle Überlegungen zur Ausweitung und didaktischen Fundierung des Projekts.

2.4.1 Einführung in das 8-Schritt-Modell für kompetenzorientiertes Lernen

Das 8-Schritt-Modell nach Lieger und Bühlmann (Huber & Lieger, 2021) wurde entwickelt, um kompetenzorientiertes und handlungsbasiertes Lernen im Zyklus 1 zu fördern. Es bietet Lehrpersonen einen klar strukturierten Rahmen, um Lernprozesse kindgerecht und zugleich zielgerichtet entlang der Kompetenzziele des Lehrplans 21 zu gestalten. Besonders für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren wird damit eine spielerisch-explorative Lernform unterstützt, die ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung entspricht (Huber & Lieger, 2021). Die acht Schritte, von der Gestaltung anregender Lernräume bis hin zur systematischen Dokumentation von Lernfortschritten, sind in Abbildung 3 veranschaulicht und werden in Kapitel 0 genauer beschrieben.

Abbildung 2: Pädagogische Hochschule Zürich. Das 8-Schritt-Modell – kompetenzorientiertes Lernen im Zyklus 1 (Huber & Lieger, 2021).

2.4.2 Motivation durch Spiel

Im Zyklus 1 stellt das Spiel eine zentrale Lernform dar. Kinder lernen durch Neugier, aktives Handeln und durch den Umgang mit realen Objekten. Dieser spielerische Zugang schafft günstige Voraussetzungen für die Vermittlung informatischer Grundkonzepte, da Lernprozesse intuitiv, explorativ und handlungsorientiert erfolgen können.

Das Minibiber-Projekt nutzt diesen didaktischen Zugang gezielt, um informatische Bildung in kindgerechten Lernsettings ohne digitale Geräte zu ermöglichen. Die entwickelten Aufgaben fördern informatisches Denken durch Bewegungs- und Erkundungsphasen, in denen Kinder handelnd und forschend lernen. Dabei steht nicht nur das Erkennen formaler Muster im Vordergrund, sondern auch das gemeinsame Problemlösen im sozialen Kontext (vgl. Bell et al., 2006; Krammer & Lötcher, 2015).

Spielerisches Lernen wirkt sowohl auf kognitiver als auch auf emotionaler Ebene motivierend (vgl. Die emotionale Beteiligung der Kinder beim Spielen unterstützt eine tiefere Informationsverarbeitung und fördert die intrinsische Motivation. Dies kann dazu beitragen, ein positives Selbstbild im Umgang mit Herausforderungen zu entwickeln. Auch in einem Bereich wie der Informatik, der oftmals als abstrakt oder schwierig wahrgenommen wird (Mietzel, 2017).

Darüber hinaus bietet das Spiel eine fehlerfreundliche Umgebung. Kinder dürfen Irrwege gehen, eigene Lösungsstrategien erproben und aus Fehlern lernen, ohne Leistungsdruck oder negative Sanktionen. Gerade im Bereich der informatischen Bildung ist diese Offenheit für Fehler und die Fähigkeit zur reflexiven Fehlersuche (Debugging) besonders relevant (Schubert & Schwill, 2011).

2.4.3 Verknüpfung von Spiel und Lernen

Die Minibiber-Aufgaben verbinden Spiel und Lernen gezielt, indem sie informatische Kompetenzen in kindgerechte, handlungsorientierte Aktivitäten einbetten (vgl. Joller-Graf et al., 2014). Kinder erwerben beim Spielen Konzepte wie logisches Denken, Datenstrukturierung oder einfache Algorithmen, ohne den Lernprozess als solchen wahrzunehmen (Luthiger, 2018).

Die Aufgaben bieten herausfordernde, aber machbare Situationen, die auf dem Vorwissen der Kinder aufbauen und problemlösendes Denken fördern. So wird nicht nur kognitive Aktivierung ermöglicht, sondern auch die Motivation durch selbstgesteuertes Entdecken gestärkt (Krammer & Lötscher, 2015)

2.4.4 Langfristiger Lerneffekt

Spielerisches Lernen in der informatischen Bildung wirkt über den Moment hinaus: Es fördert Kompetenzen, die langfristig relevant bleiben. Fähigkeiten wie das Strukturieren von Informationen oder das algorithmische Problemlösen lassen sich auf andere Fächer und Lebensbereiche übertragen (Schubert & Schwill, 2011)

Zudem unterstützt der positive emotionale Zugang die Merkfähigkeit: Lernen durch Spiel und Freude begünstigt eine tiefere Verankerung im Gedächtnis und fördert ein dauerhaftes Interesse an informatischen Inhalten (Mietzel, 2017).

2.4.5 Ziele und Aufgaben des Minibiber-Projekts

Die entwickelten Aufgaben vermitteln spielerisch und ohne den Einsatz von Computern grundlegende Konzepte der Informatik. Diese Konzepte sind auf die Förderung von Problemlösekompetenz ausgerichtet und basieren auf dem Ansatz von Computer Science Unplugged (vgl. 2.2.5).

Die Minibiber-Aufgaben erfüllen folgende Ziele:

1. **Förderung von Problemlösekompetenz:** Durch die Aufgaben lernen die Schüler:innen, Probleme zu analysieren, selbst Lösungsstrategien zu entwickeln und diese umzusetzen.
2. **Kompetenzaufbau:** Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie über mehrere Kompetenzniveaus hinweg aufbauen. Diese umfassen einfache Aufgaben wie das Erinnern und Erkennen bis hin zur Entwicklung eigener Lösungen.
3. **Spielerisches Lernen:** Der didaktische Schwerpunkt liegt auf Spiel-Lernumgebung, in denen Kinder informatische Konzepte intuitiv und durch Erkundung begreifen können.
4. **Überfachliche Kompetenzen:** Zusätzlich zur Vermittlung von Fachwissen sollen die Aufgaben auch soziale und methodische Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, strukturiertes Arbeiten und Kommunikation fördern.

2.4.6 Beispiele aus den Minibiber-Aufgaben

Eine Auswahl aus Aufgaben aus dem Minibiber-Projekt veranschaulichen, wie diese Konzepte konkret umgesetzt werden:

«Duplo-Bauroboter» (Datenstrukturen):

Die Kinder analysieren farbige Türme, die nach bestimmten Regeln gebaut wurden und versuchen, das zugrunde liegende Prinzip zu erkennen. Anschliessend entwickeln sie eigene Bauregeln, die andere Kinder wiederum „erraten“ müssen. Die Aufgabe fördert das Erkennen von Mustern und das Strukturieren von Informationen, zentrale Aspekte beim Aufbau und bei der Nutzung von Datenstrukturen.

Abbildung 3: Duplo-Bauroboter (Nr09 Duplo-Bauroboter, 2015)

«Entscheidungsbaum» (Algorithmisches Denken und Informationsverarbeitung):

In einem Fragespiel lernen die Kinder, wie sich durch gezielte Ja/Nein-Fragen Informationen effizient strukturieren und eingrenzen lassen. Dabei erleben sie spielerisch das Prinzip der binären Entscheidungslogik, die vielen informatischen Anwendungen zugrunde liegt.

Abbildung 4: Entscheidungsbaum (Nr08 Entscheidungsbaum, 2015)

«Kartentrick» (Fehlersuche und Codierung):

Durch das Umlegen farbiger Karten in einem Raster entdecken die Kinder ein logisches System, das erlaubt, eine gezielt manipulierte Karte zu identifizieren. Diese Aufgabe vermittelt zentrale informatische Denkweisen wie Codierung, das Erkennen von Mustern sowie das Suchen und Korrigieren von Fehlern (Debugging).

Abbildung 5: Kartentrick (Nr07 Kartentrick, 2015)

Die vollständigen Aufgabenblätter zu diesen Beispielen sind im Anhang dieser Arbeit zu finden (vgl. 10.1).

Die vorgestellten Aufgaben des Minibiber-Projekts lassen sich exemplarisch mit mehreren Kompetenzzielen des Lehrplans 21 im Bereich «Medien und Informatik» verknüpfen (D-EDK, 2015).

- Die Aufgabe «Duplo-Bauroboter» fördert das Ordnen nach bestimmten Eigenschaften (z. B. Farben, Formen) und entspricht damit dem Ziel MI.2.1.a: «Dinge nach selbst gewählten Eigenschaften ordnen, damit sie ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schneller finden.»
- Der «Entscheidungsbaum» veranschaulicht, wie sich Informationen durch Ja/Nein-Fragen effizient strukturieren lassen, passend zu MI.2.2.a: «Formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen.»
- Beim «Kartentrick» setzen sich die Kinder mit Codierung und Fehler erkennen auseinander. Dies knüpft an MI.2.2.b und MI.2.2.e an: «Lösungswege ausprobieren und auf Korrektheit prüfen» sowie «Verstehen, dass Computer nur vordefinierte Anweisungen ausführen können.»

Die inhaltliche Ausrichtung unterstreichen, dass die Minibiber-Aufgaben lehrplankonform gestaltet sind, und somit eine sinnvolle Ergänzung zum kompetenzorientierten Unterricht im Zyklus 1 darstellen.

2.4.7 Bedeutung des Minibiber-Projekts für die informatische Bildung

Das Minibiber-Projekt verdeutlicht, wie informatische Bildung bereits im frühen Kindesalter altersgerecht und kompetenzorientiert umgesetzt werden kann. Der bewusste Verzicht auf digitale Geräte in Kombination mit spielerisch-entdeckendem Lernen eröffnet Kindern einen intuitiven Zugang zu zentralen informatischen Konzepten. Die Aufgaben fördern dabei nicht nur problemlösendes Denken, sondern auch überfachliche Kompetenzen wie Kooperation, Kommunikation und Selbstständigkeit, Fähigkeiten, die im Lehrplan 21 explizit betont und im Zyklus 1 besonders gefördert werden sollen.

Für die nachhaltige Implementierung solcher Konzepte ist jedoch insbesondere im frühen Schulalter die Akzeptanz durch die Lehrpersonen sowie die praktische Umsetzbarkeit im Unterricht entscheidend.

2.4.8 Integration der Minibiber-Aufgaben in den regulären Unterricht

Die Umsetzbarkeit der Minibiber-Aufgaben im regulären Unterricht des Zyklus 1 hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sowohl organisatorische als auch didaktische Aspekte betreffen. Dazu zählen insbesondere zeitliche Ressourcen, fachliche Kompetenzen der Lehrpersonen, räumlich-materiale Voraussetzungen und die Unterstützung durch das Schulumfeld.

Die Aufgaben sind darauf ausgelegt, informatische Konzepte spielerisch und ohne den Einsatz von Computern zu vermitteln, was sie besonders für den Regelunterricht geeignet macht (Bell et al., 2006; Döbeli Honegger & Merz, 2015).

2.4.8.1 Umsetzbarkeit im Unterricht

1. Flexibilität der Aufgaben:

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie in unterschiedliche Unterrichtsformen integriert werden können. Sie sind nicht an bestimmte Technologien gebunden und lassen sich als Einzelstunden oder projektartig einsetzen (Wespi et al., 2015).

2. Fachübergreifende Integration:

Durch ihre spielerische Anlage eignen sich die Aufgaben für eine Integration in Fächer wie Mathematik, Sprache oder Bildnerisches Gestalten. Das erlaubt es, informatische Bildung nicht isoliert zu behandeln, sondern in bestehende Lernkontexte einzubetten (Döbeli Honegger & Merz, 2015; Hartmann & Nievergelt, 2002)

3. Orientierung an den Lehrplan 21:

Mit dem Modullehrplan „Medien und Informatik“ wurde ein verbindlicher Rahmen geschaffen, der bereits ab dem Kindergarten informatische Kompetenzen vorsieht. Die Minibiber-Aufgaben orientieren sich an diesen Zielsetzungen und fördern dabei sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen wie Kommunikation, Teamarbeit und Problemlösen (D-EDK, 2015; Joller-Graf et al., 2014).

2.4.8.2 Potenziale im Unterricht

1. Förderung von Problemlösekompetenzen:

Die Aufgaben regen dazu an, systematisch Lösungsstrategien zu entwickeln und fördern so kognitive Strategien, die über den Informatikunterricht hinaus von Bedeutung sind (Joller-Graf et al., 2014; Weinert, 2002).

2. Stärkung überfachlicher Kompetenzen:

Die Aufgaben unterstützen kommunikative und soziale Fähigkeiten wie Kooperation, Rollenübernahme und reflexives Denken, was im frühen Schulalter besonders zentral ist (Krammer & Lötscher, 2015).

3. Motivationsförderung:

Spielerisches, entdeckendes Lernen erhöht die Motivation von Kindern. Gerade in der frühen Schulzeit sind solche Lernformen besonders wirksam wenn es darum geht, Neugier zu wecken, Lernbereitschaft zu fördern und eine positive Haltung gegenüber neuen Inhalten, wie der Informatik, zu entwickeln (Bell et al., 2006).

4. Alltagsrelevanz und Transfer:

Viele Aufgaben lassen sich mit lebensweltlichen Situationen verknüpfen, z. B. beim Sortieren, Befolgen von Anleitungen oder Strukturieren von Informationen. Dadurch wird ein Transfer informatischer Kompetenzen auf den Alltag unterstützt (Hartmann & Nievergelt, 2002).

2.4.8.3 Herausforderungen bei der Umsetzung

1. Weiterbildung der Lehrpersonen:

Damit Lehrpersonen informatische Konzepte im Zyklus 1 erfolgreich vermitteln können, benötigen sie entsprechende didaktische und fachliche Grundlagen. Der Aufbau entsprechender Kompetenzen ist Voraussetzung für die Umsetzung (Döbeli Honegger & Merz, 2015; Joller-Graf et al., 2014).

2. Zeitliche Planung:

Die Integration der Aufgaben erfordert ausreichend Raum für die Bearbeitung und Reflexion. Dies kann eine Anpassung bestehender Zeitstrukturen im Unterricht notwendig machen (Wespi et al., 2015).

2.4.9 Anwendung des 8-Schritt-Modells im Minibiber-Projekt

Das Minibiber-Projekt, das sich auf die Förderung von informatischen Kompetenzen im Zyklus 1 konzentriert, lässt sich mit dem 8-Schritt-Modell für kompetenzorientiertes Lernen verbinden. Das Minibiber-Projekt bietet Aufgaben, die darauf abzielen, Problemlösekompetenz durch informatische Konzepte zu fördern, und ist so konzipiert, dass sie die natürlichen Spiel- und Lernprozesse der Kinder unterstützt. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich die acht Schritte im Minibiber-Kontext umsetzen lassen (Huber & Lieger, 2021).

1. Lernräume gestalten:

Da keine technischen Geräte notwendig sind, lassen sich Minibiber-Aufgaben flexibel in verschiedenste Lernumgebungen integrieren, vom Klassenzimmer bis zum Aussenbereich. Die Kinder können informatische Konzepte explorativ und bewegungsorientiert erproben.

2. Angeleitete Sequenzen planen:

Kurze, gezielte Impulse leiten die Aufgaben an (z. B. Sortieraufträge oder Handlungsanweisungen). Sie schaffen Orientierung, bevor die Kinder in offene, eigenständige Lernphasen übergehen.

3. Offene Aufgaben ermöglichen:

Die Aufgaben sind auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus lösbar. Kinder entwickeln individuelle Zugänge und Lösungswege. Von einfachen Sortieraktionen bis hin zu algorithmischem Denken.

4. Anregende Spiel- und Lernumgebungen schaffen:

Minibiber fördert durch forschendes Lernen und spielerisches Erkunden ein tieferes Verständnis informatischer Grundprinzipien, durch das Nachstellen von Prozessen oder das Strukturieren von Objekten.

5. Spiel- und Lernbegleitung anbieten:

Die Lehrperson übernimmt eine unterstützende Rolle und begleitet die Denkprozesse der Kinder, ohne sie zu steuern. So entsteht Raum für kreative Problemlösungen und selbstständige Lernentwicklung.

6. Gemeinschaftliches Lernen fördern:

Viele Aufgaben sind kooperativ angelegt und regen zur Zusammenarbeit an. Die Kinder entwickeln gemeinsam Strategien und erleben informatische Bildung als sozialen Prozess.

7. Reflexion anleiten:

Nach der Durchführung reflektieren die Kinder über ihre Vorgehensweisen und Ergebnisse. Diese metakognitive Phase unterstützt das bewusste Lernen und stärkt das Verständnis über informatische Denkprozesse.

8. Lernfortschritte dokumentieren:

Durch gezielte Beobachtungen und die Sammlung von Lösungsstrategien lassen sich individuelle Lernverläufe sichtbar machen. Die Dokumentation unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung informatischer Kompetenzen.

Die in diesem Kapitel dargelegten theoretischen Grundlagen bilden das Fundament für das Verständnis der informatischen Bildung im Zyklus 1 sowie für die Analyse der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit. Besonders bedeutsam ist dabei das Zusammenspiel von informatischen Kompetenzen, Problemlösekompetenzen und kindgerechten didaktischen Zugängen. Konzepte wie CT und der CS Unplugged-Ansatz verdeutlichen, dass informatisches Denken bereits im frühen Kindesalter erfolgreich angebahnt werden kann. Vorausgesetzt, es stehen geeignete Lernumgebungen, Aufgabenformate und pädagogische Unterstützung zur Verfügung.

Die Problemlösekompetenz erweist sich dabei als zentrale Zielkompetenz, die durch informatische Bildungsangebote wie sie auch das Minibiber-Projekt verfolgt, gefördert werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass Einstellungen, Interessen und fachliche Unsicherheiten der Lehrpersonen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung solcher Angebote spielen.

3 Fragestellungen und Ziele der Arbeit

Die Ausführungen im Kapitel 2 zeigen, dass informatische Bildung und Problemlösekompetenzen bereits im Zyklus 1 gezielt gefördert werden können. In diesem Kapitel werden die Zielsetzungen der Arbeit sowie die zentrale Forschungsfrage und ihre Teilfragen erläutert.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Einblick in die Wahrnehmung und Einschätzung der Minibiber-Aufgaben durch Lehrpersonen im Zyklus 1 zu gewinnen. Dabei liegt der Fokus auf dem Potenzial dieser Aufgaben zur Förderung von Problemlösekompetenzen sowie auf deren praktischer Umsetzbarkeit im schulischen Alltag. Die Perspektiven der Lehrpersonen stehen dabei im Zentrum, da sie eine Schlüsselrolle in der erfolgreichen Implementierung informatischer Bildung im Frühbereich einnehmen.

Obwohl die Bedeutung informatischer Bildung in den letzten Jahren gestiegen ist und der Lehrplan 21 Medien und Informatik bereits ab dem Kindergarten verankert, existieren bislang nur wenige empirische Studien, die sich explizit mit der Umsetzbarkeit entsprechender Aufgabenformate im Zyklus 1 befassen. Insbesondere in Bezug auf Problemlösen als zentrales Bildungsziel (vgl. Kapitel 2.2.2). Aus dieser Forschungslücke ergibt sich folgende Hauptfragestellung:

Wie schätzen Lehrpersonen im Kanton Luzern das Potenzial der Minibiber-Aufgaben zur Förderung von Problemlösekompetenzen und informatischer Bildung sowie deren praktische Umsetzbarkeit im Zyklus 1 ein?

Diese zentrale Frage wird durch mehrere Nebenfragestellungen ergänzt, die unterschiedliche Einflussfaktoren und Perspektiven beleuchten:

- Welche Einstellungen haben Lehrpersonen gegenüber der informatischen Bildung im Unterricht des Zyklus 1?
- Welche Faktoren beeinflussen die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der Nutzung informatischer Aufgaben, wie den Minibiber-Aufgaben, im Zyklus 1?
- Welche Herausforderungen und Unterstützungsbedarf nehmen Lehrpersonen bei der Integration informatischer Aufgaben wahr?
- Welche spezifischen Merkmale der Minibiber-Aufgaben fördern oder hemmen deren praktische Umsetzung im Unterricht?

3.1 Ziele der Arbeit

Diese Masterarbeit verfolgt vier zentrale Ziele:

1. Die Wahrnehmungen von Lehrpersonen im Hinblick auf die Relevanz und Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben am Beispiel des Minibiber-Projekts im Zyklus 1 zu erfassen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Potenzial dieser Aufgaben zur Förderung von Problemlösekompetenzen.
2. Die Herausforderungen und den Unterstützungsbedarf zu analysieren, die Lehrpersonen bei der Integration der Minibiber-Aufgaben in ihren Unterricht erleben. Dabei werden Aspekte wie Zeitressourcen, Materialverfügbarkeit, Weiterbildungsmöglichkeiten und didaktische Sicherheit berücksichtigt.
3. Praxisorientierte Empfehlungen zu entwickeln, die zur Weiterentwicklung und nachhaltigen Verankerung des Minibiber-Projekts im Unterricht des Zyklus 1 beitragen können.
4. Einen Beitrag zur Stärkung informatischer Bildung im frühen Schulalter zu leisten, indem förderliche Bedingungen für deren Umsetzung im schulischen Alltag aufgezeigt werden.

Diese Ziele tragen dazu bei, die Bedeutung informatischer Bildung im Zyklus 1 zu unterstreichen und konkrete Ansätze für deren Umsetzung zu liefern. Durch die Ergebnisse der Arbeit sollen sowohl wissenschaftliche als auch praxisorientierte Impulse für die Gestaltung der informatischen Bildung gesetzt werden.

4 Methodik

In diesem Abschnitt wird das methodische Vorgehen beschrieben, das auf den theoretischen Grundlagen basiert. Daraufhin erfolgt eine Übersicht über das Forschungsdesign sowie eine Begründung für die gewählte Methodik. Zudem wird die Zusammensetzung der Stichprobe und der Rekrutierungsprozess erklärt. Anschliessend wird der Ablauf der Datenerhebung sowie das Vorgehen bei der Datenauswertung dargestellt. Danach wird auf die Einhaltung der Gütekriterien qualitativer Forschung eingegangen.

4.1 Forschungsbedarf und Forschungsdesign

Das vorliegende Forschungsdesign basiert auf einer qualitativen Methodik, die sich besonders gut eignet, um tiefergehende Einsichten in die subjektiven Erfahrungen und Meinungen von Lehrpersonen zu gewinnen. Im Rahmen dieser Arbeit werden halbstrukturierte Interviews durchgeführt, um die Einstellungen und Wahrnehmungen der Befragten detailliert zu erfassen. Diese Methode ermöglicht es, sowohl offene Fragen zu stellen, die den Teilnehmenden Raum für eigene Gedanken geben, als auch gezielte Nachfragen zu stellen, um bestimmte Themenbereiche intensiver zu beleuchten. Das halbstrukturierte Format folgt dabei dem Modell von Baur & Blasius, das sich durch eine flexible, aber dennoch systematische Herangehensweise auszeichnet.

Die Entscheidung für diese Methode wurde getroffen, da sie besonders geeignet ist, um komplexe und vielschichtige Meinungen und Erfahrungen zu erfassen, die in standardisierten Erhebungen nur schwer abzubilden wären. Zudem bietet sie die Möglichkeit, unerwartete Themen oder Perspektiven aufzunehmen, die während des Gesprächs auftauchen können. Im Einklang mit diesen Zielen wird in der vorliegenden Arbeit ein exploratives, nicht hypothesenbasiertes Vorgehen gewählt. Qualitative Forschung ist darauf ausgerichtet, subjektive Bedeutungen zu rekonstruieren und neue Einsichten zu ermöglichen.

4.1.1 Aufbau des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden wurde auf Basis der Methodik von Baur & Blasius (2014) entwickelt (vgl. 10.2). Er besteht aus drei Phasen: Zu Beginn werden offene Fragen gestellt, die den Befragten ermöglichen, frei über ihre Erfahrungen und Meinungen zu sprechen. Diese offenen Fragen dienen dazu, erste Einblicke der Lehrpersonen gegenüber informatischen Aufgaben im Unterricht zu gewinnen. In der zweiten Phase werden gezielte Nachfragen gestellt, die auf den Antworten der Teilnehmenden basieren. Hierbei sollen spezifische Themen vertieft werden, um die Zusammenhänge zwischen den Erfahrungen der Lehrpersonen und deren Einstellungen besser zu verstehen. In der dritten Phase folgen strukturierte Fragen, die darauf abzielen, klarere und vergleichbare Daten zu sammeln. Durch diese Kombination aus offenen

und strukturierten Fragen wird eine Balance zwischen Flexibilität und Systematik im Erhebungsprozess sichergestellt.

4.2 Auswahl der Stichprobe und Rekrutierung

Bei qualitativen Studien wird häufig mit Stichproben im ein- bis zweistelligen Bereich gearbeitet, da das Ziel eine detaillierte, interpretative Rekonstruktion der einzelnen Fälle ist (Döring & Bortz, 2016). In dieser Arbeit wurde eine bewusste Auswahl der Lehrpersonen getroffen, um gezielt solche zu befragen, die im Zyklus 1 unterrichten und bereits Erfahrungen mit Minibiber-Aufgaben gesammelt haben.

Eine erste Auswahl potenzieller Lehrpersonen erfolgte zunächst anhand einer offiziellen Liste von Betreuungslehrpersonen, die in ihrem Unterricht bereits mit Studierenden arbeiteten und Erfahrungen mit den Minibiber-Aufgaben gesammelt hatten. Da sich dieses Vorgehen als nicht zielführend erwies, wurden im weiteren Verlauf gezielt Lehrpersonen kontaktiert, die im Zyklus 1 unterrichten und in ihrem Unterricht bereits Erfahrungen mit den Minibiber-Aufgaben gesammelt hatten. Falls eine angefragte Lehrperson nicht zur Teilnahme bereit war, wurde eine weitere Lehrperson mit vergleichbarem Profil angefragt.

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte per E-Mail, wobei die Lehrpersonen über das Thema der Studie und die Rahmenbedingungen der Interviews informiert wurden. Besondere Beachtung fanden dabei die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Wahrung der Anonymität.

4.3 Ablauf der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels halbstrukturierter Interviews, die mit sechs Lehrpersonen durchgeführt wurden. Ziel war es, vertiefte Einblicke in deren Erfahrungen mit informatischen Aufgaben im Unterricht des Zyklus 1 sowie in ihre Einstellungen gegenüber dem Minibiber-Projekt zu gewinnen. Die Interviews orientierten sich am Konzept von Baur & Blasius (2014).

Die Gespräche fanden in einem für die Befragten vertrauten Umfeld statt, meist in Klassenzimmern oder Gruppenräumen. Wie Döring und Bortz (2016) betonen, trägt die Wahl eines natürlichen Kontextes zur Erhöhung der Authentizität der Aussagen bei und senkt die Hemmschwelle für die Teilnehmenden.

Die Interviews wurden auf Hochdeutsch geführt, um eine möglichst einheitliche Transkription und spätere Analyse zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass sich die Lehrpersonen sprachlich wohlfühlen und ihre Aussagen in eigenen Worten formulieren konnten. Hochdeutsch wurde von allen Befragten gut verstanden und akzeptiert, wodurch die Gesprächsführung klar und verständlich blieb.

Die Lehrpersonen wurden ca. eine Woche vor dem Termin schriftlich über den Ablauf und das Ziel des Interviews informiert. Vor Beginn des Gesprächs erfolgte eine mündliche und schriftliche Einwilligung zur Teilnahme sowie zur Tonaufnahme. Zusätzlich wurde auf die Wahrung der Anonymität und die ausschliesslich wissenschaftliche Nutzung der Daten hingewiesen.

Die durchschnittliche Gesprächsdauer betrug etwa 40 Minuten. Der Interviewleitfaden wurde dabei flexibel eingesetzt. Auf spontane Äusserungen der Befragten wurde eingegangen, um individuell relevante Themen vertiefen zu können. Um Effekte sozialer Erwünschtheit zu minimieren, wurde betont, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern die persönliche Sichtweise der Lehrpersonen im Zentrum steht (vgl. Döring & Bortz, 2016).

4.3.1 Transkription

Die Audioaufnahmen wurden zeitnah nach den Interviews, meist noch am selben Tag, mit der automatischen, auf KI-basierten Transkriptionssoftware NoScribe (Dröge, 2024) transkribiert. Im Anschluss an die automatische Transkription wurden alle Texte manuell überarbeitet, verbessert und mit den Audiodateien gegengeprüft, um die inhaltliche und formale Qualität sicherzustellen. Dabei wurden auch sprachliche Feinheiten und Gesprächsverläufe beachtet, die für die spätere Analyse relevant sein könnten.

Das Transkriptionssystem folgte vereinfachten Regeln, die sich an den Anforderungen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse orientieren. Pausen wurden durch Punkte dargestellt und Pausen von mehr als fünf Sekunden wurden in Klammern ausgeschrieben, z. B. (15 Sekunden). Sprachüberlappungen, also gleichzeitiges Sprechen von Interviewerin und Befragten, wurden mit // markiert, jeweils zu Beginn und am Ende der entsprechenden Passage.

Die finalen Transkripte wurden anschliessend in die Software MAXQDA importiert, wo sie als Grundlage für die deduktive und induktive Codierung dienten. Das zeitnahe und sorgfältige Vorgehen entspricht den von Kuckartz (Kuckartz & Rädiker, 2022) empfohlenen Prinzipien der Nähe zum Material und der methodischen Stringenz im Rahmen qualitativer Inhaltsanalysen.

4.3.2 Strukturierende Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (Kuckartz & Rädiker, 2022). Diese Methodik ermöglicht eine systematische und theoriegeleitete Erschliessung grösserer Textmengen durch ein kategorienbasiertes Vorgehen. In einem ersten Schritt wurde ein deduktives Kategoriensystem entwickelt, das auf dem theoretischen Bezugsrahmen dieser Arbeit basiert. Es umfasst Haupt- und Unterkategorien, die sich aus der Forschungsfrage sowie aus der Literatur zum Minibiber-

Projekt und zur informatischen Bildung im Zyklus 1 ableiten lassen (vgl. 10.3). Dieses deduktive System wurde in MAXQDA implementiert und auf das gesamte Datenmaterial angewendet. Die Codierung erfolgte regelgeleitet anhand definierter Ankerbeispiele, um eine möglichst hohe Transparenz und intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Einzelne Textstellen wurden mehreren Kategorien zugeordnet, sofern sie inhaltlich verschiedenen thematischen Bereichen wie didaktischen, organisationalen oder motivationalen Aspekten entsprachen. Die Auswertung orientierte sich an den sieben Schritten der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, wobei deduktive und induktive Kategorienbildung kombiniert wurden (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022).

Zur Ergänzung der deduktiv entwickelten Kategorienstruktur wurde zusätzlich eine induktive Kategorienbildung durchgeführt, um inhaltliche Aspekte zu erfassen, die nicht durch das vorab theoriebasierte Kategoriensystem abgedeckt waren. Das methodische Vorgehen orientierte sich am sechsstufigen Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (Mayring, 2010).

Bereits beim Führen der Interviews wurden einzelne wiederkehrende Aussagen oder Themenbereiche deutlich, die im deduktiven Kategoriensystem nicht vorgesehen waren. Beim Transkribieren und insbesondere während der offenen Codierung verdichtete sich der Eindruck, dass es sich um relevante, mehrfach auftretende inhaltliche Aspekte handelte, die sich für eine induktive Kategorienbildung eigneten.

Die Durchführung der induktiven Kategorienbildung erfolgte in Anlehnung an Mayring in sechs Schritten. Zunächst wurde das thematische Ziel der Kategorienbildung bestimmt und das Abstraktionsniveau bewusst niedrig gehalten. Im ersten Materialdurchlauf wurden relevante Textstellen offen codiert und erste Kategorien gebildet. Nach einer Überarbeitung des vorläufigen Kategoriensystems auf Basis eines Teils des Materials wurde dieses im finalen Durchgang auf das gesamte Datenmaterial angewendet. Abschliessend erfolgte die strukturierte Analyse und Interpretation auf Grundlage des entstandenen induktiven Kategoriensystems.

Im Anschluss an die Codierung wurden auf Grundlage des Kategoriensystems Einzelfallanalysen nach dem Vorgehen von Kuckartz & Rädiker (2022) erstellt. Dabei wurde für jede Lehrperson ein komprimiertes Fallporträt verfasst, das zentrale Merkmale in den Bereichen Motivation, Unterrichtsgestaltung, Professionalisierung, Umsetzung und schulische Rahmenbedingungen zusammenfasste. Diese fallstrukturierende Analyse ermöglicht es, individuelle Muster sichtbar zu machen, ohne die Verbindung zum Gesamtkontext zu verlieren.

Darauf aufbauend wurde eine fallübergreifende Typenbildung vorgenommen, bei der ähnliche Fallprofile idealtypisch gruppiert wurden. Ziel war es, über die strukturierende Inhaltsanalyse hinaus eine systematische Ordnung der empirischen Vielfalt zu erreichen und unterschiedliche Bedarfe in Bezug auf die Förderung informatischer Bildung im Zyklus 1 sichtbar zu machen.

4.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Um die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der vorliegenden qualitativen Untersuchung zu gewährleisten, wurden zentrale Gütekriterien berücksichtigt, wie sie in der qualitativen Sozialforschung etabliert sind (vgl. Mayring, 2010; Kuckartz & Rädiker, 2022).

1. **Verfahrensdokumentation:** Der gesamte Forschungsprozess, von der Entwicklung des Interviewleitfadens über die Transkription bis zur Codierung, wurde systematisch dokumentiert. Das entwickelte Kategoriensystem ist nachvollziehbar beschrieben und wird im Anhang beigelegt.
2. **Transparenz und Nachvollziehbarkeit:** Die Codierregeln und Ankerbeispiele wurden explizit festgehalten, um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Dieses Prinzip ist zentral für die qualitative Inhaltsanalyse, da die Auswertung auf interpretativen, aber regelgeleiteten Verfahren basiert.
3. **Nähe zum Gegenstand:** Die Verwendung halbstrukturierter Interviews erlaubt eine dichte Beschreibung subjektiver Perspektiven. Dies fördert gemäss Mayring (2010) eine hohe inhaltliche Validität, da Aussagen im Kontext ihrer Entstehung interpretiert werden können.
4. **Reflexivität:** Die Rolle der Forschenden wurde reflektiert und mögliche Vorannahmen während des gesamten Forschungsprozesses kritisch hinterfragt. Die Interpretation der Daten erfolgte stets mit Blick auf die eigene Position und Perspektive.
5. **Regelgeleitetheit:** Die Codierung erfolgte entlang eines klar definierten Kategoriensystems mit Definitionen und Codierregeln. Dieses regelgeleitete Vorgehen ist ein zentrales Qualitätsmerkmal der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) und Kuckartz & Rädiker (2022).

5 Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse basiert auf der in Kapitel 4.3.2 beschriebenen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022). Die Analyse beruht auf einem deduktiv-induktiv entwickelten Kategoriensystem sowie auf einer anschließenden fallbezogenen Typenbildung.

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst werden in Kapitel 5.1, sechs Einzelfallanalysen präsentiert, in denen die individuellen Profile der befragten Lehrpersonen komprimiert dargestellt werden. Sie liefern eine verdichtete Übersicht über persönliche Zugänge, zentrale Herausforderungen und schulische Rahmenbedingungen bei der Umsetzung informatischer Bildung im Zyklus 1.

In einem zweiten Schritt werden in den Kapiteln 5.2 bis 5.10 die inhaltlichen Schwerpunkte entlang der entwickelten Kategorien aufgearbeitet und durch wörtliche Zitate der Lehrpersonen veranschaulicht. Dabei stehen unter anderem das Verständnis informatischer Bildung, die Förderung von Problemlösekompetenz, motivational-affektive Aspekte, unterrichtspraktische Strategien sowie strukturelle Rahmenbedingungen im Fokus. Ab Kapitel 5.7 werden zusätzlich induktiv aus dem Datenmaterial entwickelte Kategorien dargestellt.

Abschliessend erfolgt in Kapitel 5.11 eine fallübergreifende Typenbildung, die drei idealtypische Gruppen identifiziert und unterschiedliche Bedarfe im Kontext informatischer Bildung sichtbar macht.

5.1 Einzelfallanalysen

Im Anschluss an die kategoriale Auswertung wurden die sechs Einzelfälle analysiert, um individuelle Profile der Lehrpersonen herauszuarbeiten. Ziel dieser Einzelfallanalysen ist es, die zentralen Aussagen jeder Lehrperson im Gesamtkontext ihres professionellen Handelns zu verdichten und typische Muster in der individuellen Umsetzung informatischer Bildung aufzuzeigen.

Methodisch orientiert sich dieser Schritt an Kuckartz und Rädiker (2022), die neben der kategorienbasierten Auswertung auch fallbezogene Analysen als sinnvolle Ergänzung qualitativer Inhaltsanalysen beschreiben.

Die Einzelfallanalysen dienen zugleich als Grundlage für die anschließende Typenbildung (vgl. Mayring, 2010), indem sie markante Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Motivation, Umsetzung, Herausforderungen und Rahmenbedingungen herausarbeiten. Im Folgenden werden die Profile der sechs Lehrpersonen jeweils in verdichteter Form dargestellt.

Die vollständigen Einzelfallanalysen sind im Anhang dokumentiert (vgl. 10.4).

LP1 zeigt hohe Motivation durch positive Unterrichtserfahrungen, setzt das Minibiber-Projekt differenzierend ein. Sie fühlt sich jedoch personell allein gelassen. Nach der PH erfolgte keine Weiterbildung und das Wissen wird informell weitergegeben.

LP2 ist offen gegenüber informatischer Bildung, benötigt jedoch externe Impulse. Ihre Herausforderungen liegen im fehlendem Fachwissen und Unterstützung. Der Unterricht ist bewegungsorientiert. Eine Weiterbildung wurde seit der PH keine besucht.

LP3 bringt ein starkes persönliches Interesse mit, bildet sich aktiv weiter und fördert gezielt Problemlösekompetenzen. Es bestehen strukturelle Herausforderungen, jedoch hohe Eigeninitiative und gegenseitige Unterstützung im Team.

LP4 ist als PICTS1 tätig und durch ihre Rolle besonders motiviert. Sie verfügt über einen Master in Fachdidaktik Medien und Informatik. Der Unterricht ist strukturiert geplant, es wurden Weiterbildungen besucht. Kritisch sieht sie den hohen Planungsaufwand und die fehlende institutionelle Verankerung.

LP5 ist intrinsisch motiviert, insbesondere durch Interesse an räumlicher Orientierung. Es fehlt ihr jedoch an Fachwissen und Unterstützung. Ihr Unterricht wird stark handlungsorientiert umgesetzt und eine Weiterbildung fand seit der PH nicht statt.

LP6 ist durch die positiven Erfahrungen mit dem Mininiber-Projekt motiviert. Sie setzt die Aufgaben strukturiert und zielgerichtet um, häufig in Doppellektionen oder mit Stationenarbeit. Eine formelle Weiterbildung fehlt, das Wissen wird durch kollegialen Austausch aufgebaut.

5.2 Informatische Bildung

5.2.1 Definition und Verständnis

Die untersuchten Lehrpersonen verstehen informatische Bildung im Zyklus 1 nicht als rein technische Disziplin, sondern als Förderung grundlegender Denk- und Handlungskompetenzen mit Blick auf Alltag, Schule und Zukunft. Neben logischem Denken und Problemlösen steht besonders der Lebensweltbezug im Vordergrund. Informatische Aufgaben sollen Kindern helfen, systematisch zu denken, Selbstvertrauen aufzubauen und langfristig für eine zunehmend digitale Welt gewappnet zu sein. Die Relevanz wird sowohl aus persönlichem Interesse als auch aus strukturellen Vorgaben wie dem Lehrplan 21 abgeleitet.

Vier der sechs befragten Lehrpersonen verbinden informatische Bildung mit zentralen Kompetenzen wie logischem Denken, Problemlösekompetenzen, systematischem Vorgehen

¹ (Pädagogischer ICT-Support)

und Zukunftsorientierung. Sie betonen, dass informatische Bildung über rein technische Fertigkeiten hinausgeht und idealerweise einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder herstellen sollte. So hebt LP3 hervor:

„Ja, ich lege Wert darauf, den Zusammenhang zum täglichen Leben zu sehen. Also, dass die Kinder, dass, ähm, dass ihnen bewusst ist, wo der, ja, wo die Verbindung zum täglichen Leben ist.“ (LP3)

Zwei Lehrpersonen weisen darauf hin, dass die Digitalisierung auch Anforderungen an sie selbst stellt. LP3 unterstreicht die persönliche Notwendigkeit, mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten:

„Ja, also die Digitalität, die schreitet voran, ähm, wenn ich nicht à jour bleibe [...] bin ich weg vom Fenster.“ (LP3)

LP4 schildert, dass informatische Bildung unabhängig vom Leistungsniveau Kompetenzen fördert:

„[...] beim Programmieren ist es ganz wichtig, dass die Kinder zuerst ein Problem in Teilprobleme zerlegen [...] Und da finde ich auch toll, dass nicht immer nur die starken Kinder die erfolgreichsten sind [...].“ (LP4)

Zwei Lehrpersonen betonen, dass informatische Bildung auch in andere schulische Kontexte übertragbar sei. LP4 beobachtet beispielsweise:

„[...] sie lernen, das wie in kleine Teile zu zerlegen. [...] in der Projektarbeit [...] merke ich auch, dass sie anfangen, in kleineren Schritten zu denken.“ (LP4)

LP1 versteht informatische Bildung zudem als Beitrag zur Vorbereitung auf die spätere Berufswelt:

„[...] es ist mir wichtig, dass ich sie auf das spätere Leben vorbereiten kann [...] diese Fähigkeiten [...] werden in der Berufswelt [...] gefordert.“ (LP1)

LP2 nennt sowohl das eigene Interesse als auch strukturelle Vorgaben – konkret den Medienpass – als Motivation zur Integration informatischer Bildung:

„[...] einerseits das eigene Interesse, [...] und andererseits haben wir [...] einen Medienpass, wo halt auch Ziele geschrieben sind, die wir erreichen sollen, die mit dem Lehrplan 21 verknüpft sind.“ (LP2)

Zwei Lehrpersonen berichten, dass Kinder durch informatische Aufgaben zunehmend Durchhaltevermögen entwickeln und sich mehr zutrauen. So formuliert es LP2:

„Ich glaube, durch die informatische Bildung trauen sie sich auch immer wieder mehr an neue Sachen heranzugehen.“ (LP2)

Zusammenfassend zeigt sich, dass die befragten Lehrpersonen informatische Bildung im Zyklus 1 nicht als rein technische Disziplin verstehen, sondern als ganzheitliche Förderung von Denk-, Problemlöse- und Zukunftskompetenzen mit starker Alltagsrelevanz. Die Aussagen verdeutlichen, dass informatische Bildung in ihrer Wahrnehmung einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbstwirksamkeit und zur Vorbereitung auf eine digitale Lebenswelt leisten soll, unabhängig vom Leistungsniveau der Kinder.

5.2.2 Förderung von Kompetenzen

Fünf der sechs Lehrpersonen beschreiben informatische Bildung im Zyklus 1 als wirkungsvolles Mittel zur Förderung zentraler Denk- und Lernkompetenzen. Besonders häufig genannt werden das Zerlegen von Problemen in Teilschritte, das logische Denken sowie die Förderung von Ausdauer und systematischem Vorgehen.

LP4 betont explizit, wie Kinder durch informatische Aufgaben lernen, ein Problem strukturiert anzugehen:

„[...] dass die Kinder zuerst ein Problem in Teilprobleme zerlegen und systematisch vorgehen.“ (LP4)

Auch LP5 hebt hervor, dass informatische Bildung die Fähigkeit stärkt, selbstständig Lösungen zu entwickeln:

„Vor allem, logisches Denken zu fördern und auch die räumliche Vorstellung [...] und selber auszuprobieren und Lösungen zu finden, anstatt einfach Lösungswege nachzugehen, die vorhin vorgemacht wurden.“ (LP5)

Zwei Lehrpersonen (LP3, LP5) beobachten, dass Kinder durch die Auseinandersetzung mit informatischen Aufgaben mehr Durchhaltevermögen entwickeln und seltener vorschnell aufgeben. LP5 stellt fest:

„Also sicher im Moment, dass sie viel mehr probieren als gleich aufgeben und nach Hilfe suchen.“ (LP5)

Die Förderung von metakognitiven Prozessen zeigt sich insbesondere beim Reflektieren über Fehler oder beim Erkennen von Mustern. LP5 schildert ein Beispiel mit der Sortiermaschine:

„Bei der Sortiermaschine hatten zum Beispiel einige Mühe [...] Und das ging nach diesen Übungen dann besser, weil sie verschiedene Beispiele hatten [...] Das half ihnen mehr zu unterscheiden und zu merken, was wird jetzt sortiert?“ (LP5)

Auch LP3 hebt die Denkprozesse hervor, die durch die Minibiber-Aufgaben angeregt werden:

„Was ich dort immer ganz toll finde, zu sehen bei den Kindern, wie sie am Anfang nicht das Ganze vor sich haben, sondern in diesen Teilschritten dann programmieren. Und wenn sie dann mal erlickt haben, wie das Ganze funktioniert, dass sie es so programmieren, dass dann die Biene wirklich ans richtige Ort kommt.“ (LP3)

Insgesamt wird deutlich, dass informatische Bildung im Zyklus 1 aus Sicht der Lehrpersonen zentrale Denkprozesse wie das Zerlegen von Problemen, logisches Denken, Ausdauer und systematisches Vorgehen fördert. Auch metakognitive Kompetenzen wie Mustererkennung und Fehlersensibilität werden durch informatische Aufgaben gezielt angesprochen.

5.2.3 Einflussfaktoren

Ob und wie informatische Bildung im Unterricht des Zyklus 1 umgesetzt wird, hängt laut Aussagen der sechs befragten Lehrpersonen massgeblich von einer Kombination aus individueller Motivation und äusseren Rahmenbedingungen ab. Während persönliches Interesse und unterstützende Umfeldler als förderlich beschrieben werden, nennen mehrere Lehrpersonen strukturelle Hürden, fehlende Ressourcen und mangelnde pädagogische Unterstützung als zentrale Herausforderungen.

LP3 hebt die eigene Motivation als zentralen Treiber hervor:

„Ich bin sehr selber intrinsisch motiviert. Also das ist mir selber wichtig [...].“ (LP3)

Sie verweist zudem auf den Einfluss ihres persönlichen Umfelds:

„[...] vielleicht mein Mann noch ein bisschen, der [...] uns das vorlebt [...].“ (LP3)

Drei Lehrpersonen berichten hingegen, dass es an struktureller Unterstützung fehlt, insbesondere im Bereich Fortbildung und schulinterne Inputs. LP2 stellt fest:

„[...] aber es wird halt nichts gemacht, Inputs, Referate, Übungen gibt es im Moment nicht.“ (LP2)

Zwei Lehrpersonen erwähnen, dass vorhandene technische Ressourcen, wie iPads oder die Minibiber-Materialien, die Umsetzung erleichtern:

„[...] das Angebot von Minibiber oder auch die iPads [...] fördert schon recht fest.“

(LP5)

Gleichzeitig schildern mehrere Lehrpersonen, dass fehlende personelle Ressourcen und fehlende Verantwortlichkeiten auf Ebene der Schulleitung ein Hindernis darstellen. LP3 merkt dazu an:

„[...] im letzten Jahr war dieses Amt gar nicht belegt. [...] da muss man immer selber.“ (LP3)

Auch finanzielle Einschränkungen werden von LP1 thematisiert, etwa im Hinblick auf die Anzahl verfügbarer Geräte:

„[...] mit zwei Bee-Bots für eine ganze Klasse ist eher schwieriger [...].“ (LP1)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Umsetzung informatischer Bildung stark von der individuellen Motivation der Lehrpersonen sowie von strukturellen Rahmenbedingungen abhängt. Unterstützende Ressourcen und kollegiale Zusammenarbeit wirken förderlich, während fehlende Zuständigkeiten, technische und finanzielle Barrieren als zentrale Hindernisse benannt werden.

5.3 Problemlösekompetenz

5.3.1 Definition und Bedeutung

Die befragten Lehrpersonen gestalten ihren Unterricht gezielt erfahrungsbasiert, offen und handlungsorientiert, um die Problemlösekompetenz der Kinder zu fördern. Im Zentrum stehen dabei kreatives Ausprobieren, entdeckendes Lernen und motivierende Lernsituationen, unterstützt durch differenzierbare Aufgabenformate, fächerübergreifende Bezüge und alternative Lernorte. Die gewählten Strategien orientieren sich weniger am Leistungsniveau der Kinder, als vielmehr an deren individuellen Denkprozessen und Zugängen.

Zwei Lehrpersonen setzen bewusst auf spielerische Zugänge wie das Programmieren mit Bee-Bots, Scratch Junior oder Postenarbeiten mit Minibiber-Aufgaben. LP3 berichtet:

„Die Kinder programmieren sehr gerne [...] sie probieren einfach aus. Sie probieren aus und durch das Ausprobieren lernen sie eigentlich zu programmieren.“ (LP3)

LP4 ergänzt den Aspekt der intrinsischen Motivation beim Einsatz digitaler Werkzeuge:

„Jetzt eben im Laufe der Ausbildung habe ich auch angefangen, entweder mit Scratch Junior zu arbeiten. Das machen sie sehr gerne. Ich glaube, da ist halt das

Entdecken, ja, sie wollen Geschichten erfinden, die intrinsische Motivation ist sehr hoch.“ (LP4)

Zwei Lehrpersonen beschreiben, wie informatische Aufgaben systematisches Denken und das eigenständige Finden von Fehlern fördern. LP4 hebt hervor:

„[...] es funktioniert wie das Programm nicht und so sind die Kinder irgendwie auch, ja, sie wollen dann herausfinden, wo der Fehler liegt.“ (LP4)

Zudem fordern die Aufgaben das Denken in Teilschritten und die Zerlegung komplexer Probleme heraus:

„[...] dass die Kinder zuerst ein Problem in Teilprobleme zerlegen und systematisch vorgehen.“ (LP4)

LP5 betont, wie stark sich Aufgaben mit konkretem Material auf die Motivation der Kinder auswirken:

„Was sicher hilft, sind Aufgaben, die sehr handelnd sind [...], wenn es richtige Früchte sind, sind sie schon viel motivierter.“ (LP5)

Auch Differenzierung spielt für die Lehrpersonen eine zentrale Rolle, um heterogenen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden. LP1 erläutert:

„[...] ich habe Kinder, die Richtung Hochbegabung gehen [...] und ich habe aber auch Kinder, die sehr viel Unterstützung brauchen. [...] Da ist es wichtig, dass man sehr gut differenzieren kann.“ (LP1)

Zwei Lehrpersonen erweitern den Lernraum bewusst durch alternative Lernorte wie den Wald, Pausenplatz oder die Turnhalle. LP2 berichtet:

„[...] ich habe das dann auch schon mal im Wald durchführen können. Das muss gar nicht immer alles im Schulzimmer sein.“ (LP2)

Darüber hinaus setzen mehrere Lehrpersonen fächerübergreifende Impulse gezielt ein, um Motivation und Anwendungskompetenz zu stärken. LP1 schildert ein Beispiel aus dem Sportunterricht:

„[...] sie haben noch eine Hüpflektion gemacht mit programmierten Hüpfern. [...] Das fand ich sehr gut. [...] Auch da kann man sehr gut motivierend gestalten.“ (LP1)

Insgesamt zeigt sich, dass die Lehrpersonen Problemlösekompetenz im Zyklus 1 vor allem durch handlungsorientierte, offene und spielerische Aufgaben fördern, die differenzierte Zugänge ermöglichen und individuell an Denkprozesse der Kinder anschliessen. Alternative Lernorte und fächerübergreifende Bezüge erweitern den Lernraum und stärken die Motivation.

5.3.2 Herausforderungen

Lehrpersonen erleben bei der Umsetzung problemlöseorientierter Aufgaben im Zyklus 1 zahlreiche Hürden, sowohl im schulischen Umfeld als auch auf persönlicher Ebene. Fehlende Ressourcen, unklare Zuständigkeiten, mangelnde fachdidaktische Sicherheit sowie organisatorische Einschränkungen führen dazu, dass sie informatische Bildung im Unterricht häufig zugunsten anderer Bereiche zurückstellen. Besonders die fehlende Verankerung als eigenständiges Fach und die Heterogenität der Lerngruppen erschweren die Umsetzung zusätzlich.

Die Lehrpersonen nennen strukturelle, technische und personelle Herausforderungen als zentrale Hindernisse. Besonders häufig sprechen sie die Ausstattung, zeitliche Ressourcen und ihre eigene fachliche Sicherheit an.

LP3 kritisiert, dass das vorhandene technische Equipment nicht ausreicht:

„Wir haben, ähm, fünf Tablets, [...] Android-Tablets, die ich nicht wirklich, ähm, toll finde. [...] Von daher gibt es wenig [...] Ressourcen oder Unterstützung.“ (LP3)

Sie berichtet ausserdem, dass fehlende didaktische Unterstützung und ausbleibende Fortbildungen die Umsetzung erschweren:

„Und im letzten Jahr war dieses Amt gar nicht, wurde es gar nicht belegt. (...) Ja, da gab es gar keine Inputs, da muss man immer selber, selber, ähm.“ (LP3)

Auch die Heterogenität der Klasse stellt eine Herausforderung dar. LP3 betont, dass Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf auf intensive Anleitung angewiesen sind:

„Für die müssen diese Aufgaben gut angeleitet werden. Sie brauchen viel Unterstützung.“

LP5 sieht die eigene fachliche Unsicherheit als eine der grössten Hemmschwellen:

„Ich glaube, die grösste Hemmschwelle ist immer noch, wenn man das eigene Know-how nicht hat dazu.“ (LP5)

Mehrere Lehrpersonen berichten, dass informatische Bildung im Schulalltag oft hinter anderen Fächern zurücksteht. LP6 formuliert dies deutlich:

„Ich mache jetzt vielleicht die Mini-Biber, dafür etwas anderes nicht. [...] Mathe und Deutsch [...] hat eine höhere Priorität.“ (LP6)

LP4 weist darauf hin, dass der fehlende Fachstatus die Integration zusätzlich erschwert:

„Es gibt ja nicht an sich ein Fach, in welchem ich es durchführen kann.“ (LP4)

LP1 beschreibt weitere Hürden im Zusammenhang mit räumlichen und finanziellen Bedingungen:

„Die Bee-Bots brauchen sicher viel Platz. [...] Das Schulzimmer war gerade knapp.“ (LP1)

„So eine Bee-Bot-Kiste kostet 50 Franken für zwei Wochen. [...] Das kann abschreckend wirken.“ (LP1)

Zusammenfassend verdeutlichen die Aussagen, dass insbesondere fehlende Ressourcen, fachliche Unsicherheiten und strukturelle Rahmenbedingungen die Umsetzung problemlöseorientierter Aufgaben im Unterricht erschweren. Die fehlende Fachverankerung und der hohe Anpassungsaufwand an heterogene Lerngruppen werden als besonders belastend empfunden.

5.4 Motivation

5.4.1 Lehrpersonen

Die Motivation der Lehrpersonen zur Integration informatischer Bildung ist stark individuell geprägt. Sie speist sich vor allem aus persönlichem Interesse, pädagogischer Überzeugung und positiven Erfahrungen im Unterricht. Neben intrinsischen Beweggründen wie Freude am Thema oder dem Wunsch nach innovativem, differenzierendem Unterricht beeinflussen auch extrinsische Faktoren, schulische Rahmenbedingungen und Rückmeldungen der Schüler:innen die Motivation. Gleichzeitig zeigen sich gewisse Spannungsfelder zwischen Innovationswunsch und fehlendem Wissen und zwischen persönlichem Engagement und institutionellen Prioritäten.

Die befragten Lehrpersonen schildern unterschiedliche Beweggründe, informatische Aufgaben in ihren Unterricht einzubinden. Ein zentrales Motiv bildet das persönliche Interesse an informatischen Denkweisen und die Freude am Unterricht mit entsprechenden Materialien. LP4 hebt hervor, wie solche Aufgaben differenzierendes Lernen ermöglichen:

„Ich finde, es vereint halt wie so viele Sachen, also zum einen das systematische Vorgehen. [...] Und da finde ich auch toll, dass nicht immer nur die starken Kinder die erfolgreichsten sind, sondern teilweise auch Kinder, welche sonst eher Mühe haben.“

(LP4)

Mehrere Lehrpersonen betonen ihre intrinsische Motivation. LP3 beschreibt die persönliche Bedeutung so:

„Ich glaube, da bin ich sehr selber intrinsisch motiviert. Also das ist mir selber wichtig.“ (LP3)

LP2 verweist auf den langfristigen Bildungsauftrag:

„Meine Motivation ist halt einfach, dass sie auch da wie diesen kumulativen Kompetenzaufbau haben, [...] weil das halt einfach auch die Zukunft ist und bleibt.“

(LP2)

Diese Motivation entsteht nicht primär durch äusseren Druck, sondern aus eigenem Antrieb. LP3 merkt dazu an:

„Motivierte Lehrpersonen, die bereit sind, solche Aufgaben wirklich auch umzusetzen. [...] vielleicht eben auch noch ein bisschen mehr die Kontrolle oder der Druck von oben her.“ (LP3)

LP5 beschreibt die inhaltliche Anschlussfähigkeit als motivierend:

„Wenn es um die genannten Themen geht, wie Logik oder Orientierung, dann bin ich voll motiviert.“ (LP5)

Auch positive Reaktionen der Kinder bestärken die Lehrpersonen in ihrem Engagement. LP5 berichtet:

„Also zuerst mal glücklich, ich freue mich ja viel als Kind, ähm, und ich sehe auch Kinder plötzlich von einer anderen Seite.“ (LP5)

Neben den persönlichen Beweggründen spielen bei einigen Lehrpersonen auch wahrgenommene Anforderungen und die pädagogische Relevanz eine Rolle. LP5 sagt dazu:

„Bei mir persönlich sind es mehr extrinsische Faktoren, weil ich weiss, dass wir das brauchen.“ (LP5)

Unterstützende schulische Rahmenbedingungen, wie Austausch im Team, wirken sich ebenfalls förderlich aus. LP6 schildert ein Beispiel:

„Ich glaube, angefangen habe ich es einfach, weil es das gab und meine Pensenpartnerin mir davon erzählt hat [...] und seither, ja, ich finde wirklich halt die Bee-Bots sind mega cool für die Kinder.“ (LP6)

Trotz der grundsätzlich hohen Motivation benennen mehrere Lehrpersonen auch hemmende Faktoren. LP2 weist auf das fehlende Know-how als zentrale Barriere hin:

„Die grösste Hemmschwelle ist immer noch, wenn man das eigene Know-how nicht hat dazu.“ (LP2)

Zudem konkurrieren informatische Inhalte im Schulalltag mit anderen Fächern. LP6 bringt dies auf den Punkt:

„Es hat halt nicht Priorität. [...] Mathe und Deutsch schreiben und Rechnen lernen hat eine höhere Priorität.“ (LP6)

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Motivation der Lehrpersonen stark individuell geprägt ist und auf persönlichem Interesse, pädagogischer Überzeugung und positiven Erfahrungen beruht. Gleichzeitig zeigen sich Spannungsfelder zwischen Innovationswunsch und institutionellen Begrenzungen, insbesondere im Hinblick auf Zeit, Wissen und Prioritäten innerhalb des Lehrplanes.

5.4.2 Schüler:innen

Die Lehrpersonen beobachten eine hohe Motivation der Schüler:innen beim Arbeiten mit informatischen Aufgaben, insbesondere, wenn diese spielerisch, handlungsnah und erfolgsorientiert gestaltet sind. Motivation entsteht dabei sowohl durch unmittelbares Feedback und kreative Freiheit als auch durch differenzierte Zugänge, die Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ansprechen. Selbstwirksamkeit, Konzentration und Ausdauer wirken sich dabei besonders positiv aus. Die befragten Lehrpersonen berichten, dass spielerische Zugänge, handlungsorientierte Elemente und unmittelbare Erfolgserlebnisse die Motivation der Kinder deutlich erhöhen. LP2 hebt hervor:

„Ich sehe die Motivation regelmässig wirklich sehr hoch. [...] Durch diese forschende Haltung, die sie da einnehmen können, durch dieses Spielen, sind sie sehr motiviert.“ (LP2)

LP5 beschreibt, wie differenzierte, handlungsnah Aufgaben das Interesse der Kinder fördern:

„Sobald es sehr handelnde Aufgaben sind. Wenn sie die Früchte und Gemüse sortieren können, [...] sind sie schon viel motivierter, als wenn sie nur die Bilder davon haben.“ (LP5)

LP1 betont die motivierende Wirkung von Erfolgserlebnissen bei korrekt gelösten Aufgaben:

„Die Aufgaben [...], wenn sie richtig gelöst werden, zeigen sie gerade dieses Erfolgsmoment sehr gut [...].“ (LP1)

Auch komplexe Denkaufgaben regen die Motivation an. LP4 sagt dazu:

„Ich glaube, es ist das Knobeln. Also sich mit einem grossen Problem auseinandersetzen und dann Lösungen finden.“ (LP4)

Zudem gelingt es, laut LP2, auch Kinder mit Lernschwierigkeiten durch informatische Aufgaben zu motivieren:

„Besonders auch bei Kindern, die Schwächen haben [...] zeigen sie eine gewisse Ausdauer daran.“ (LP2)

Mehrere Lehrpersonen berichten, dass Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten sich beim Arbeiten mit informatischen Aufgaben besser fokussieren können. LP5 stellt fest:

„Ich würde sagen, viele Kinder, die sich im Unterricht nicht so gut fokussieren können, sind trotzdem voll dabei. [...] fokussieren sie sich viel stärker als im Schulunterricht.“ (LP5)

Auch Wettbewerbselemente oder gemeinsame Lernprozesse wirken sich motivierend aus. LP6 nennt ein Beispiel:

„[...] habe ich mal ein Wettrennen gemacht, mit dem Sortieren, wer ist schneller fertig [...].“ (LP6)

LP4 beschreibt, wie kurze, abwechslungsreiche Aufgaben mit klarer Struktur zu schnellen Erfolgserlebnissen führen:

„Ganz viele kurze Aufgaben [...] man hat schnell Erfolgserlebnisse, das motiviert wieder.“

„Ich glaube, es ist vor allem das Programmieren, [...] man sieht gleich, ob es stimmt oder nicht. [...] Das begeistert die Kinder [...].“ (LP4)

Insgesamt belegen die Aussagen, dass informatische Aufgaben bei Kindern durch Spiel, Handlung, Erfolgserlebnisse und kreative Freiheiten hohe Motivation und Lernfreude auslösen. Besonders auffällig ist, dass auch Kinder mit Unterstützungsbedarf oder Konzentrationsschwierigkeiten durch die Aufgaben oft fokussierter und ausdauernder arbeiten.

5.5 Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben

5.5.1 Erfolgsfaktoren

Die erfolgreiche Umsetzung informatischer Aufgaben im Unterricht gelingt unter bestimmten strukturellen, personellen und didaktischen Bedingungen. Lehrpersonen betonen besonders den Alltagsbezug, vorhandene Materialien, kollegiale Zusammenarbeit und eine klare Einführung als zentrale Faktoren. Auch das eigene Vorwissen und eine aktive Begleitung der Kinder im Lernprozess unterstützen das Gelingen.

Die Lehrpersonen heben hervor, wie wichtig ein alltagsnaher Zugang für die Integration informatischer Aufgaben ist. LP3 formuliert dies wie folgt:

„Ich lege Wert darauf, den Zusammenhang zum täglichen Leben zu sehen.“ (LP3)

Darüber hinaus nennen mehrere Lehrpersonen konkrete Rahmenbedingungen, die die Umsetzung erleichtern. LP3 beschreibt den Mehrwert vorhandener Materialien und kollegialer Unterstützung:

„Es ist alles vorhanden bei uns in der Sammlung. [...] Das Team [ist] genug stark, dass wir uns gegenseitig austauschen und einander weiterhelfen.“ (LP3)

LP4 verweist auf die Vielfalt der Aufgabenformate als förderlichen Aspekt, insbesondere, weil sie unterschiedliche Kompetenzen ansprechen und allen Kindern Erfolgserlebnisse ermöglichen:

*„Ich finde, es vereint halt wie so viele Sachen, also zum einen das systematische Vorgehen. [...] Und da finde ich auch toll, dass nicht immer nur die starken Kinder die erfolgreichsten sind, sondern teilweise auch Kinder, welche sonst eher Mühe haben.“
(LP4)*

Auch die begleitende Unterstützung der Kinder durch die Lehrperson spielt eine zentrale Rolle. LP6 beschreibt ihre Begleitstrategien:

„Was sicher hilft, eben nebendran sitzen und das mal mit dem Kind zusammen machen. [...] Ich mache immer den Ablauf an die Wandtafel.“ (LP6)

LP1 unterstreicht die Bedeutung einer einheitlichen und klaren Einführung für alle Kinder:

„Also, ich glaube, die Einführung für alle sollte sicher gleich sein [...] eine strukturierte und einheitliche Einführung.“ (LP1)

Auch das eigene Vorwissen der Lehrperson wirkt sich positiv auf die Umsetzung aus. LP2 legt dar, dass sie sich zunächst selbst mit den Inhalten auseinandersetzt, um Sicherheit im Unterricht zu gewinnen:

„Ich lege im ersten Moment besonders darauf Wert, dass ich einerseits das Vorwissen dazu habe [...] mich zuerst selbst damit beschäftigen und das Ausprobieren und Erfahrungen sammeln.“ (LP2)

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine erfolgreiche Umsetzung informatischer Aufgaben durch alltagsnahe Zugänge, vorhandenes Material, kollegiale Unterstützung, klare Einführungen und das eigene Vorwissen der Lehrperson begünstigt wird. Zentrale Erfolgsfaktoren liegen in der Kombination aus struktureller Vorbereitung und pädagogischer Begleitung.

5.5.2 Hindernisse

Die Umsetzung informatischer Aufgaben wird durch eine Vielzahl von Faktoren erschwert, besonders durch fehlendes Fachwissen, begrenzte Ressourcen sowie mangelnde strukturelle Verankerung im Schulalltag. Zeitmangel, organisatorische Hürden und unklare Verantwortlichkeiten verstärken die Hindernisse zusätzlich. Die Bereitschaft zur Weiterbildung erscheint dabei als Schlüsselfaktor zur Überwindung individueller Unsicherheiten.

Lehrpersonen berichten von unterschiedlichen Hindernissen, die sowohl strukturelle als auch individuelle Ursachen haben. Besonders häufig nennen sie ein unzureichendes eigenes Fachwissen. LP5 beschreibt:

„Was hemmt, ist mehr das eigene Wissen. Also, zum einen selber das Wissen, zum anderen, wie kann ich das den Kindern beibringen. [...] Ich weiss gar nicht mehr so viel von der PH.“ (LP5)

LP2 betont, dass fehlendes Know-how eine grosse Hürde darstellt, vor allem dann, wenn die Bereitschaft zur Weiterbildung fehlt:

„Ich glaube, die grösste Hemmung ist immer noch, wenn man das eigene Know-how nicht hat dazu. Und wenn man da selbst kein Interesse hat, sich da weiterzuentwickeln oder sich weiterzubilden, dann bleibt man wie auch da fixiert.“

(LP2)

Neben den fachlichen Unsicherheiten wirken sich auch zeitliche und organisatorische Faktoren negativ auf die Umsetzung aus. LP1 schildert die Herausforderung, informatische Aufgaben in den Schulalltag zu integrieren:

„Was ich aber schwierig finde, ist, dass es halt wie kein [...] Wochenstundenplan gibt [...]. Und da die Zeit zu finden, dass man es einplanen kann, das finde ich sehr schwierig.“ (LP1)

Zudem berichten die Lehrpersonen von fehlenden materiellen Ressourcen. LP1 nennt als Beispiel die unzureichende Ausstattung:

„Also wir haben nur zwei Bee-Bots hier an der Schule. [...] Und das ist auch schon eine, also wir haben nicht so viele Ressourcen, finanzielle Ressourcen, und ich denke mir, das kann abschreckend wirken.“ (LP1)

LP6 ergänzt technische und organisatorische Schwierigkeiten im Unterrichtsalltag:

„Also es ist, gerade wenn wir [...] 4, 5 Posten machen [...], ist es manchmal ein bisschen zu knapp. [...] Und technisch ist es sicher so, diese Minibiber, nein die Bee-Bots aufzuladen.“ (LP6)

Darüber hinaus empfinden einige Lehrpersonen die fehlende Verbindlichkeit seitens der Schulleitung als hinderlich. LP2 beschreibt, wie fehlender Rückhalt zu Unsicherheit führen kann:

„Und wenn dann auch die Schule nicht als 'hey, du musst', dann bleibt das wie. Also da können sicher auch Schulleitungen eine Hemmschwelle sein [...].“ (LP2)

Insgesamt wird deutlich, dass fehlendes Fachwissen, zeitliche und organisatorische Einschränkungen sowie mangelnde institutionelle Rückendeckung als wesentliche Hürden wahrgenommen werden. Ohne gezielte Weiterbildung und strukturelle Einbettung bleibt die Umsetzung informatischer Bildung im Unterricht stark von Einzelpersonen abhängig.

5.5.3 Beispiele aus der Praxis

Die interviewten Lehrpersonen veranschaulichen die Umsetzbarkeit informatischer Bildung durch eine Vielzahl konkreter Unterrichtsbeispiele, die zeigen, wie kreativ und alltagsnah

solche Aufgaben im Zyklus 1 realisiert werden können. Dabei reichen die Beispiele von einfachen Sortierübungen bis hin zu komplexen Projektarbeiten mit QR-Codes, Bewegungseinheiten oder fächerübergreifenden Lernsettings. Besonders eindrücklich beschreibt LP3 ein umfangreiches Projekt, das im Rahmen des Minibiber-Angebots durch Studierende umgesetzt wurde:

„Ja, genau, die Studierenden haben den Aufbau der QR-Codes, mit den Schülern angeschaut und diese verpixelten, Mustern mit verschiedenen Aufgabestellungen gemacht. Und dann daraus eine ganze Schnitzeljagd gemacht mit Video, also es war richtig, es war richtig toll, ja. (LP3)

Darüber hinaus setzen diese Lehrpersonen informatische Aufgaben im regulären Schulalltag in vielfältiger Weise um. Sie kombinieren diese beispielsweise mit Bewegung, Orientierung und handlungsnahen Elementen. LP5 schildert, wie sie Informatik mit einem Orientierungslauf verknüpft:

„Ich habe es aber auch mehr noch verknüpft mit, ähm, OL, Orientierungslauf, und dann auch mit draussen die Wege vorprogrammieren, die die Kinder nachher gehen sollen.“ (LP5)

LP2 berichtet vom Einsatz im Wald:

„Ich habe das dann auch schon mal im Wald durchführen können. Das muss gar nicht immer alles im Schulzimmer sein.“(LP2)

LP1 beschreibt, wie sie programmierte Bewegungsabläufe in den Turnunterricht integriert:

„Sie haben noch eine Hüpflektion gemacht mit programmierten Hüpfern. [...] Das fand ich sehr gut.“ (LP1)

Auch einfache, lebensweltnahe Aufgaben wie das Sortieren von Früchten oder spielerisch-wettbewerbsorientierte Formate kommen zum Einsatz und wirken sich positiv auf die Motivation aus. LP5 stellt fest:

„Wenn sie die Früchte und Gemüse sortieren können [...] sind sie schon viel motivierter.“ (LP5)

LP6 ergänzt ein Beispiel aus dem Unterrichtsalltag:

*„Ich habe mal ein Wettrennen gemacht, mit dem Sortieren, wer ist schneller fertig.“
(LP6)*

Die Praxisbeispiele der Lehrpersonen verdeutlichen, wie vielfältig und kreativ informatische Aufgaben im Zyklus 1 umgesetzt werden können. Der Einsatz reicht von einfachen Sortieraufgaben bis hin zu komplexen Projektarbeiten mit digitalen Tools und Bewegungseinheiten, oft mit starker Lebensweltorientierung und fächerübergreifenden Bezügen.

5.6 Kognitive und affektive Bewertung

5.6.1 Kognitive Aspekte

Die interviewten Lehrpersonen bewerten die Minibiber-Aufgaben als kognitiv anspruchsvoll, vielfältig einsetzbar und entwicklungsfördernd. Besonders geschätzt werden ihre Impulse für logisches Denken, räumliche Vorstellung und die Fähigkeit, komplexe Probleme in Teilschritte zu zerlegen. Zugleich wird deutlich, dass Kinder je nach individuellen Voraussetzungen unterschiedlich stark profitieren. LP4 hebt hervor, dass die Aufgaben zentrale Denkprozesse anregen und dabei nicht nur leistungsstarke Kinder erfolgreich sind:

„Ich finde, es vereint halt wie so viele Sachen, also zum einen das systematische Vorgehen. [...] Und da finde ich auch toll, dass nicht immer nur die starken Kinder die erfolgreichsten sind, sondern teilweise auch Kinder, welche sonst eher Mühe haben [...].“ (LP4)

Besonders das Zerlegen von Problemen in kleinere Schritte wird als wertvolle Fähigkeit hervorgehoben. LP4 beschreibt, wie sich diese Denkweise auf andere Projekte überträgt:

„[...] dann lernen sie, das wie in kleine Teile zu zerlegen. [...] in der Projektarbeit, wenn sie mit Holz oder so arbeiten, merke ich auch, dass sie anfangen, in kleineren Schritten zu denken.“ (LP4)

Auch LP1 beschreibt die diagnostische Funktion der Aufgaben für mathematisch-logische Fähigkeiten:

„[...] mit den Programmieraufgaben kann man sehr gut sehen, wo ein Kind steht im mathematisch-logischen Bereich.“ (LP1)

Zusätzlich fördern die Aufgaben laut LP1 die räumliche Vorstellung:

„[...] räumliches Denken, also nicht nur logisch, sondern auch räumlich, [...] das sieht man sehr gut bei Kindern mit der Bee-Bot-App.“ (LP1)

LP2 betont, dass sich Minibiber-Aufgaben gut mit anderen Fachbereichen verknüpfen lassen und die Kinder dadurch auch in Mathematik profitieren:

„[...] wenn man den Fokus auf die räumliche Orientierung hat, dann [...] gelingen den Kindern besser Aufgaben mit Würfeln, Plänen und so [...].“ (LP2)

LP5 hebt das Potenzial forschenden und spielerischen Lernens hervor, das die Motivation der Kinder steigert:

„[...] bei Minibiber können die Kinder einfach probieren [...] sie sind bei diesen Aufgaben auch sehr intrinsisch motiviert, zum selber nach Lösungen suchen.“ (LP5)

Gleichzeitig beobachten die Lehrpersonen deutliche Unterschiede im Umgang mit komplexeren Aufgabenstellungen. LP6 beschreibt die Herausforderung, dass nicht alle Kinder gleichermassen mitkommen:

„[...] wenn dann auch die Aufgaben schwieriger werden, [...] zum Beispiel dieser Entscheidungsbaum [...]. Es gibt Kinder, die können das so und andere schaffen das einfach nicht, [...] selbst mit Unterstützung.“ (LP6)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Minibiber-Aufgaben aus Sicht der Lehrpersonen kognitive Prozesse wie logisches, systematisches und räumliches Denken anregen. Sie bieten diagnostisches Potenzial und ermöglichen differenzierte Lernzugänge, auch wenn nicht alle Kinder gleichermassen von komplexeren Aufgaben profitieren.

5.6.2 Affektiv Aspekte

Aus affektiver Sicht zeigen sich informatische Aufgaben im Zyklus 1 als stark motivationsfördernd. Die Lehrpersonen berichten von hoher Lernfreude, Neugierde und positiven emotionalen Reaktionen der Kinder, die durch Handlungsorientierung, Entdeckungsfreude und greifbare Erfolgserlebnisse begünstigt werden. Diese emotionale Beteiligung trägt wesentlich zu einer positiven Lernatmosphäre bei. LP3 beschreibt, wie besonders der Alltagsbezug und das konkrete Handeln die Faszination der Kinder auslösen:

„Sehr interessiert, weil sie sehr handlungsorientiert sind. (...) Handlungsorientiertheit, eben der Bezug, der Bezug nachher wieder zur Welt, zu einem konkreten Bezug. Das ist das, was sie dann am meisten eigentlich fasziniert daran.“ (LP3)

LP4 hebt hervor, dass die Entdeckerfreude der Kinder sich spürbar auf die gesamte Klasse überträgt:

„Ich glaube, da ist halt das Entdecken, ja, sie wollen Geschichten erfinden, die intrinsische Motivation ist sehr hoch. (...) Und das begeistert die Kinder eigentlich immer und das ist wie ansteckend.“ (LP4)

LP6 stellt fest, dass insbesondere technische Mittel wie die Bee-Bots für grosse Begeisterung sorgen:

*„Ich finde es mega lässig. Also vor allem natürlich die Bee-Bots, die ziehen extrem.“
(LP6)*

Auch LP1 betont die Bedeutung von Erfolgserlebnissen, die das Selbstvertrauen der Kinder sichtbar stärken:

*„Dann bin ich sehr stolz, weil sie eben, sie zeigen, oder die Aufgaben sind eben, wenn sie richtig gelöst werden, zeigt sie gerade diesen Erfolgsmoment sehr gut.“
(LP1)*

LP5 beschreibt die durchgängig hohe Begeisterung anhand einer Skala:

„Also wenn man da eine Klassifizierung machen müsste, bis 10 wäre es schon 9 oder 10.“ (LP5)

LP2 beobachtet, dass Spielelemente und emotionales Engagement die Lernmotivation zusätzlich fördern:

„Ich sehe die Motivation regelmässig wirklich sehr hoch. (...) durch dieses Spielen, sind sie sehr motiviert.“ (LP2)

Insgesamt bestätigen die Aussagen, dass informatische Aufgaben starke positive Emotionen wie Neugier, Begeisterung und Lernfreude auslösen. Der handlungsorientierte Charakter, greifbare Erfolgsmomente und spielerische Zugänge tragen entscheidend zu einer motivierenden Lernatmosphäre bei.

5.7 Unterrichtsgestaltung

5.7.1 Differenzierung im Unterricht

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen die Notwendigkeit und Umsetzung von Differenzierung im Kontext informatischer Aufgaben als bedeutsam wahrnehmen. Viele Lehrpersonen berichten, dass sich die Aufgabenformate unterschiedlich gut für Kinder mit verschiedenen Leistungsniveaus eignen. LP1 beschreibt ein differenziertes Vorgehen mit einem gemeinsamen Einstieg und anschliessenden individuellen Aufgaben:

„Ich würde aber sagen, es hat immer zuerst eine Einführung mit einer Aufgabe für alle und dann individuellere Bearbeitungsaufgaben. Schwieriger, einfacher.“ (LP1)

LP3 hebt hervor, dass einige Kinder die Aufgaben als zu anspruchsvoll erleben, während andere deutlich davon profitieren:

„Es gibt ja viele Kinder, für die ist das zu, zu viel, zu aufwendig, zu hochstehend [...], aber vor allem auch begabtere Kinder, die es sehr mögen [...].“ (LP3)

Die gezielte Unterstützung schwächerer Schüler:innen und differenzierende Massnahmen ermöglichen es, individuelle Lernbedürfnisse zu berücksichtigen und allen Kindern den Zugang zu den Aufgaben zu erleichtern. LP3 formuliert dies wie folgt:

„Kinder, für die Mathematik oder MINT-Fächer schwierig sind, für die müssen diese Aufgaben gut angeleitet werden. [...] Und für Kinder, die kognitiv stark sind, sind das dann wirklich auch herausfordernde, gute Aufgabenstellungen.“ (LP3)

LP4 weist zudem darauf hin, dass der Erfolg bei informatischen Aufgaben nicht ausschliesslich von kognitiver Stärke abhängt:

„Nicht immer nur die starken Kinder [sind] die erfolgreichsten [...], sondern teilweise auch Kinder, welche sonst eher Mühe haben [...].“ (LP4)

Zusammenfassend zeigt sich, dass Differenzierung eine zentrale Rolle bei der Umsetzung informatischer Aufgaben spielt. Lehrpersonen gestalten den Unterricht bewusst so, dass unterschiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden, mit angeleiteten Hilfestellungen, offenen Formaten und individualisierten Aufgabenstellungen.

5.7.2 Lernorte und Unterrichtsformen

Die untersuchten Lehrpersonen betrachten Differenzierung als zentrale Voraussetzung für gelingenden Unterricht mit informatischen Aufgaben. Sie betonen, dass Lernangebote flexibel gestaltet sein müssen, um der Heterogenität der Schüler:innen gerecht zu werden, im Hinblick auf Förderbedarf als auch auf besondere Begabungen. Unterschiedliche Aufgabenformate, gezielte Unterstützung und offene Lernsettings ermöglichen individuelle Zugänge und fördern Lernen. Dabei beschränken sie sich nicht auf das klassische Schulzimmer, sondern verlagern den Unterricht bewusst in alternative Umgebungen wie den Pausenplatz, den Gang, die Turnhalle oder den Wald. Diese Orte eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für Bewegung, räumliche Orientierung und handelndes Lernen. LP2 beschreibt dies wie folgt:

„Es ist sicher draussen auf dem Pausenplatz, im Gang, im Wald. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Turnhalle, wo die Möglichkeiten halt auch für grössere Bewegungen, für schnellere Bewegungen möglich sind.“ (LP2)

« Das muss gar nicht immer alles im Schulzimmer sein.“ (LP2)

LP5 berichtet von der erfolgreichen Verknüpfung informatischer Inhalte mit Bewegungseinheiten im Freien:

„Ich habe es aber auch mehr noch verknüpft mit, ähm, OL, Orientierungslauf, und dann auch mit draussen die Wege vorprogrammieren, die die Kinder nachher gehen sollen.“ (LP5)

Insgesamt machen die Aussagen deutlich, dass alternative Lernorte und flexible Settings die Umsetzung informatischer Aufgaben bereichern. Durch die Einbindung von Bewegung, Raum und Natur entstehen zusätzliche motivierende Lerngelegenheiten, die besonders differenzierend wirken.

5.8 Vermittlungsstrategien

5.8.1 Exploratives Lernen

Die interviewten Lehrpersonen nutzen exploratives Lernen gezielt als didaktische Strategie, um informatische Denkweisen zugänglich zu machen. Im Zentrum steht der Lernprozess durch eigenes Ausprobieren, spielerisches Handeln und selbstständiges Erforschen. Dieser Zugang ermöglicht individuelle Lösungswege, stärkt das Verständnis für systematische Abläufe und fördert die Motivation der Schüler:innen, auch ohne ständige Anleitung durch die Lehrperson. Dabei steht nicht das korrekte Ergebnis im Vordergrund, sondern der Prozess des Lernens durch Erfahrung. LP5 betont die Bedeutung des eigenständigen Tüftelns für das logische und räumliche Denken:

„Vor allem, logisches Denken zu fördern und auch die räumliche Vorstellung [...] und selber auszuprobieren und Lösungen zu finden, anstatt einfach Lösungswege nachzugehen, die vorhin vorgemacht wurden.“ (LP5)

LP4 hebt hervor, wie das selbständige Ausprobieren zu einem vertieften Verständnis führt:

„Und dadurch lernen sie halt auch automatisch, oder sie probieren einfach aus. Sie probieren aus und durch das Ausprobieren lernen sie eigentlich zu programmieren.“ (LP4)

Dabei agieren die Kinder zunehmend unabhängig von der Lehrperson:

„Das braucht gar nicht mich als Lehrperson, sondern sie können wie so selbstständig eben wieder durchs Ausprobieren arbeiten.“ (LP4)

Die Offenheit der Aufgaben fördert zusätzlich das Denken in alternativen Lösungswegen:

„Es gibt nicht nur eine Lösung oder vielleicht nicht nur eine offensichtliche Lösung, sondern verschiedene Wege.“ (LP4)

LP6 beschreibt, wie ein spielerischer Einstieg das explorative Lernen aktiv unterstützt:

„Wir bauen es immer so Postenweise auf, [...] zum Beispiel so ein Roboterspiel [...], wie könnten wir jetzt, wenn der Mensch ein Computer oder ein Roboter wäre, wie könnten wir jetzt ihn programmieren.“ (LP6)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass exploratives Lernen als wirksame Vermittlungsstrategie genutzt wird, um informatische Denkweisen im Zyklus 1 zu fördern. Durch Ausprobieren, spielerisches Handeln und offene Aufgaben entwickeln die Kinder eigene Lösungswege, mit wenig Steuerung durch die Lehrperson, aber hoher Eigenaktivität.

5.9 Professionalisierung

5.9.1 Rolle der Lehrperson

Die befragten Lehrpersonen reflektieren intensiv über ihre eigene Rolle in der Umsetzung informatischer Bildung. Dabei wird deutlich, dass Motivation, Interesse und persönliche Weiterentwicklung zentrale Einflussfaktoren darstellen.

Mehrere Lehrpersonen betonen ihre Motivation, sich fortzubilden und neue Inhalte in ihren Unterricht zu integrieren.

„Ich denke, man muss immer einen Schritt voraus sein oder mehrere Schritte den Kindern voraus sein, um, ja, ihnen adäquat begegnen zu können.“ (LP3)

Auch das soziale Umfeld wirkt unterstützend und trägt zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema bei.

„[...] mein Mann noch ein bisschen, der da, ähm, uns das vorlebt [...].“ (LP3)

Einige Lehrpersonen übernehmen gezielt Verantwortung für die Umsetzung informatischer Inhalte im Schulalltag und leisten damit einen Beitrag zur strukturellen Verankerung auf ihrer Stufe.

„Ich bin noch PICTS und dadurch bin ich halt wie dafür verantwortlich, dass es auf meiner Stufe durchgeführt wird.“ (LP4)

Gleichzeitig benennen sie klar die Grenzen ihres Wissens und thematisieren Unsicherheiten im Umgang mit informatischen Inhalten.

„Was hemmt, ist mehr das eigene Wissen. Also, zum einen selber das Wissen, zum anderen, wie kann ich das den Kindern beibringen.“ (LP5)

Insbesondere wenn grundlegende Vorkenntnisse fehlen, stellt die Vermittlung informatischer Inhalte eine spürbare Herausforderung dar.

„Ich glaube, die grösste Hemmung ist immer noch, wenn man das eigene Know-how nicht hat dazu. [...] dann bleibt man wie auch da fixiert.“ (LP2)

Einige der befragten Lehrpersonen verstehen ihre Rolle nicht nur als Wissensvermittler:innen, sondern auch als Impulsgeber:innen, die Begeisterung wecken und handlungsorientiert unterrichten.

„Ich freue mich dann mit den Schülern mit.“ (LP1)

Insgesamt wird deutlich, dass Lehrpersonen ihre Rolle in der informatischen Bildung sowohl reflektiert als auch engagiert gestalten. Sie zeigen Bereitschaft zur Weiterentwicklung und übernehmen Verantwortung, benennen aber auch klar ihre fachlichen Grenzen und den Bedarf an Unterstützung.

5.9.2 Aus- und Weiterbildung in Informatik

Die Ausbildung und berufsbegleitende Weiterbildung der befragten Lehrpersonen im Bereich informatischer Bildung zeigt sich uneinheitlich und teilweise lückenhaft. Während einige Lehrpersonen im Studium kaum systematische Inhalte zur informatischen Bildung erhielten, verweisen andere auf punktuelle Weiterbildungsinitiativen oder eigenständige Fortbildung. Formalisierte Angebote wie Masterstudiengänge oder PICTS-Funktionen bilden dabei die Ausnahme. Insgesamt wird deutlich, dass der Kompetenzaufbau in diesem Bereich häufig auf individuelle Initiative und Eigenengagement zurückzuführen ist. LP6 erinnert sich kaum an entsprechende Inhalte aus dem Studium:

„Ich weiss gar nicht mehr so viel von der PH. Wirklich nicht mehr viel.“ (LP6)

LP5 hebt hervor, dass vor allem medienpädagogische Inhalte vermittelt wurden:

„Ich kann vor allem noch an ein Modul erinnern, an dem wir, ähm, das Lehrmittel Connect kennengelernt haben [...]. (LP5)

Nach dem Studium haben drei der sechs befragten Lehrpersonen keine gezielte Weiterbildung im Bereich informatischer Bildung besucht.

„Ich habe in dieser Richtung noch gar keine Weiterbildungen besucht.“ (LP5)

Einzelne Lehrpersonen weisen jedoch auf individuelle Weiterbildungswege hin. LP3 absolvierte vor etwa 15 Jahren eine formalisierte Ausbildung zur ICT-Betreuung:

„Ich habe vor etwa 15 Jahren mal [...] die Ausbildung gemacht zum pädagogischen Betreuer. ICT hiess es damals.“ (LP3)

Zudem bildet sich LP3 auch kontinuierlich selbstständig weiter, insbesondere im Hinblick auf neue Entwicklungen:

„Online-Weiterbildungen zu KI, die ich probiere für mich selber [...] zum Vorbereiten zu nutzen.“ (LP3)

LP4 bringt als einzige Lehrperson ein spezialisiertes Studium mit:

„Also ich habe den Fachdidaktik-Master gemacht. [...]und eine Weile war ich noch im Teilnetzwerk. (..) mehr nicht.“ (LP4)

Zudem übernimmt LP4 als PICTS eine koordinierende Rolle im Kollegium und unterstützt bei der Integration digitaler Inhalte:

„Ich bin noch PICTS und dadurch bin ich halt wie dafür verantwortlich, dass es auf meiner Stufe durchgeführt wird.“ (LP4)

Zusammenfassend zeigen die Aussagen, dass der Kompetenzaufbau im Bereich informatischer Bildung stark von individueller Initiative abhängig ist. Systematische Ausbildungsinhalte oder institutionalisierte Weiterbildungsangebote fehlen vielfach, stattdessen basiert das Wissen oft auf Eigenengagement und punktuellen Impulsen.

5.10 Kulturelle Schulbedingungen

5.10.1 Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur

Die schulische Verankerung informatischer Bildung zeigt sich in den Interviews als stark informell geprägt. Die Weitergabe entsprechender Inhalte erfolgt meist über persönliche Kontakte und individuelle Initiative, nicht über systematische Schulentwicklung oder

verbindliche Konzepte. Während engagierte Einzelpersonen wichtige Impulse setzen, fehlen an vielen Schulen institutionalisierte Strukturen und klare Zuständigkeiten.

Mehrere Lehrpersonen schildern, dass der Zugang zu informatischen Aufgaben oft über persönliche Kontakte erfolgt. LP6 nennt das Beispiel ihrer Stellenpartnerin:

„Ich habe es einfach durch meine Stellenpartnerin kennengelernt, so.“ (LP6)

LP6 verdeutlicht auch, dass neue Lehrpersonen nur dann Zugang zu informatischen Aufgaben erhalten, wenn sie zufällig in ein entsprechendes Umfeld eingebunden sind:

„Ich glaube, die, die schon länger hier sind, machen den Minibiber. Oder die vielleicht das von jemandem mitbekommen haben. [...] Jetzt die andere Kollegin, die ist noch nicht so lange da und hat auch kein Gspändli, das schon lange hier ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ausschlaggebend, dass man das vielleicht gar nicht so kennt.“ (LP6)

Die Einführung neuer Lehrpersonen geschieht oft zufällig oder gar nicht strukturiert:

„Ich bin gekommen und dann hat es einfach geheissen, hier, die Planung.“ (LP6)

Engagierte Einzelpersonen übernehmen vielfach Verantwortung für die Umsetzung informatischer Inhalte, während andere Lehrpersonen kaum einbezogen sind:

„Motivierte Lehrpersonen machen mehr und andere weniger.“ (LP3)

Einige Schulen verfügen zwar über Ansprechpersonen, doch deren Zeitressourcen sind beschränkt.

„Es hat auf jeder Stufe eigentlich jemand, der dafür verantwortlich ist. Aber ein relativ kleines Pensum. Es hat eine Wochenlektion.“ (LP4)

Weiterbildungsangebote oder schulinterne Inputs zur informatischen Bildung sind oft projektbezogen oder sporadisch.

„Ja, wir haben jemanden, der auch im Teil-Netzwerk ist, Informatik [...] sie bringt ab und zu Inputs [...]. Informatische Bildung konkret jetzt nicht so stark, denke, da könnte sicher noch mehr reinkommen.“ (LP1)

„Gerade wenn es ja etwas Neues gibt, wie zum Beispiel jetzt diese KI-Situation, ist bei uns in der Schule gar kein Thema. Wir besprechen das auch gar nicht.“ (LP2)

Insgesamt wird ersichtlich, dass informatische Bildung an den Schulen meist informell organisiert ist. Der Zugang zu Materialien und Wissen erfolgt primär über persönliche Kontakte und engagierte Einzelpersonen, während systematische Konzepte oder verbindliche Strukturen weitgehend fehlen.

5.11 Typenbildung

Auf Basis der Einzelfallanalysen wurde eine fallübergreifende Typenbildung vorgenommen. Ziel ist es, strukturähnliche Profile zu identifizieren und zentrale Muster im Umgang mit informatischer Bildung sichtbar zu machen. Grundlage bilden die deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien sowie zentrale Merkmalsdimensionen wie Motivation, Umsetzungspraxis und Rahmenbedingungen.

Methodisch orientiert sich das Vorgehen an der qualitativen Typenbildung nach Mayring (Mayring, 2010) und folgt der systematisch-vergleichenden Fallgruppierung nach Kuckartz & Rädiker (2022). Durch vergleichende Analyse wurden drei Typen herausgearbeitet, die unterschiedliche Herangehensweisen an informatische Bildung im Zyklus 1 abbilden.

Typ	Beispiel Lehrpersonen	Merkmale
Die Macher:innen	LP3, LP4	Stark intrinsisch motiviert, multiplikativ wirksam, bilden sich aktiv weiter, übernehmen Verantwortung
Die Pragmatiker:innen	LP1, LP6	Motiviert durch positive Erfahrungen, setzen das Minibiber-Projekt flexibel und handlungsorientiert ein
Die Sucher:innen	LP2, LP5	Interesse vorhanden, aber wenig Fachwissen, kaum Weiterbildung, unsicher in Umsetzung

Tabelle 1: Typenbildung

6 Diskussion

Ziel dieser Arbeit ist es, das Potenzial der Minibiber-Aufgaben zur Förderung von Problemlösekompetenzen und informatischer Bildung im Zyklus 1 des Kantons Luzern zu untersuchen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Lehrpersonen dieses Potenzial sowie die praktische Umsetzbarkeit einschätzen. Die Analyse wurde entlang mehrerer ergänzender Fragestellungen strukturiert, die Einstellungen, Einflussfaktoren und Herausforderungen in den Blick nahmen.

6.1 Diskussion methodisches Vorgehen

Die Auswahl der sechs interviewten Lehrpersonen erfolgte teils über ihre offizielle Beteiligung am Minibiber-Projekt, teils über eine gezielte Anfrage, da ein vorgängiger offener Aufruf nur geringe Resonanz fand. Ziel war es, verschiedene schulische Kontexte, Erfahrungsstände und Zugänge zur informatischen Bildung abzubilden. Diese Vielfalt erwies sich als bereichernd, da dadurch unterschiedliche Sichtweisen, Zugänge und Umsetzungsmöglichkeiten sichtbar wurden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die gezielte Auswahl auch zu einem gewissen Selektionsbias führen kann, insbesondere im Hinblick auf Lehrpersonen, die bereits offen gegenüber informatischer Bildung und persönlich motiviert sind. Lehrpersonen, die wenig Berührung mit informatischen Themen haben oder diesen eher skeptisch gegenüberstehen, sind in der Stichprobe nicht vertreten. So bleibt unklar, mit welchen Hürden oder Widerständen diese Gruppe im Schulalltag konfrontiert ist. Zudem ist die geringe Fallzahl von sechs Interviews als Limitation zu betrachten, da sie keine generalisierbaren Aussagen zulässt, sondern lediglich explorative Einblicke in exemplarische Praxiserfahrungen bietet.

Der Interviewleitfaden war halbstrukturiert aufgebaut und orientierte sich an den Forschungsfragen sowie an theoretischen Konzepten zur informatischen Bildung und zum Interesse von Lehrpersonen an deren Umsetzung. Die offene Gesprächsführung ermöglichte zwar eine flexible Vertiefung individueller Perspektiven, erschwerte jedoch teilweise die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews. So beantworteten einige Lehrpersonen Fragen zur Umsetzbarkeit informatischer Bildung sehr ausführlich und mit konkreten Beispielen, während andere sich nur allgemein oder knapp dazu äusserten. Auch die Frage nach der Förderung von Problemlösekompetenzen blieb in mehreren Interviews eher oberflächlich, da der Leitfaden hierzu zu offen formuliert war. Rückblickend wäre es sinnvoll gewesen, zentrale Leitfragen stärker zu fokussieren, etwa durch konkretere Nachfragen zu einzelnen Minibiber-Aufgaben oder zu wahrgenommenen Lerneffekten bei den Schüler:innen, um tiefere Einblicke zu gewinnen und systematische Vergleiche zu erleichtern.

Die Interviews wurden in Hochdeutsch geführt, aufgezeichnet und transkribiert. Die Interviewsituation wurde von den Lehrpersonen durchwegs als angenehm und offen beschrieben. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass zwischen der Interviewerin und einzelnen Lehrpersonen nicht nur eine berufliche, sondern zum Teil auch eine persönliche Nähe bestand, da es sich um ehemalige oder aktuelle Berufskolleginnen handelte. Diese Nähe kann die Gesprächsdynamik beeinflussen und möglicherweise Hemmungen oder soziale Erwünschtheit in bestimmten Antwortsituationen begünstigt haben. Vereinzelt verwendeten die Lehrpersonen im Gespräch schweizerdeutsche Ausdrücke, insbesondere dort, wo es im Hochdeutschen keine passende Übersetzung gibt. Diese Begriffe wurden im Transkript in der Originalform belassen, um den Sinngehalt und die Authentizität der Aussagen zu bewahren.

Die Transkripte wurden mehrfach mit den Originalaufnahmen abgeglichen, um mögliche Bedeutungsverzerrungen zu vermeiden. Dennoch ist bei der Verschriftlichung gesprochener Sprache stets mit gewissen Interpretationsspielräumen zu rechnen, etwa im Hinblick auf Pausen, Betonungen, nichtsprachliche Hinweise oder Stellen, an denen Interviewerin und Lehrperson gleichzeitig gesprochen haben. Besonders bei solchen Überlappungen war es teilweise schwierig, den Gesprächsverlauf eindeutig zu rekonstruieren. Hier wurde versucht, die inhaltlich relevanten Aussagen möglichst klar herauszuarbeiten, ohne den ursprünglichen Gesprächsfluss zu verfälschen.

Die Codierung der Interviews wurde mithilfe der Software MAXQDA durchgeführt. Ausgangspunkt war ein deduktives Kategoriensystem auf Basis des theoretischen Hintergrunds, das im Verlauf der Analyse um induktive Kategorien erweitert wurde. Rückblickend erwies sich MAXQDA als hilfreiches Werkzeug, insbesondere durch die klaren Visualisierungen und die strukturierte Organisation der Codes. Gleichzeitig stellten die zahlreichen Funktionen anfangs eine gewisse Herausforderung dar, da sie teils überfordernd wirkten und eine längere Einarbeitung erforderten.

Während das deduktive Vorgehen eine zielgerichtete Strukturierung ermöglichte, zeigte sich in der Praxis, dass einzelne Kategorien inhaltlich stark überlappten, zum Beispiel zwischen „Motivation zur Umsetzung informatischer Bildung“ und „Bedeutung der informatischen Bildung“. Dies erschwerte stellenweise eine trennscharfe Codierung und machte Anpassungen im weiteren Analyseverlauf erforderlich. Die anschließende Verdichtung, Überprüfung und Abgrenzung der Kategorien erforderte mehrfaches Durcharbeiten des Materials. Im Rückblick wäre ein stärker geleitetes und systematischer aufgebautes Vorgehen passender gewesen, beispielsweise mit klarer definierten Haupt- und Unterkategorien zu Beginn der Analyse. Dies hätte die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews erhöht und den Sortieraufwand im Nachhinein reduziert. Ein solches Vorgehen hätte zudem besser zur

Arbeitsweise der Autorin gepasst und die Reflexion der Kategorien im Abgleich mit dem theoretischen Rahmen erleichtert.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das gewählte methodische Vorgehen geeignet war, um die Forschungsfragen dieser Arbeit zu bearbeiten. Die genannten Limitationen, insbesondere die kleine Stichprobe, der wenig strukturierte Leitfaden und die aufwendige Kategoriensortierung, sind bei qualitativen Arbeiten nicht unüblich, mindern jedoch nicht den Wert der gewonnenen Einblicke in die schulische Praxis und die Perspektiven der Lehrpersonen.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse systematisch entlang der Forschungsfragen diskutiert. Dabei werden wiederkehrende Muster sowie Unterschiede zwischen den befragten Lehrpersonen aufgezeigt. Im Kapitel 6.2.2, werden die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes eingeordnet und hinsichtlich ihrer Relevanz für den Medien- und Informatikunterricht im Zyklus 1 interpretiert.

6.2.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Welche Einstellungen haben Lehrpersonen gegenüber der informatischen Bildung im Unterricht des Zyklus 1?

Die befragten Lehrpersonen im Kanton Luzern zeigen eine insgesamt positive Grundhaltung gegenüber informatischer Bildung im Zyklus 1. Informatische Kompetenzen werden mit zentralen Denk- und Handlungsstrategien wie logischem Denken, Problemlösen, Strukturieren und systematischem Vorgehen in Verbindung gebracht. Dabei wird betont, dass informatische Bildung über den Umgang mit Geräten hinausgeht (vgl. 5.2.1 Definition und Verständnis) und stark mit Alltagsbezügen verknüpft sein sollte. Mehrere Lehrpersonen betonen die Relevanz für die Lebenswelt der Kinder (vgl. 5.4.2 Schüler:innen) sowie deren zukünftige Berufswege. Es zeigen sich unterschiedliche Auffassungen: Während manche den Schwerpunkt auf Denkprozesse legen, heben andere eher die Bedeutung digitaler Entwicklungen oder Verbindungen zu anderen Bereichen wie Mathematik oder Sport hervor. Gleichzeitig wird deutlich, dass informatische Bildung im Schulalltag noch keinen festen Stellenwert hat und oft hinter anderen Fächern zurücktritt (vgl. 5.5.2 Hindernisse). Zudem zeigt sich, dass das Interesse an informatischer Bildung häufig an positive Vorerfahrungen, Neugier oder berufsbezogene Relevanz gekoppelt ist. Einige Lehrpersonen beschreiben eine intrinsische Motivation, Neues auszuprobieren (vgl. 5.4.1 Lehrpersonen) und die Denkweise hinter der Informatik kennenzulernen. Andere äussern Vorbehalte oder Unsicherheiten, insbesondere

wenn ihnen im eigenen Ausbildungskontext entsprechende Grundlagen fehlten (vgl. 5.9.2 Aus- und Weiterbildung in Informatik). Insgesamt erscheint das persönliche Zutrauen zur Umsetzung ein wichtiger Einflussfaktor für die Einstellung, unabhängig von einer generellen Offenheit dem Thema gegenüber.

Welche Faktoren beeinflussen die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der Nutzung informatischer Aufgaben, wie den Minibiber-Aufgaben, im Zyklus 1?

Die Einstellungen zur Nutzung der Minibiber-Aufgaben sind stark von individuellen Erfahrungen, dem fachlichen Vorwissen sowie den schulischen Rahmenbedingungen geprägt (vgl. 5.10.1 Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur). Persönliches Interesse und intrinsische Motivation spielen eine zentrale Rolle (vgl. 5.4.1 Lehrpersonen). Einige Lehrpersonen berichten, dass sie sich selbstständig oder durch private Kontexte (z. B. familiäres Umfeld) mit dem Thema auseinandersetzen. Andere nennen externe Impulse durch Kolleg:innen als ausschlaggebend, etwa wenn das Material über eine Stellenpartnerin oder informelle Gespräche ins Team getragen wurde. Strukturell fest verankert ist informatische Bildung an den meisten Schulen nicht. Vielmehr hängt die Umsetzung vom Engagement einzelner Lehrpersonen ab. Schulleitungen oder Teamstrukturen wurden nur vereinzelt als aktiv unterstützend genannt.

Welche Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe nehmen Lehrpersonen bei der Integration informatischer Aufgaben wahr?

Die Integration informatischer Aufgaben im Unterricht des Zyklus 1 ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Am häufigsten genannt wurden fehlendes eigenes Fachwissen und Unsicherheiten bei der Anleitung der Kinder. Insbesondere die befragten Lehrpersonen, deren Ausbildung keine oder nur geringe informatische Inhalte umfasste, berichten, dass sie sich bei der Umsetzung entsprechender Inhalte im Unterricht weitgehend auf sich allein gestellt fühlen. Auch organisatorische Aspekte wie Zeitmangel, fehlende Ressourcen (z. B. Bee-Bots, Tablets, Raum) sowie die geringe Priorisierung informatischer Bildung im Schulalltag erschweren die Umsetzung (vgl. 5.5.2 Hindernisse). Unterstützungsbedarf besteht insbesondere in Form konkreter Materialien, Einführungshilfen, Weiterbildungen und Austauschformaten. Mehrere Lehrpersonen in dieser Untersuchung sprechen sich für klarere Strukturen im Team oder durch die Schulleitung aus, damit informatische Inhalte nicht vom freiwilligen Engagement Einzelner abhängen. (vgl. 5.10.1 Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur).

Welche spezifischen Merkmale der Minibiber-Aufgaben fördern oder hemmen deren praktische Umsetzung im Unterricht?

Die Minibiber-Aufgaben wurden insgesamt als motivierend, kindgerecht und gut in den Unterricht integrierbar eingeschätzt. Besonders positiv hervorgehoben wurden die spielerischen, handlungsorientierten Elemente (vgl. 5.8.1 Exploratives Lernen), die visuelle Aufbereitung sowie der Umstand, dass keine digitalen Geräte erforderlich sind (vgl. 5.7.2 Lernorte und). Dies erleichtert den Einsatz insbesondere im Zyklus 1, wo offene Lernformen und bewegungsreiche Settings häufiger sind. Förderlich wirkt auch die Vielfalt der Aufgaben, die differenziertes Arbeiten ermöglichen und verschiedene Kompetenzbereiche ansprechen (vgl. 5.7.1 Differenzierung im Unterricht).

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass manche Aufgaben als zu anspruchsvoll empfunden werden, sei es sprachlich, konzeptionell oder in Bezug auf die Selbstständigkeit der Kinder. Besonders jüngere oder leistungsschwächere Schüler:innen benötigen häufig gezielte Unterstützung (vgl. 5.5.1 Erfolgsfaktoren). In den Interviews wird mehrfach betont, wie wichtig klare Erklärungen, visuelle Veranschaulichungen und gezielte Wiederholungen sind, um informatische Inhalte nachhaltig zu vermitteln.

Hemmend wirken technische Anforderungen (z. B. Geräte, Stromversorgung), organisatorische Aspekte (z. B. Vorbereitung, Raumaufteilung) sowie die fehlende strukturelle Einbettung in den Unterrichtsalltag. Auch der Informationsfluss innerhalb des Teams spielt eine entscheidende Rolle: Wird der Zugang zu den Aufgaben nicht aktiv weitergegeben, bleiben Angebote wie der Minibiber teilweise ungenutzt. Die Implementation hängt somit stark vom Engagement einzelner Lehrpersonen und den kulturellen Bedingungen an der jeweiligen Schule ab (vgl. 5.10.1 Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur).

Zentrale Forschungsfrage: Wie schätzen Lehrpersonen im Kanton Luzern das Potenzial der Minibiber-Aufgaben zur Förderung von Problemlösekompetenzen und informatischer Bildung sowie deren praktische Umsetzbarkeit im Zyklus 1 ein?

Die befragten Lehrpersonen nehmen die Minibiber-Aufgaben als geeignet war, um zentrale Kompetenzen der informatischen Bildung und insbesondere Problemlösekompetenzen im Zyklus 1 zu fördern. Positiv betont wird das Zerlegen komplexer Probleme in Teilschritte, das systematische Vorgehen sowie das eigenständige Erproben von Lösungswegen. Dabei werden sowohl kognitive als auch affektive Lernprozesse gestärkt (vgl. 5.6 Kognitive und affektive Bewertung): Die Kinder zeigen Ausdauer, entdecken Fehler selbstständig und erleben direkte Erfolgsmomente.

Auch die Umsetzung im Unterricht wird grundsätzlich als realisierbar eingestuft, sofern gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dazu zählen insbesondere vorhandenes Material, zeitliche Ressourcen, kollegiale Unterstützung und ein strukturierter Einstieg (vgl. 5.5.1 Erfolgsfaktoren). Gleichzeitig werden aber auch zahlreiche Herausforderungen sichtbar, etwa in Form fehlender technischer Ausstattung, mangelnder Verbindlichkeit im Schulalltag oder Unsicherheiten im eigenen Fachwissen (vgl. 5.5.2 Hindernisse und 5.9.2 Aus- und Weiterbildung in Informatik).

6.2.2 Einordnung in den Forschungsstand

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung informatischer Bildung stark von individuellen, institutionellen und materiellen Bedingungen geprägt ist. Besonders die Bedeutung konkreter Materialien wie den Minibiber-Aufgaben für die Motivation der interviewten Lehrpersonen wurde sichtbar. Diese lassen sich theoretisch in das vierstufige Modell der Interessenentwicklung nach Hidi und Renninger (2006) sowie den Überlegungen von Krapp und Prenzel (2011) einordnen. Das Interesse an informatischen Inhalten ist bei vielen Lehrpersonen nicht von Beginn an ausgeprägt, sondern entwickelt sich insbesondere durch positive Erfahrungen in der praktischen Umsetzung und durch sichtbare Lernerfolge bei den Schüler:innen.

Die beobachteten Unterschiede im Zugang zur informatischen Bildung lassen sich zudem gut mit dem Drei-Komponenten-Modell der Einstellung erklären, das zwischen kognitiven, affektiven und behavioralen Aspekten unterscheidet (Rosenberg & Hovland, 1960). Die Interviews verdeutlichen, dass kognitive Zugänge durch den Lehrplan oder durch theoretisches Wissen aus Weiterbildungen allein nicht ausreichen. Vielmehr sind es affektive Elemente wie Neugier, Unsicherheit oder Freude sowie konkrete Erfahrungen im Handeln, die die Einstellungen und Umsetzungsbereitschaft der Lehrpersonen wesentlich prägen. Die Befunde zeigen, dass die Auseinandersetzung mit informatischen Themen dann besonders nachhaltig wirkt, wenn alle drei Komponenten angesprochen werden, also Wissen aufgebaut, positive Emotionen gefördert und aktive Umsetzungserfahrungen ermöglicht werden. Professionelle Entwicklung sollte deshalb nicht nur auf Wissensvermittlung abzielen, sondern auch motivationale Impulse setzen und praxisnahe Lerngelegenheiten bieten.

Die Förderung von Problemlösekompetenzen durch informatische Bildung zeigt sich in den Ergebnissen besonders dann als wirksam, wenn offene, explorative Lernsettings zur Verfügung stehen. Exploratives Lernen, wie es Grover & Pea (2013) oder Bers et al. (2014) als zentrales Element informatischer Frühbildung herausstellen, entfaltet dann Potenzial, wenn Kinder eigenständig, handelnd und reflektierend tätig werden können. Diese Beobachtung wird gestützt durch Studien von Fessakis et al. (2013) und Kandlhofer & Ehardt-Schmiederer

(2023), die zeigen, dass bereits junge Kinder grundlegende algorithmische Strategien entwickeln können. Zudem weisen die Ergebnisse auf die Bedeutung authentischer und spielbasierter Lernkontexte hin. Aus den Interviews mit Lehrpersonen geht hervor, dass bewegungsorientierte, alltagsnahe und kreativ gestaltete Aufgaben das Engagement der Kinder deutlich fördern. Diese Beobachtung wird durch Schmid (Schmid, 2023) gestützt, die hervorhebt, dass authentische MINT-Umgebungen nicht nur situationales Interesse fördern, sondern auch das Fähigkeitsselbstkonzept stärken. In ähnlicher Weise zeigen Zhang et al. (2022), dass spielbasierte Lernformate, digital wie unplugged, sowohl das Interesse als auch das Selbstvertrauen der Kinder im Umgang mit informatischen Aufgaben erhöhen.

Ein zentrales Ergebnis betrifft zudem die Professionalisierung der Lehrpersonen. Obwohl zwei Lehrpersonen eine formale Weiterbildung im Bereich M&I absolviert haben, zeigt sich, dass informelle Lernprozesse, kollegiale Unterstützung und persönliche Initiative auch einen entscheidenden Einfluss auf die Umsetzungsbereitschaft haben. Diese Beobachtung steht im Einklang mit Wespi et al. (2015), die zeigen, dass innovative Praxis im Bereich M&I häufig von schulischer Kultur und Peer-Learning getragen wird. Grgic (2023) hebt hervor, dass eine positive Einstellung zum M&I-Lehrplan, gepaart mit Selbstwirksamkeitserleben, zentral für dessen Umsetzung ist. Ein Befund, der sich mit der in dieser Arbeit entwickelten Typenbildung deckt.

Trotz dieser weitreichenden Übereinstimmungen zeigen sich auch relevante Spannungsfelder zwischen Theorie und schulischer Realität. Besonders auffällig ist die begriffliche Uneinheitlichkeit beim Verständnis von Informatik. Während in der Fachliteratur ein konsistentes Verständnis im Sinne von „Computational Thinking“ gefordert wird (Schubert & Schwill, 2011; Wing, 2006), verwenden die Lehrpersonen den Begriff häufig uneinheitlich oder technikbezogen. Dies deutet auf eine Lücke in der Umsetzung theoretischer Konzepte in die Schulpraxis hin.

Auch im Bereich der Professionalisierung zeigt sich eine Diskrepanz. Während strukturierte Fortbildungsformate in der Literatur als zentral gelten (Grgic, 2023), erfolgt der Kompetenzerwerb in der Praxis vielfach informell und individuell. Diese Beobachtung legt nahe, dass die Bedeutung kollegialer Netzwerke und schulinterner Weitergabe bislang unterschätzt wird und stärker in professionelle Entwicklungsmodelle integriert werden sollte.

Ein weiteres Spannungsfeld betrifft die Umsetzung explorativer Lernformen. Obwohl diese in der Theorie als besonders lernwirksam gelten, zeigen die Interviews, dass solche Lernsettings im Schulalltag oft nur eingeschränkt umsetzbar sind, etwa aufgrund von Zeitmangel, hoher Heterogenität oder fehlenden Materialien. Damit wird deutlich, dass theoretische Konzepte wie

„offenes Lernen“ zwar pädagogisch sinnvoll erscheinen, in der Praxis jedoch strukturellen Begrenzungen unterliegen (Repenning et al., 2020).

Schliesslich wird deutlich, dass informatische Bildung im Unterrichtsalltag häufig gegenüber etablierten Fächern wie Mathematik und Deutsch nachrangig behandelt wird, trotz ihrer Verankerung im M&I-Lehrplan. Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu bildungspolitischen Zielsetzungen und zeigt, dass die Gleichwertigkeit informatischer Bildung in der Primarstufe noch nicht flächendeckend etabliert ist.

Ein auffälliger Befund der Interviews ist die selektive Thematisierung struktureller Rahmenbedingungen. Schulinterne Koordinationsstellen zur digitalen oder informatischen Bildung wurden zwar punktuell erwähnt, jedoch teils kritisch beurteilt, als wenig praxisnah oder ohne konkrete Anschlussmöglichkeiten an den Unterricht. Auch kantonale Unterstützungsangebote wie Weiterbildungen an der PHLU oder Angebote des Zentrums für Medienbildung (ZEMBI) wurden von den Lehrpersonen nicht erwähnt. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass solche Strukturen zwar vorhanden sind, im Unterrichtsalltag jedoch kaum wahrgenommen, nicht als relevant eingeschätzt oder teilweise gar nicht bekannt sind.

Vor dem Hintergrund Forschung, die die Bedeutung institutioneller Verankerung und professioneller Netzwerke für die nachhaltige Implementierung neuer Bildungsinhalte betont (vgl. (Schubert & Schwill, 2011; Wespi et al., 2015; Zhang, Wong, & Chan, 2022)), wird deutlich, dass informatische Bildung im Zyklus 1 derzeit überwiegend individuell getragen wird. Die geringe Sichtbarkeit systemischer Unterstützungsformen könnte ein Indiz dafür sein, dass entsprechende schulische oder kantonale Strukturen (noch) nicht stark genug in der Praxis der Lehrpersonen verankert sind.

6.2.3 Relevanz der Ergebnisse für das Minibiber-Projekt und den M&I-Unterricht

Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern zentrale Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen der M&I-Unterricht im Zyklus 1 gelingen kann, insbesondere mit Blick auf die Integration unplugged-basierter Formate wie das Minibiber-Projekt. Die Aussagen der Lehrpersonen zeigen, dass die Minibiber-Aufgaben als niederschweligen Zugang zu informatischen Denkprozessen wahrgenommen werden, der sich gut mit den Lernformen und Anforderungen des Zyklus 1 vereinbaren lässt.

Gleichzeitig zeigt sich, dass eine erfolgreiche Umsetzung stark davon abhängt, wie die Aufgaben in den Unterricht eingebettet sind, wie sie didaktisch gestaltet werden und ob Lehrpersonen exploratives Lernen aktiv unterstützen. Die Minibiber-Aufgaben können daher nicht isoliert betrachtet werden, sondern entfalten ihre Wirkung erst im Zusammenspiel mit einer pädagogischen Haltung, die problemlösendes Denken fördert, sowie mit einer

schulischen Kultur, die Innovation unterstützt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Möglichkeit zur Differenzierung hervorzuheben: Die Aufgaben bieten durch ihren modularen Aufbau eine flexible Struktur, die es Lehrpersonen erlaubt, auf unterschiedliche Lernstände einzugehen.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die Implementation informatischer Bildung durch Minibiber Aufgaben weniger von umfangreichen Vorkenntnissen als vielmehr von der Bereitschaft zur Erprobung und vom kollegialen Austausch getragen wird. Einzelne Lehrpersonen berichteten von positiven Erfahrungen, wenn Austausch im Team möglich war oder sie auf praxistaugliches Material zurückgreifen konnten. Gerade Angebote wie das Minibiber-Projekt könnten jedoch noch gezielter gefördert und nachhaltiger implementiert werden, wenn sie stärker strukturell eingebettet werden würden, wie durch schulinterne Steuergruppen, Fachkarrieren oder kantonale Koordinationsstellen. Solche Rahmenbedingungen könnten Lehrpersonen zusätzlich entlasten und die systematische Verankerung informatischer Bildung auf Schulhaus- und Unterrichtsebene unterstützen.

Ermutigend ist in diesem Zusammenhang, dass der Kanton Luzern die Relevanz informatischer Bildung erkannt hat und mit Massnahmen wie der Fachkarriere Digitalität² erste strategische Impulse setzt. Noch ist offen, in welche Richtung sich diese Entwicklungen konkretisieren werden und wie sie die Bedingungen auf Ebene der Einzelschule und Lehrpersonen tatsächlich verändern.

6.2.4 Typenspezifische Gelingensbedingungen für die Umsetzung informatischer Bildung

Die in dieser Arbeit vorgenommene Typenbildung zeigt deutlich, dass Lehrpersonen unterschiedliche Voraussetzungen, Motivationen und Unterstützungsbedarf im Hinblick auf die Umsetzung informatischer Bildung im Zyklus 1 mitbringen. Daraus lassen sich differenzierte Handlungsempfehlungen ableiten, die eine gezielte Förderung im Rahmen zukünftiger kantonaler oder schulischer Strategien ermöglichen. Die folgenden Typen dienen der exemplarischen Veranschaulichung:

1. Typ „Macher:innen“

Diese Lehrpersonen zeichnen sich durch hohe Umsetzungsbereitschaft, intrinsische Motivation und eigenständige Initiative aus. Sie benötigen in erster Linie:

² Die Fachkarriere „Fachverantwortung Digitalität“ (Kanton Luzern) definiert Lehrpersonen, die eine CAS-Ausbildung in Digitalität abgeschlossen haben und an ihrer Schule verantwortlich sind für digitale Schulentwicklung, IT-Koordination und die Unterstützung des Kollegiums im digitalen Wandel (<https://volksschulbildung.lu.ch>, Zugriff 05. Juli 2025).

- Zugang zu vielfältigem, erprobtem Unterrichtsmaterial, das Raum für Differenzierung lässt (z. B. Minibiber-Aufgaben)
- Möglichkeiten zur Weitergabe von Erfahrungen im Kollegium, etwa durch interne Workshops, Austauschgefäße oder Mentoring-Rollen
- systematische Anerkennung und institutionelle Rückendeckung, z. B. durch die Fachkarriere Digitalität oder schulinterne Innovationsförderung.

2. Typ „Pragmatiker:innen“

Diese Lehrpersonen zeigen Offenheit und erste positive Erfahrungen, fühlen sich aber in der fachlichen Umsetzung oder didaktischen Einbettung noch unsicher. Unterstützungsbedarf besteht hier vor allem in Form von:

- niedrigschwelligen, praxisnahen Weiterbildungsangeboten, die konkrete Anwendungsszenarien thematisieren,
- Teamteaching oder Hospitationsmöglichkeiten, um durch kollegiale Zusammenarbeit Sicherheit zu gewinnen,
- fachlich begleitete Materialien, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen bieten und die Zielsetzungen transparent machen.

3. Typ „Sucher:innen“

Diese Lehrpersonen zeigen ein grundsätzliches Interesse an informatischer Bildung, verfügen jedoch über wenig fachliches Vorwissen und fühlen sich in der praktischen Umsetzung oft unsicher. Sie benötigen grundlegende Orientierung, klare Anleitungen und Ermutigung. Unterstützungsbedarf besteht hier insbesondere in Form von:

- didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien, die schrittweise Einführungsmöglichkeiten bieten und klare Zielsetzungen formulieren (z. B. kommentierte Minibiber-Aufgaben mit Hinweisen zur Differenzierung),
- begleitenden Einstiegsformaten, etwa Einführungsworkshops oder moderierten Austauschgefäßen, in denen Fragen gestellt und Unsicherheiten adressiert werden können,
- strukturierten Pilotphasen im Schulalltag, die Raum für erste Erfahrungen schaffen und in einem geschützten Rahmen das Ausprobieren ermöglichen,
- kollegialer Unterstützung durch erfahrene Lehrpersonen, etwa in Form von Tandem-Settings, Teamteaching oder internen Beratungsstrukturen.

7 Limitationen

Für diese Arbeit wurden sechs qualitative Interviews mit Lehrpersonen des Zyklus 1 aus dem Kanton Luzern ausgewertet. Die Ergebnisse liefern vertiefte Einblicke in subjektive Sichtweisen, schulische Rahmenbedingungen und didaktische Überzeugungen im Umgang mit informatischer Bildung. Dabei gilt es zu beachten, dass die vorliegenden Aussagen nicht generalisierbar sind, sondern exemplarische Perspektiven darstellen. Die geringe Anzahl an Interviews ($n = 6$) schränkt die Reichweite der Ergebnisse zusätzlich ein. Es handelt sich um eine explorative Fallauswahl, die keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt. Ein zentrales methodisches Limit besteht in der Durchführung und Auswertung durch eine Einzelperson. Trotz regelgeleiteten Vorgehens, einschliesslich der Entwicklung eines Kodierleitfadens mit Ankerbeispielen und Codierregeln, konnte keine Intercoder-Reliabilität hergestellt werden. Auch wenn die Kategorien systematisch gebildet und mehrfach überprüft wurden, bleibt die subjektive Interpretation der Codierungen ein möglicher Verzerrungsfaktor. Eine Gegenprüfung der Codierungen durch eine zweite Person wäre aus methodischer Sicht wünschenswert gewesen, wurde jedoch aus forschungsökonomischen Gründen nicht realisiert.

Ein weiterer Aspekt betrifft die thematische Tiefe einzelner Interviewpassagen. Besonders im Hinblick auf die Analyse der didaktischen Wirkung spezifischer Minibiber-Aufgaben zeigte sich, dass die Interviewfragen teilweise zu allgemein formuliert waren. Detaillierte Rückmeldungen zu konkreten Aufgabenmerkmalen oder zu differenzierten Aspekten der Problemlösekompetenz blieben entsprechend knapp. Eine gezieltere Nachfragetechnik hätte an dieser Stelle zu reichhaltigerem Datenmaterial geführt und die Beantwortung der entsprechenden Forschungsfrage gestärkt.

Des Weiteren wurden ausschliesslich die Perspektiven der interviewten Lehrpersonen einbezogen. Aussagen zur Wirkung der Minibiber-Aufgaben auf die kindliche Problemlösekompetenz beruhen somit auf subjektiven Einschätzungen und Beobachtungen. Die Sichtweise der Kinder selbst, ebenso wie die Einschätzung durch Schulleitungen oder Eltern, blieb unberücksichtigt.

Auch soziale Erwünschtheit lässt sich nicht ausschliessen, insbesondere bei Fragen zur Motivation, zur Umsetzung des Modullehrplans oder zu persönlichen Interesse. Trotz Anonymitätszusage und vertrauensvoller Gesprächsatmosphäre ist davon auszugehen, dass normative Erwartungen mitunter die Antworten beeinflusst haben. Schliesslich stellt auch die Interpretation nicht genannter Themen eine methodische Herausforderung dar. Im Rahmen der leitfadengestützten Interviews wurden bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen, wie schulinterne Koordinationsstellen oder kantonale Unterstützungsangebote, nur vereinzelt oder

am Rande angesprochen. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie keine Rolle spielen. Vielmehr könnte ihre geringe Präsenz im Gespräch auf eine begrenzte Sichtbarkeit, eine implizite Selbstverständlichkeit oder eine als nicht beeinflussbar erlebte Systemebene hinweisen. Solche Leerstellen im Datenmaterial lassen sich nicht eindeutig deuten, bergen aber Hinweise auf potenziell wirksame, jedoch im subjektiven Erleben der Befragten unterrepräsentierte Faktoren.

7.1 Forschungsausblick

Die vorliegende Masterarbeit hat exemplarisch aufgezeigt, unter welchen Bedingungen informatische Bildung im Zyklus 1 erfolgreich umgesetzt werden kann, insbesondere durch die Nutzung des Minibiber-Projekts. Im Zentrum standen dabei Lehrpersonen, die der informatischen Bildung grundsätzlich offen gegenüberstehen oder bereits eigene Erfahrungen damit gesammelt haben. Entsprechend basieren die Befunde auf einer eher motivierten Stichprobe, was gezielt neue Forschungsfragen aufwirft.

Für zukünftige Studien wäre es zentral, auch jene Lehrpersonen einzubeziehen, die bislang wenig oder gar keine Berührung mit informatischer Bildung hatten. Gerade diese Perspektiven fehlen bislang, obwohl sie für die nachhaltige Verankerung informatischer Inhalte im Schulalltag entscheidend sind. Es wäre beispielsweise interessant zu untersuchen, welche Faktoren dazu führen, dass Lehrpersonen informatische Bildung als nicht relevant, zu komplex oder schwer umsetzbar wahrnehmen. Auch das Rollenverständnis, mögliche Überforderungen oder fehlende strukturelle Unterstützung könnten hier eine wichtige Rolle spielen.

Ein möglicher Forschungsfokus könnte in der Typisierung jener Lehrpersonen liegen, die bislang wenig Anschluss an die informatische Bildung finden. Welche Bedürfnisse, Vorbehalte oder strukturellen Hürden bestehen? Und was würde es benötigen, um auch diese Gruppen zu erreichen, durch niedrigschwellige Formate, gezielte Schulentwicklung oder spezifische Weiterbildungsangebote?

Darüber hinaus wäre es aufschlussreich, Schulhausteams oder ganze Kollegien in den Blick zu nehmen, um das Zusammenspiel zwischen individueller Motivation, Schulkultur und Implementierungsbedingungen besser zu verstehen. Auch die Frage, wie schulinterne Multiplikation, zum Beispiel durch engagierte Einzelpersonen, funktionieren kann, wäre eine lohnende Perspektive für weiterführende Forschung.

7.2 Fazit

Die vorliegende Masterarbeit zeigt, dass informatische Bildung bereits im Zyklus 1 sinnvoll umgesetzt werden kann, vorausgesetzt, es bestehen geeignete Rahmenbedingungen und Lehrpersonen fühlen sich in ihrer Rolle sicher. Die Analyse der Interviews mit sechs engagierten Lehrpersonen hat deutlich gemacht, dass das Minibiber-Projekt ein praxisnahes und motivierendes Angebot darstellt, das informatische Denkweisen kindgerecht fördert und gleichzeitig an den Lehrplan 21 anschlussfähig ist.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass informatische Bildung nicht nur von didaktischen Materialien, sondern vor allem von den Überzeugungen, dem Interesse und der professionellen Kompetenz der Lehrpersonen abhängt. Unterschiede zeigen sich insbesondere in der didaktischen Umsetzung, im Umgang mit Differenzierung und in der Integration in den schulischen Alltag. Die entwickelte Typenbildung bietet dabei eine Möglichkeit, unterschiedliche Ausgangslagen sichtbar zu machen und gezielte Unterstützungsangebote zu entwickeln.

Die Arbeit macht zudem deutlich, dass es nicht genügt, informatische Bildung lediglich als Bestandteil des Lehrplans zu definieren. Vielmehr braucht es konkrete, alltagsnahe Ansätze, die Lehrpersonen auf ihrem individuellen Entwicklungsweg abholen. Formate wie das Minibiber-Projekt können dabei eine Brücke schlagen, zwischen fachlichen Anforderungen, kindgerechtem Lernen und der Realität im Klassenzimmer.

Insgesamt leistet die Arbeit einen Beitrag zum Verständnis von Gelingensbedingungen informatischer Bildung im frühen Schulalter und zeigt praxisnahe Wege auf, wie diese nachhaltig gefördert werden kann.

8 Literaturverzeichnis

- Baur, N., & Blasius, J. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0>
- Bell, T., Witten, I. H., & Fellows, M. (2006). *Computer Science Unplugged. Ein Förder- und Studienprogramm für Kinder im Grundschulalter*. University of Canterbury. <https://classic.csunplugged.org>
- Bergner, N. (with Stiftung Haus der Kleinen Forscher). (2018). *Frühe informatische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich*. Verlag Barbara Budrich.
- Bers, M. U., Flannery, L., Kazakoff, E. R., & Sullivan, A. (2014). Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. *Computers & Education*, 72, 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.10.020>
- Corrales-Álvarez, M., Ocampo, L. M., & Cardona Torres, S. A. (2024). Instruments for Evaluating Computational Thinking: A Systematic Review. *TecnoLógicas*, 27(59), e2950. <https://doi.org/10.22430/22565337.2950>
- D-EDK. (2015). *Modullehrplan Medien und Informatik*. EDK. <https://www.lehrplan21.ch>
- Döbeli Honegger, B., & Hielscher, M. (Hrsg.). (2017). *Vom Lehrplan zur LehrerInnenbildung— Erste Erfahrungen mit obligatorischer Informatikdidaktik für angehende Schweizer PrimarlehrerInnen. Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt*, 13. – 15. INFOS.
- Döbeli Honegger, B., Kuhnt, B., & Carl, A. (2013). Informatik, ICT und Medienbildung. In *Informatik, ICT und Medienbildung*. NZZ Verlag.
- Döbeli Honegger, B., & Merz, T. (2015). Fachdidaktik Medien und Informatik. Ein Beitrag zur Standortbestimmung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 33(2), 256–263. <https://doi.org/10.25656/01:13889>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- European Commission (Hrsg.). (2019). *Key competences for lifelong learning*. Publications Office. <https://doi.org/10.2766/569540>
- Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study. *Computers & Education*, 63, 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.016>
- Grgic, M. (2023). Digitale Kompetenz von Lehrpersonen für den Medien- und Informatikunterricht in der Schweiz. *PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung.*, 18-35 Seiten. <https://doi.org/10.11576/PFLB-6102>

- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field. *Educational Researcher*, 42(1), 38–43. <https://doi.org/10.3102/0013189X12463051>
- Hartmann, W., & Nievergelt, J. (2002). Informatik und Bildung zwischen Wandel und Beständigkeit. *Informatik-Spektrum*, 25(6), 465–476. <https://doi.org/10.1007/s002870200267>
- Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111–127. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_4
- Huber, F., & Lieger, C. (2021). Das 8-Schritt-Modell zur Kompetenzorientierung nach Lieger und Bühlmann. In A. Zaugg, P. Chiavaro-Jörg, T. Dütsch, L. Amberg, K. Fasseing Heim, R. Lehner, C. Streit, & E. Wannack (Hrsg.), *Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion: Kompetenzförderung durch spielbasiertes Lernen bei vier- bis achtjährigen Kindern*. Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830993308>
- Humbert, L., Herper, H., Best, A., Borowski, C., Freudenberg, R., Fricke, M., Haselmeier, K., Hinz, V., Müller, D., Schwill, A., & Thomas, M. (2019). *Empfehlungen der GI – Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich: Ausgestaltung der Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik*. <https://doi.org/10.18420/INFOS2019-C9>
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U., & Zeiger, A. (2014). *Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe – Hintergründe – Möglichkeiten*. Pädagogische Hochschule Luzern.
- Kandlhofer, M., & Ehardt-Schmiederer, M. (2023). Digital Literacy: Digitale Grundbildung schon ab dem Kindergartenalter. *Medienimpulse*, 13 Seiten Seiten. <https://doi.org/10.21243/MI-03-23-15>
- KinderLab, R. (2025). *KIBO robot with accessories*. <https://kinderlabrobotics.com/kibo/>
- Kipman, U. (2020). *Problemlösen: Begriff – Strategien – Einflussgrößen – Unterricht – (häusliche) Förderung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26804-6>
- Kožuh, I., Krajnc, R., Hadjileontiadis, L. J., & Debevc, M. (2018). Assessment of problem solving ability in novice programmers. *PLOS ONE*, 13(9), e0201919. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201919>
- Krammer, K., & Lötscher, H. (2015). *Merkmale kompetenzorientierten Unterrichts*. Pädagogische Hochschule Luzern. https://www.schule-schenkon.ch/wp-content/uploads/2017/09/merkmale_kompetenzorientierter_unterricht.pdf
- Krapp, A. (1992). Interesse, Lernen und Leistung. Neue Forschungsansätze in der Pädagogischen Psychologie. *Zeitschrift für Pädagogik*, 38(5), 747–770. <https://doi.org/10.25656/01:13977>

- Krapp, A., & Prenzel, M. (2011). Research on Interest in Science: Theories, methods, and findings. *International Journal of Science Education*, 33(1), 27–50. <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.518645>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59(4), 575–592. <https://doi.org/10.25656/01:11979>
- Luthiger, H. (with Wilhelm, M., Wespi, C., & Wildhirt, S.). (2018). *Kompetenzförderung mit Aufgabensets: Theorie - Konzept - Praxis* (1st ed). hep verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11., aktual. und überarb. Aufl). Beltz.
- Mietzel, G. (2017). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens* (9., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02457-000>
- Möller, K., Hanke, P., Beinbrech, C., Hein, A. K., Kleickmann, T., & Schages, R. (Hrsg.). (2007). *Qualität von Grundschulunterricht: Entwickeln, erfassen und bewerten*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90755-0>
- Nr07 *Kartentrick*. (2015). PH Luzern.
https://www.minibiber.ch/images/aufgaben/Nr07_Kartentrick.pdf
- Nr08 *Entscheidungsbaum*. (2015). PH Luzern.
https://www.minibiber.ch/images/aufgaben/Nr08_Entscheidungsbaum.pdf
- Nr09 *Duplo-Bauroboter*. (2015). PH Luzern.
https://www.minibiber.ch/images/aufgaben/Nr09_Duplobauroboter.pdf
- Pädagogische Hochschule Luzern. (2023). *Projektskizze «Minibiber Spiel- und Lernumgebung»*. www.phlu.ch
- Repenning, A., Escherle, N. A., & Lamprou, A. (2020). Die ersten 1000: Computational Thinking als obligatorische Ausbildung für Primarschullehrpersonen in der Schweiz. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 595–616. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.05.23.X>
- Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes. In *Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components* (S. 1–14). Yale University Press.
- Schmid, A. M. (2023). *Authentische Kontexte für MINT-Lernumgebungen: Eine zweiteilige Interventionsstudie in den Fachdidaktiken Physik und Technik: Bd. Band 356*. Logos Verlag. <https://doi.org/10.30819/5605>
- Schmid, A. M., Rehm, M., & Brovelli, D. (2025). Ein multidimensionaler Blick auf Technikeinstellungen von Schüler:innen mit dem PATT-SQ-Messinstrument. *Journal*

- of *Technical Education (JOTED)*, 13(1), 28–54.
<https://doi.org/10.48513/JOTED.V13I1.298>
- Schubert, S., & Schwill, A. (2011). *Didaktik der Informatik*. Spektrum Akademischer Verlag.
<https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2653-6>
- Stockinger, J., & Futschek, G. (2016). Informatisches Denken in der Primarstufe: Die Wiener Zauberschule der Informatik (WIZIK). Gesellschaft für Informatik, 1165–1168.
- Waffner, B. (2020). *Unterrichtspraktiken, Erfahrungen und Einstellungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien in der Schule*. Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:20766>
- Weinert, F. (2002). *Leistungsmessungen in Schulen*. <https://doi.org/10.25656/01:20038>
- Wespi, C., Luthiger, H., & Wilhelm, M. (2015). Mit Aufgabensets Kompetenzaufbau und Kompetenzförderung ermöglichen. *Haushalt in Bildung & Forschung*, 4(4), 31–46.
<https://doi.org/10.3224/hibifo.v4i4.21292>
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.
<https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- Zhang, S., Wong, G., & CHAN, P. (2022, Juni). Integrating Game-based Learning into Computational Thinking Class for Lower Primary Students: Lesson Design and Course Effect. *CTE-STEM 2022 conference*. <https://doi.org/10.34641/ctestem.2022.458>
- Zhang, S., Wong, G. K. W., & Chan, P. C. F. (2022, Juni 9). *Integrating Game-based Learning into Computational Thinking Class for Lower Primary Students*. CTE-STEM 2022 Conference.

9 Abbildungen und Tabellen

<i>Abbildung 1: KIBO-Roboter mit hölzernen Programmcards, Sensoren und Erweiterungsmodulen (KinderLab, 2025)</i>	19
<i>Abbildung 2: Pädagogische Hochschule Zürich. Das 8-Schritt-Modell – kompetenzorientiertes Lernen im Zyklus 1 (Huber & Lieger, 2021).</i>	30
<i>Abbildung 3: Duplo-Bauroboter (Nr09 Duplo-Bauroboter, 2015)</i>	32
<i>Abbildung 5: Entscheidungsbaum (Nr08 Entscheidungsbaum, 2015)</i>	33
<i>Abbildung 6: Kartentrick (Nr07 Kartentrick, 2015)</i>	33
<i>Tabelle 1: Typenbildung</i>	71

10 Anhang

10.1 Beispielaufgaben

7 Kartentrick

Level 1-3

Ziele

1. Die Kinder kennen die ungeraden und gerade Zahlen im Zahlenraum 1-7.
2. Sie können einfache Aussagen formulieren (Wenn ... Dann ... Sonst ...).

Information

ab 15 Minuten überall

Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit Klassenarbeit

- » Kartensets bereitstellen

Vorgehen

1. Die Lehrperson gibt einem Kind ein Set mit Karten, die auf einer Seite schwarz, auf der anderen Seite weiss sind (vgl. Kopiervorlage).
2. Das Kind legt die Karten in einem 5x5-Quadrat aus. Das Kind entscheidet selber, ob jeweils schwarz oder weiss oben auf liegt.
3. Die Lehrperson fügt rechts und unten je eine Kartenreihe hinzu. Sie achtet beim Auslegen darauf, dass in jeder Reihe und Spalte eine gerade Anzahl Karten mit gleicher Färbung (schwarz oder weiss) sichtbar ist.
4. Dann dreht sich die Lehrperson um und bittet ein Kind irgendeine Karte umzudrehen. Durch das Umdrehen ergibt sich eine ungerade Anzahl gleicher Färbung und die veränderte Karte lässt sich eindeutig identifizieren.

- Weiter auf der nächsten Seite -

Vorwissen

- » Zahlenraum 1 bis 7
- » Begriffe „gerade“ / „ungerade“

Material

- » schwarz-weiße Kartensets (1 Set = 6x6)

Mehr Informationen und weitere Aufgaben finden Sie auf www.mimibiber.ch

Version 1

Seite 1

8 Entscheidungsbaum

Level 1-3

Ziele

1. Die Kinder kennen das Grundprinzip eines Entscheidungsbaums und können dieses anwenden.

Information

ab 5 Minuten überall

Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit Klassenarbeit

- » Kartensets bereitstellen

Vorgehen

1. Die Kinder erhalten eine beliebige Jasskarte oder eine andere Karte (Kinder UNO-Karten mit Farben, Zahlen und Tieren, jedoch ohne Aktionskarten / selber gezeichnete Karten mit klaren Unterscheidungskriterien, z.B. Haarfarbe, Augenfarbe, weiblich/männlich, mit/ohne Brille, mit/ohne Schnauz). Diese Karte wird auf die Stirne geklebt, ohne dass das Kind weiss, welche Karte es hat. Hinweise:
 - » Einfache Aufgaben sollten maximal 3-4 Unterscheidungskriterien haben.
 - » Kinder UNO: Mögliche Fragen z.B. Raubtier, kann ich fliegen, habe ich 4 Beine, bin ich grosse oder klein, habe ich Ohren, habe ich grosse oder kleine Ohren, habe ich ein Fell
2. Die Kinder sitzen in einem Kreis und die Lehrperson erklärt das Spiel. Die Lehrperson beginnt selber mit einer Frage. Man darf so lange Fragen stellen, bis ein Nein kommt. Dann geht es der Reihe nach und das nächste Kind darf Fragen stellen. Durch geschicktes Fragen soll die eigene Karte erraten werden.
3. Die Kinder sollen das Prinzip Entscheidungsbaum kennenlernen und erkennen, wie man geschickt Fragen stellt. Dabei sollen sie lernen, dass Unterscheidungen von 2 Lösungen weniger Fragen benötigen als Unterscheidungen von 4 Lösungen.

- Weiter auf der nächsten Seite -

Vorwissen

- » Die Kinder müssen die Karten und die zugehörigen Kriterien gut kennen.

Material

- » Jasskarten
- » Spielsatz „Wer ist es?“

Mehr Informationen und weitere Aufgaben finden Sie auf www.mimibiber.ch

Version 1

Seite 1

9 Duplo-Bauroboter

Level
2

Ziele

1. Die Kinder können Reihen bilden und Regelmässigkeiten erkennen.

Vorgehen

1. Die Lehrperson hat drei Legotürme vorbereitet. Die Kinder sitzen nun im Kreis und die Lehrperson erzählt folgende Geschichte: „Die Minibiber haben einen Duplo-Bauroboter konstruiert, der farbige Türme baut. Findet ihr heraus, wie der Duplo-Bauroboter die Türme baut?“. Die Kinder können raten, Ideen und Lösungsvorschläge bringen. Beispiel:

2. Wenn die Kinder die Lösung gefunden haben, bauen sie den Turm 4. Beispiel:

- Weiter auf der nächsten Seite -

Information

ab 15 Minuten

im Schulzimmer

- » Steine für Duplotürme bereitstellen
- » Vorlage ausdrucken

Vorwissen

- » Farben
- » Das Nachbauen von Duplotürmen nach einfachen Vorgaben (z.B. 2 rote und dann 3 blaue Duploklötzchen).

Material

- » farbige Duplosteine
- » Papiervorlage
- » Farbstifte

Mehr Informationen und weitere Aufgaben finden Sie auf www.minibiber.ch

Version 1

Seite 1

10.2 Leitfaden Halbstrukturierte Interviews

Für Veröffentlichung entfernt

10.3 Kategoriensystem

Kategoriensystem Deduktiv

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kategorien- definition	Codierregel
Informatische Bildung	Definition und Verständnis	Aussagen über die Bedeutung und Zielsetzung informatischer Bildung.	Aussagen, die auf die allgemeine Zielsetzung der informatischen Bildung abzielen.
Informatische Bildung	Förderung von Kompetenzen	Aussagen darüber, wie informatische Bildung Problemlöse- fähigkeiten und langfristigen Lerneffekt unterstützt.	Aussagen, die konkrete Ansätze oder Methoden zur Förderung durch informatische Bildung beschreiben.
Informatische Bildung	Einflussfaktoren	Faktoren, die die Integration von informatischen Aufgaben im Unterricht beeinflussen (z. B. Interesse, Ressourcen).	Aussagen zu internen und externen Faktoren, die den Erfolg der informatischen Bildung beeinflussen.
Problemlöse- kompetenz	Definition und Bedeutung	Aussagen über die Definition und den Prozess der Problemlösung.	Passagen, die die Bedeutung von Problemlösekompetenz oder deren Definitionen thematisieren.

Problemlösekompetenz	Didaktische Zugänge zur Förderung von Problemlösekompetenz	Strategien, die Problemlösen fördern, wie spielerische Ansätze.	Aussagen, die spezifische Methoden zur Förderung der Problemlösekompetenz beschreiben.
Problemlösekompetenz	Herausforderungen	Herausforderungen bei der Umsetzung informatischer Bildung.	Aussagen, die Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Implementierung von Problemlösekompetenz beschreiben.
Motivation	Lehrpersonen	Faktoren, die die Motivation der Lehrpersonen beeinflussen, informatische Aufgaben in den Unterricht einzubinden.	Aussagen, die die Motivation von Lehrpersonen fördern oder hemmen.
Motivation	Schüler:innen	Faktoren, die die Motivation von Schüler:innen fördern oder hemmen.	Aussagen zur Motivation und deren Unterschiede zwischen den Schüler:innen.
Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben	Erfolgsfaktoren	Faktoren, die zur erfolgreichen Umsetzung informatischer Aufgaben beitragen.	Passagen, die auf förderliche Bedingungen oder Aspekte erfolgreicher Aufgaben hinweisen.

Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben	Barrieren	Hindernisse bei der Umsetzung informatischer Aufgaben.	Aussagen, die auf Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung hinweisen.
Umsetzbarkeit informatischer Aufgaben	Beispiele aus der Praxis	Konkrete Beispiele für die erfolgreiche oder problematische Umsetzung informatischer Aufgaben.	Aussagen, die konkrete Erfahrungen und deren Ergebnisse schildern.
Kognitive und affektive Bewertung	Kognitive Aspekte	Wahrnehmung der kognitiven Aspekte, wie Schwierigkeit und Nutzen.	Aussagen, die auf die kognitiven Dimensionen der Aufgaben eingehen.
Kognitive und affektive Bewertung	Affektive Aspekte	Wahrnehmung der emotionalen Aspekte, wie Interesse oder Freude.	Aussagen, die auf affektive Reaktionen und Bewertungen der Aufgaben hinweisen.

Kategoriensystem Induktiv

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kategoriendefinition	Codierregel
Unterrichtsgestaltung	Differenzierung im Unterricht	Aussagen über die Notwendigkeit und Umsetzung von Differenzierung bei informatischen Aufgaben	Codieren, wenn differenzierende Aussagen zu Leistungsunterschieden oder individuellem Niveau gemacht werden
Unterrichtsgestaltung	Lernorte und Unterrichtsformen	Aussagen über alternative Lernorte (z. B. Turnhalle, Wald) und deren Rolle für informatische Bildung	Codieren, wenn Unterricht explizit ausserhalb des Klassenzimmers stattfindet
Vermittlungsstrategien	Exploratives Lernen	Aussagen über spielerisches, entdeckendes, erfahrungsbasiertes Lernen	Codieren, wenn das eigenständige Ausprobieren oder erfahrungsbasiertes Lernen betont wird.
Professionalisierung	Rolle der Lehrperson	Reflexion über die eigene Rolle als Lehrperson, inklusive Unsicherheiten oder Engagement	Codieren, wenn sich Lehrpersonen über ihre eigene Rolle, Kompetenzen oder Unsicherheiten äussern

Professionalisierung	Aus- und Weiterbildung in Informatik	Aussagen über die Ausbildung an der PH, informelle und formelle Weiterbildungen, Wünsche, Lücken oder deren Einfluss auf die Umsetzung	Codieren, wenn Aussagen über Inhalte der PH-Ausbildung, fehlende oder vorhandene Weiterbildungen, Unsicherheiten oder Entwicklungswünsche gemacht werden
Kulturelle Schulbedingungen	Schulinterne Weitergabe & informelle Kultur	Aussagen über informelle Wissensweitergabe oder fehlende systematische Schulentwicklung	Codieren, wenn Wissen über informatische Bildung über Kolleg:innen oder Zufall weitergegeben wird

10.4 Fallanalysen

Für Veröffentlichung entfernt